

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Psychomotoriktherapie
Bachelor-Arbeit

Analyse des Psychomotorik-Programms für ältere Menschen am niederländischen Wohn-, Pflege- und Rehabilitationszentrum der Treant Zorggroep Weidesteyn in Hoogeveen

Die Wirkung des Psychomotorik-Gruppenangebots auf die Teilnehmenden in Bezug auf biologische, psychische und soziale Aspekte mit Fokus auf die soziale Teilhabe

Eingereicht von: Elena Blättler

Begleitung durch: Ilona Widmer, MSc / Susanne Amft, Prof.

Eingereicht am: 18. September 2020

Hinweis:

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird gemäss dem Leitfaden „Gender und Diversity in der Kommunikation“ der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2018) zur Einhaltung der gendergerechten Sprache und somit für den Miteinbezug aller Menschen unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität das Gender*Sternchen verwendet.

Dank

Die Unterstützung von verschiedenen Seiten hat zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen.

Ich möchte mich herzlich bedanken bei:

S. A., die Begleitperson für die vorliegende Arbeit.

M. A., die mir bei methodischen Fragen weiterhelfen konnte.

C. W., die mir als Lektorin sehr genaue Rückmeldungen gegeben und in regem Mailverkehr gewieftige Anmerkungen zu Tippfehlern sowie motivierende Worte für die Weiterarbeit gefunden hat.

M. S., mijn Nederlandse collega met wie ik Skype-gesprekken heb gevoerd, over psychomotorische therapie en ook over vele andere onderwerpen. Hartelijk dank voor het aandachtig luisteren en je inspirerende gedachten! (...mit der ich als Arbeitskollegin aus den Niederlanden bei Skype-Gesprächen immer wieder Diskussionen über die Psychomotoriktherapie und auch über viele weiteren Themen führen konnte. Vielen Dank für dein aufmerksames Zuhören und die inspirierenden Gedanken!)

L. S., die während dem Arbeitsprozess vor allem zu Zeiten des Lockdowns telefonisch erreichbar war und stets ein offenes Ohr hatte für einen Austausch über verschiedenste Anliegen.

R. H., deren schöne Wohnung ich über die Sommerzeit als Schreibort nutzen durfte.

A. B. und B. B., die sich immer wieder über mein Wohlergehen erkundigt, für reichhaltige Abendessen gesorgt und mich beim Umzug in der Endphase der Arbeit unterstützt haben.

D. W. und K. N., die mich in verschiedenen Phasen der Arbeit sehr vielseitig unterstützt haben durch fachliches Wissen, motivierende Worte und gutes Essen und mir Praxisraum sowie Wohnung in den Sommerferien als Schreibort überlassen haben.

V. W., der mir stets zur Seite gestanden hat und mich mit langen Gesprächen bei Waldspaziergängen, mit Kochen und guten Fragen bei Telefonaten unterstützte.

Abstract

Die vorliegende Arbeit untersucht die Wirkung des Psychomotorik-Angebots eines niederländischen Wohn-, Pflege- und Rehabilitationszentrums auf die teilnehmenden älteren Menschen. Im Fokus stehen die Einflüsse des Programms auf der biologischen, psychischen und sozialen Ebene, insbesondere die Faktoren, welche die Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe fördern. Mit einer quantitativen und qualitativen Befragung bei einer Stichprobe Teilnehmer*innen wurde eruiert, wie das Angebot retrospektiv und aus subjektiver Sicht gewertet wird. Ein Interview nennt die Faktoren, die aus Expertinensicht zur Stärkung der sozialen Teilhabe beitragen. Die erhobenen Daten zeigen positive Resultate bei den die soziale Teilhabe fördernden Aspekten. Übereinstimmend mit der Fachliteratur lässt dies vermuten, dass das Programm eine positive Wirkung auf die Möglichkeiten der Teilnehmer*innen zur sozialen Teilhabe hat.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage und Problemstellung	1
1.2 Ziel und Fragestellungen	3
1.3 Forschungsmethode	4
1.4 Der Aufbau dieser Arbeit	4
I THEORETISCHER TEIL	6
2 Das bio-psycho-soziale Modell	6
2.1 Das bio-psycho-soziale Modell und seine Bedeutung in der Psychomotorik in den Niederlanden	6
2.2 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)	6
2.2.1 Ziele der ICF	7
2.2.2 Das bio-psycho-soziale Modell	7
2.3 Die Teilhabe als Teilbereich des bio-psycho-sozialen Modells nach ICF	8
3 Altern	10
3.1 Alternsprozesse	10
3.2 Altern aus biologischer, psychischer und sozialer Sicht	11
3.2.1 Biologische Einflussfaktoren	11
3.2.2 Psychische Einflussfaktoren	12
3.2.3 Soziale Einflussfaktoren	14
4 Psychomotoriktherapie in den Niederlanden	15
4.1 Zum Stellenwert der Psychomotorik in den Niederlanden	15
4.1.1 Arbeitskontext	15
4.1.2 Arbeitsweisen	16
4.1.3 Zielgruppen	18
4.2 Das Psychomotoriktherapie-Angebot der Treant Zorggroep	18
4.2.1 Institution	18
4.2.2 Angebot	19
4.2.3 Ziele	19
4.2.4 Zielgruppe	20
II EMPIRISCHER TEIL	21
5 Methoden	21
5.1 Forschungsdesign	21
5.2 Fragebogen	21
5.2.1 Stichprobe	21
5.2.2 Entwicklung des Fragebogens	22

5.2.3 Vorgehen bei der Auswertung.....	24
5.3 Interview.....	25
5.3.1 Stichprobe.....	25
5.3.2 Entwicklung des Interview-Leitfadens.....	25
5.3.3 Vorgehen bei der Analyse.....	26
6 Ergebnisse.....	28
6.1 Ergebnisse des Fragebogens.....	28
6.1.1 Soziodemografische Angaben zur Stichprobe.....	28
6.1.2 Deskriptive Datenanalyse – aspektbezogen.....	28
6.2 Ergebnisse des Interviews.....	30
6.2.1 Expertinneninterview.....	30
6.2.2 Thematisch orientierte Zusammenfassung.....	30
7 Diskussion und Ausblick.....	35
7.1 Interpretation der Ergebnisse des Fragebogens.....	35
7.1.1 Beantwortung der ersten Fragestellung.....	35
7.1.2 Stichprobe.....	35
7.1.3 Personen- und aspektbezogene Auswertung.....	36
7.2 Interpretation der Ergebnisse des Expertinneninterviews.....	38
7.2.1 Beantwortung der zweiten Fragestellung.....	38
7.2.2 Stichprobe.....	38
7.2.3 Auswertung der thematisch orientierten Zusammenfassung.....	39
7.3 Kritische Reflexion des Vorgehens und des Prozesses.....	40
7.4 Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen.....	41
7.5 Bedeutung für die Praxis und Ausblick.....	41
7.5.1 Bedeutung für die Praxis der Psychomotorik in der Schweiz.....	41
7.5.2 Ausblick.....	43
8 Quellen.....	44
8.1 Literaturverzeichnis.....	44
8.2 Abbildungsverzeichnis.....	48
8.3 Tabellenverzeichnis.....	50
9 Anhang.....	51

Abbildungen

Abbildung 1: bio-psycho-soziales Gesundheitsmodell nach Haas, 2007	2
Abbildung 2: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF	8
Abbildung 3: Determinanten von Entwicklungsprozessen	10
Abbildung 4: Dimensionen des Alterns	11
Abbildung 5: Einfluss von Anforderungen und Ressourcen auf die psychische Gesundheit, angelehnt an Ugolini und Angst, 2013.....	13
Abbildung 6: Ausschnitt des Fragebogens in deutscher Übersetzung mit verbal verankerter Likertskala	23
Abbildung 7: Haupt- und Subkategorien für die Analyse des Expertinneninterviews	27
Abbildung 8: Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot aus Sicht der Teilnehmer*innen	30
Abbildung 9: Bereich Kommunikation der ICF	55
Abbildung 10: Bereich Sinnesfunktionen und Schmerz der ICF	56
Abbildung 11: Bereich Funktionen des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystems der ICF	56
Abbildung 12: Bereich neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen der ICF	57
Abbildung 13: Bereich Selbstversorgung der ICF	57
Abbildung 14: Bereich Häusliches Leben der ICF.....	58
Abbildung 15: Bereich Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen der ICF	58
Abbildung 16: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse	94
Abbildung 17: Person 1 – Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot	98
Abbildung 18: Person 1 – Verbesserung einzelner Items der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot	99
Abbildung 19: Person 2 – Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot	99
Abbildung 20: Person 2 – Verbesserung einzelner Items der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot	100

Abbildung 21: Person 3 – Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot	100
Abbildung 22: Person 3 – Verbesserung einzelner Items der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot	101
Abbildung 23: Person 4 – Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot	101
Abbildung 24: Person 4 – Verbesserung einzelner Items der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot	102
Abbildung 25: Person 5 – Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot	102
Abbildung 26: Person 5 – Verbesserung einzelner Items der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot	103
Abbildung 27: Person 6 – Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot	103
Abbildung 28: Person 6 – Verbesserung einzelner Items der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot	104
Abbildung 29: Verbesserung der biologischen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot	104
Abbildung 30: Verbesserung der psychischen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot	105
Abbildung 31: Verbesserung der sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot	105

Tabellen

Tabelle 1: Bezugsquellen zu Items des Fragebogens	22
Tabelle 2: Übersicht über die soziodemografischen Angaben der Stichprobe	28
Tabelle 3: Definition von thematischen Kategorien zur Analyse des Interviews in Anlehnung an Kuckartz, 2018	90
Tabelle 4: Definition von in-vivo Kategorien zur Analyse des Interviews in Anlehnung an Kuckartz, 2018	91
Tabelle 5: Rohdaten zu Items des Fragebogens	95

Tabelle 6: Umrechnungstabelle der einzelnen Items des Fragebogens zu Mittelwerten und Standardabweichungen.....	97
Tabelle 7: Umrechnungstabelle der drei Kategorien des Fragebogens zu Mittelwerten und Standardabweichungen	97
Tabelle 8: Interviewmaterial in Zuordnung zu Haupt- und Subkategorien.....	113

Abkürzungsverzeichnis

BAG	Bundesamt für Gesundheit
BFS	Bundesamt für Statistik
DIMDI	Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information
GGZ	Brancheorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Nederland / Branchenorganisation für psychische Gesundheitspflege und Suchtbehandlung
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health / Internatio- nale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
LECS	lichamelijke, emotionele, cognitieve en sociale componenten / körperliche, emotionale, kognitive und soziale Komponenten
PMT	Psychomotoriktherapie
SPSS	Sammeln – Prüfen – Sortieren – Subsumieren
TZH	Treant Zorggroep Weidesteyn Hoogeveen / Treant Pflegegruppe Weidesteyn Hoogeveen
WHO	World Health Organisation / Weltgesundheitsorganisation

1 Einleitung

Hier werden die Ausgangslage und die Problemstellung zu der vorliegenden Bachelorarbeit erläutert (Abschnitt 1.1). Weiter werden das Ziel und die Fragestellungen beschrieben (Abschnitt 1.2). Abschliessend werden die Forschungsmethode (Abschnitt 1.3) sowie der Aufbau dieser Arbeit (Abschnitt 1.4) vorgestellt.

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

In der Schweiz wird bereits 2005 ein „schnelles, ausgeprägtes Wachstum der älteren Bevölkerung“ festgestellt (Bundesamt für Statistik [BFS], 2006; zit. nach Schweizerischer Bundesrat, 2007, S.6). Es wird erwartet, dass die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer das Rentenalter im Zeitraum zwischen 2005 und 2035 bei zunehmend höherer Lebenserwartung erreichen. Die demografische Entwicklung wird gemäss BFS zu einer deutlichen Zunahme der Anzahl älterer Menschen und zu einer Verschiebung der Gewichte zwischen den Altersgruppen hin zu mehr Senioren und Seniorinnen führen (siehe Abschnitt 7.5.1). Im Bundesratsbericht „Strategie für eine schweizerische Alterspolitik“ (2007)¹ wird weiter festgestellt, dass die schweizerische Alterspolitik unter anderem zum Ziel haben soll, sowohl die Autonomie als auch die gesellschaftliche Partizipation der älteren Menschen zu fördern (vgl. S. 45). Auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) thematisiert in der Broschüre „Gesund altern, Überblick und Perspektiven zur Schweiz“ (2019a) die Wichtigkeit von sozialer Teilhabe und Autonomie im Leben älterer Menschen.

Nachfolgend wird der Fokus auf Teilhabe im Alter gelegt. Diese wird vom Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich (2007) anhand des Handbuchs der Sozialpolitik definiert. Darunter fällt zum einen die „Teilnahme einer Person oder Gruppe an Entscheidungsprozessen oder Handlungsabläufen, die in übergeordneten Organisationen stattfinden“ (S. 3). Zum anderen ist auch die „Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung, Einbeziehung“ gemeint (ebd.). Die Begriffe Partizipation und Teilhabe werden in der vorliegenden Arbeit als Synonyme behandelt, wobei vor allem der Begriff Teilhabe verwendet wird. Mit Teilhabe gemeint ist die soziale Teilhabe. Darunter verstanden wird der Einbezug in soziale und gesellschaftliche Aktivitäten (vgl. Schiff, 2017, S. 108).

Ugolini und Angst (2013) nennen in einem Bericht des Zentrums für Gerontologie der Universität Zürich zur Erhaltung und Förderung psychischer Gesundheit im Alter Empfehlungen, die bei der Gesundheitsförderung für die Stärkung von psychischer Gesundheit im Alter beachtet werden sollen. Die Autorinnen nennen, dass Angebote, die das eigene Verhalten der Klient*innen sowie die jeweiligen Lebensumstände mit einbeziehen, besonders erfolgsversprechend sind (vgl. S. 3). Wenn es also das Ziel ist, dass Senior*innen in ihren Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe gefördert werden, ist es not-

¹ Ein im Jahr 2014 von Susanne Leutenegger Oberholzer eingereichtes Postulat zur Aktualisierung des Berichts wurde vom Bundesrat abgelehnt. Es wird an dieser Stelle auf den Bericht „Die gesundheitspolitische Strategie des Bundesrates 2020-2030“ hingewiesen. In diesem Bericht werden gemäss BAG (2019b) acht Ziele zu den dringlichsten Herausforderungen für die gesundheitspolitische Strategie formuliert. Zwei davon betreffen die demografische Entwicklung: „Pflege und Finanzierung gewährleisten“ sowie „Gesund älter werden“ (vgl. S. 2).

wendig, ihnen entsprechende Unterstützung und Aktivitäten im biologischen, psychischen sowie sozialen Bereich zu ermöglichen.

Auch im bio-psycho-sozialen Modell der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), welches gemäss der WHO (2002a) eine zusammenhängende Ansicht von biologischen, psychischen und sozialen Faktoren ermöglicht, lassen sich die Begriffe Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe) finden (siehe Abschnitt 2.3) (wiedergegeben aus dem Englischen, vgl. S. 9). Die ICF ermöglicht mit diesem Modell des Weiteren ein besseres Verständnis von Gesundheit, Behinderung und Funktionsfähigkeit. Das bio-psycho-soziale Modell bietet eine Grundlage für die Klassifikation des Funktionierens und somit einen erweiterten Ansatz zum Beschrieb der individuellen Erfahrung von Gesundheit (wiedergegeben aus dem Englischen, vgl. Bickenbach, 2012, S. 5). Inzwischen gilt das bio-psycho-soziale Modell der ICF für die Beziehung zwischen Geist und Körper als die bedeutendste Theorie (vgl. Egger, 2015, S. 80).

In Abbildung 1 wird das Gesundheitsmodell nach Haas (2007) gezeigt, wie es als bio-psycho-soziales Modell in der Praxis der Psychomotorik zu finden ist (vgl. Haas, 2007; zit. nach Fischer, 2019, S. 240). Der Mensch wird dabei in seiner Leiblichkeit im Mittelpunkt von biologischen, psychischen und sozialen Prozessen dargestellt.

Die PMT liefert mit leib-, körper- und bewegungsorientierten Lebens-

Abbildung 1. bio-psycho-soziales Gesundheitsmodell nach Haas, 2007

und Entwicklungsthemen ressourcenfokussierte Bausteine für ein fachübergreifendes Gesundheitsverständnis (vgl. Fischer, 2019). Dadurch verfügt die PMT über Arbeitsweisen, welche das Verhalten sowie die jeweiligen Lebensumstände des Individuums mit einbeziehen, was wie bereits erwähnt gemäss Ugolini und Angst (2013) für die Gesundheitsförderung und die Stärkung der psychischen Gesundheit von älteren Menschen als besonders erfolgsversprechend gilt (vgl. S. 3).

In der niederländischen PMT werden auf der Basis des bio-psycho-sozialen Modells körperliche Aktivitäten mit erlebnisorientierter Ausrichtung angeboten, um psychische Symptome zu minimieren und die psychosoziale Entwicklung zu fördern (vgl. Emck, 2011; Hekking & Fellingner, 2011; Probst & Bosscher, 2001; Probst, Knapen, Poot & Vancampfort, 2010; alle zit. nach Emck & Scheffers, 2019, S. 17). Auf Basis des unmittelbaren Erlebens werden Verhalten, Erkenntnisse und Emotionen beeinflusst (siehe Abschnitt 2.1) (vgl. Emck & Scheffers, 2019, S. 17).

Für das bio-psycho-soziale Modell in der PMT ist unter anderem die Orientierung am Modell der Salutogenese nach Antonovsky (1997) wesentlich. Durch die Stärkung von Widerstandsressourcen wird die Entwicklung hin zu Gesundheit ermöglicht (vgl. Haas, 1999, zit. nach Fischer, 2019, S. 237). Ganz ähnlich beschreiben Ugolini und Angst (2013), dass gute Anpassungsleistungen an Herausforderungen in der Lebensphase Alter für die Befindlichkeit eines älteren Menschen wesentlich sind. Die Anpassungsleistungen gelingen, wenn eine Balance zwischen Anforderungen und Ressourcen gegeben ist (siehe Abschnitt 3.2.2) (vgl. S. 2).

Wenn die Kompetenz eines älteren Menschen im biologischen, psychischen und sozialen Bereich anhand einer psychomotorischen Intervention gefördert wird, ist davon auszugehen, dass auch die soziale Teilhabe unterstützt wird. Die im Bundesratsbericht „Strategie für eine schweizerische Alterspolitik“ (2007) formulierten Ziele zur Förderung von Autonomie und Partizipation könnten so hinsichtlich der sozialen Teilhabe erfüllt werden.

Im Rahmen eines Austauschsemesters an der Hogeschool Windesheim in Zwolle (Niederlande) erhielt die Verfasserin der vorliegenden Arbeit in verschiedenen Praktika einen Einblick in die psychomotorische Arbeit mit Erwachsenen. Unter anderem konnte sie das psychomotorische Gruppenangebot der Treant Zorggroep Weidesteyn in Hoogeveen (TZH) besuchen. Die TZH ist ein Wohn-, Pflege und Rehabilitationszentrum. Dabei hat die Verfasserin erlebt und festgestellt, dass psychomotorische Interventionen bei der Zielgruppe von Senior*innen im biologischen, psychischen sowie sozialen Bereich einiges bieten können, um dem Ziel und der Forderung für mehr Autonomie und Teilhabe von älteren Menschen nachzukommen, wie sie im Bundesratsbericht formuliert werden. Aufgrund dieser Beobachtungen eröffnete sich der Verfasserin ein mögliches, die demografische Entwicklung berücksichtigendes Arbeitsfeld für die Psychomotoriktherapie (PMT) in der Schweiz.

Da die Psychomotorik in der Schweiz im Arbeitsbereich mit alten Menschen kaum vertreten ist, ist wenig Literatur zu psychomotorischen Präventionsprogrammen für ältere Menschen sowie zu möglichen Auswirkungen von psychomotorischen Interventionen auf die psychische Gesundheit, die körperliche Funktionsfähigkeit, die soziale Integration und somit auf die soziale Teilhabe von Beteiligten zu finden. Aus diesem Grund kann es als sinnvoll erachtet werden, diese Thematik genauer zu untersuchen und so einen Beitrag zur Entwicklung geeigneter Massnahmen für die Erhaltung der Gesundheit und sozialen Teilhabe älterer Menschen sowie zur Entwicklung des Berufsfeldes der Schweizer Psychomotorik zu leisten.

1.2 Ziel und Fragestellungen

Mit der vorliegenden Bachelorarbeit wird das Ziel verfolgt, die Gesundheitsförderung und Prävention bei älteren Menschen – konkret die im Bundesratsbericht formulierten Ziele zur Förderung von Autonomie und Teilhabe – mit Methoden und Konzepten der PMT in Verbindung zu bringen. Dabei wird der Fokus im Rahmen dieser Arbeit auf die Förderung von sozialer Teilhabe gelegt. In einem ersten Schritt wird eine Befragung zum PMT-Bewegungsprogramm der niederländischen TZH für ältere Menschen unternommen, um das mögliche Potenzial für die Stärkung von Teilhabe zu ermitteln.

Durch ein Expertinneninterview werden in einem zweiten Schritt die gewonnenen Informationen zu biologischen, psychischen und sozialen Aspekten, welche die soziale Teilhabe der Teilnehmenden positiv beeinflussen, vervollständigt. In der Diskussion der vorliegenden Arbeit werden die gewonnenen Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Bedeutung für die Praxis der PMT in der Schweiz beleuchtet.

Daraus ergeben sich die folgenden zwei Fragestellungen:

1. Wie werten Teilnehmer*innen retrospektiv und aus subjektiver Sicht das PMT-Interventionsprogramm der TZH in Bezug auf die Stärkung ihrer Möglichkeiten zu Teilhabe (ICF-Aspekte)?
2. Welche Faktoren können aus Expertinnensicht auf der biologischen, psychischen und sozialen Ebene (ICF-Aspekte) dazu beitragen, dass die Teilhabe der Teilnehmenden durch das Angebot der TZH gestärkt wird?

1.3 Forschungsmethode

Bei der vorliegenden Bachelorarbeit handelt es sich um eine empirische Forschungsarbeit. Als Untersuchungsdesign wird eine Mischform aus quantitativer und qualitativer Erhebung sowie deskriptiver Statistik und qualitativer Auswertung verwendet.

Um das psychomotorische Angebot der TZH und dessen Einfluss auf die Teilhabe der Senior*innen retrospektiv zu evaluieren, wird ein eigens für die vorliegende Bachelorarbeit entworfener Fragebogen verwendet. Dieser ist nach dem bio-psycho-sozialen Modell ausgerichtet. Ziel ist, dass die Teilnehmenden durch den Fragebogen eine rückblickende Selbsteinschätzung über den Einfluss des PMT-Bewegungsangebots auf die Verbesserung von biologischen, psychischen und sozialen Aspekten hinsichtlich ihren Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe abgeben können. Der Fragebogen enthält offene sowie geschlossene Fragen und wird im empirischen Teil der Bachelorarbeit qualitativ ausgewertet (siehe Abschnitt 6.1) (vgl. Zask, 2001-2019, S.9).

Um weitere Informationen über die methodischen Aspekte des untersuchten Gruppenangebots in den Niederlanden zu erhalten, wird ein einmaliges Expertinneninterview mit einer PMT-Studentin geführt, die in ihrem Abschlusspraktikum das PMT-Bewegungsprogramm mitleitet. Das Expertinneninterview wird angelehnt an die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018), qualitativ und kategorienbasiert ausgewertet sowie thematisch orientiert zusammengefasst (siehe Abschnitt 6.2).

1.4 Der Aufbau dieser Arbeit

Die vorliegende Bachelorarbeit ist in einen theoretischen Teil und in einen empirischen Teil gegliedert. Im theoretischen Teil wird das bio-psycho-soziale Modell definiert und unter dem Gesichtspunkt der niederländischen Psychomotoriktherapie beleuchtet (Kapitel 2). Weiter werden Alternsprozesse

sowie Risiko- und Schutzfaktoren für die Gesundheit im Alter mit Fokus auf soziale Teilhabe auf der biologischen, psychischen und sozialen Ebene beschrieben (Kapitel 3). Zum Abschluss des theoretischen Teils wird auf das Verständnis der PMT in den Niederlanden eingegangen. Dabei wird konkret das PMT-Gruppenangebot der TZH vorgestellt, welches im Zentrum der hier berichteten Untersuchung steht (Kapitel 4).

Im empirischen Teil werden als erstes die Methoden für den Fragebogen und das Expertinneninterview beschrieben (Kapitel 5). Als nächstes werden die Ergebnisse der Befragungen durch Fragebogen und Expertinneninterview festgehalten (Kapitel 6). Abschliessend werden im Kapitel zur Diskussion und zum Ausblick die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit beantwortet und die Ergebnisse der Erhebungen interpretiert und diskutiert. Weiter werden das Vorgehen und der Prozess dieser Arbeit kritisch beleuchtet und die Bedeutung für die Praxis der Schweizer Psychomotorik thematisiert (Kapitel 7).

I THEORETISCHER TEIL

2 Das bio-psycho-soziale Modell

In diesem Kapitel wird die Bedeutung des bio-psycho-sozialen Modells in der niederländischen PMT thematisiert (Abschnitt 2.1). Weiter werden die Ziele der ICF erläutert und es wird auf das bio-psycho-soziale Modell der ICF eingegangen (Abschnitt 2.2). In diesen beiden Abschnitten wird auf Literatur in englischer Sprache zurückgegriffen (Emck & Scheffers, 2019; Bickenbach, 2012; Rauch, Lückenkemper & Alcaros, 2012). Die Inhalte daraus werden von der Verfasserin dieser Arbeit auf Deutsch wiedergegeben. Abschliessend wird der Fokus auf den Teilbereich *Teilhabe* des bio-psycho-sozialen Modells nach ICF gelegt (Abschnitt 2.3). Die Kriterien zu *Aktivitäten und Teilhabe* gemäss ICF werden genauer angeschaut.

2.1 Das bio-psycho-soziale Modell und seine Bedeutung in der Psychomotorik in den Niederlanden

Das bio-psycho-soziale Modell nach Engel (1962/1970) beruht auf der Erkenntnis, dass das biologische, das psychische und das soziale Subsystem eines Menschen in ständigem Zusammenspiel stehen. Engel war überzeugt, dass für einen adäquaten Umgang mit dem Leiden von Klient*innen die biologischen, die psychischen und die sozialen Ausmasse einer Krankheit berücksichtigt werden müssen. Ein kurzer Exkurs zu den Anfängen des bio-psycho-sozialen Modells findet sich im Anhang A. Für die PMT ist der Zusammenhang zwischen biologischen, psychischen und sozialen Faktoren zentral. In den Niederlanden findet das erweiterte bio-psycho-soziale Modell nach Engel Verwendung in der PMT (vgl. Emck & Scheffers, 2019, S. 43).

Auf der Grundlage des bio-psycho-sozialen Modells werden in der PMT körperliche Aktivitäten mit erlebnisorientierter Ausrichtung angeboten, um psychische Symptome zu minimieren und die psychosoziale Entwicklung zu fördern (vgl. Emck, 2011; Hekking & Fellingner, 2011; Probst & Bosscher, 2001; Probst, Knapen, Poot & Vancampfort, 2010; alle zit. nach Emck & Scheffers, 2019, S. 17). Auf der Basis des unmittelbaren Erlebens werden Verhalten, Erkenntnisse und Emotionen beeinflusst (vgl. Emck & Scheffers, 2019, S. 17). Mehr zur PMT in den Niederlanden in Kapitel 4.

Nebst der Orientierung am bio-psycho-sozialen Modell nach Engel (1977) wird in den Niederlanden zusätzlich auf die ICF zurückgegriffen. Diese Klassifikation spielt eine zentrale Rolle für Psychomotoriktherapeut*innen, die interdisziplinär mit anderen Fachbereichen der Gesundheitsberufe zusammenarbeiten, unter anderem, da die ICF eine gemeinsame Sprache für den Beschrieb von Gesundheitszuständen bietet (E. Claus, persönl. Mitteilung, 16.12.2019).

2.2 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)

Das bio-psycho-soziale Modell wurde von Engel (1962/1970) entworfen. Seither wurde dieses Modell weiterentwickelt und wird heute in verschiedenen abgewandelten Formen verwendet. Eine dieser abgewandelten Formen findet sich in der ICF, festgelegt durch die WHO. Die ICF dient im weiteren

Verlauf dieser Arbeit als Grundlage, nach der die angewandten Untersuchungsinstrumente für die Befragung der Proband*innen des PMT-Gruppenangebots und der mitleidenden Fachperson ausgerichtet werden.

2.2.1 Ziele der ICF

Die ICF ist ein bio-psycho-soziales Modell zu Komponenten von Gesundheit (vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information [DIMDI], 2005, S. 5). Das Modell ist gleichzeitig ressourcen- und defizitorientiert, wobei die Funktionsfähigkeit sowie die Beeinträchtigungen anhand von definierten Bereichen klassifiziert werden können (ebd.). Die ICF bietet eine einheitliche Sprache, um verschiedene Gesundheitszustände zu beschreiben, respektive Gesundheitsbereiche zu klassifizieren. Diese Bereiche werden nach einer körperlichen, individuellen sowie gesellschaftlichen Perspektive klassifiziert (vgl. WHO, 2002a, S. 2). Die einheitliche Sprache stellt die Kommunikation zwischen verschiedenen Benutzer*innen der ICF sicher. Weiter liefert die ICF eine wissenschaftliche Grundlage, die dem Studium und dem Verständnis eines Gesundheitszustandes dient. Zudem ermöglicht sie Datenvergleiche zwischen verschiedenen Disziplinen im Gesundheitswesen, zwischen einzelnen Ländern und im zeitlichen Verlauf (vgl. DIMDI, S. 11).

2.2.2 Das bio-psycho-soziale Modell

Gesundheit wird von der WHO in der ICF als *Funktionsfähigkeit* umschrieben. Denn beim Begriff *Gesundheit* geht es darum, wie ein Mensch im täglichen Leben funktioniert. Durch die ICF können die Funktionsfähigkeit und die Behinderung eines Menschen aus mehreren Perspektiven beschrieben werden, dies auf einem Kontinuum von vollumfänglicher Funktionsfähigkeit bis hin zu völligem Fehlen von Funktionsfähigkeit. Die WHO geht hier also von einem kontinuierlichen Konzept aus. Mit diesem Begriff werden alle Körperfunktionen, Körperstrukturen und Handlungen des Menschen sowie Vorstellungen, wie die Menschen sind oder sein wollen, erfasst. Die so definierten Bereiche bilden die Kategorien der ICF-Klassifikation (vgl. Bickenbach, 2012, S. 1-2).

Die Funktionsfähigkeit nimmt für Fachpersonen in Gesundheitsberufen sowie für Klient*innen einen zentralen Stellenwert ein. Denn in erster Linie geht es für Klient*innen wie Fachpersonen darum, dass die Klient*innen (wieder) funktionieren, das heisst ihren Alltag bewältigen können. Zudem eignet sich die Verbesserung der Funktionsfähigkeit gut, um Ergebnisse von Gesundheitsinterventionen – beispielsweise in den Bereichen der öffentlichen Gesundheit wie Prävention und Rehabilitation – zu beschreiben (vgl. Bickenbach, 2012, S. 3). Diese Eigenschaft wird in der vorliegenden Arbeit für die Auswertung der Befragung der Proband*innen des PMT-Gruppenangebotes genutzt.

In Abbildung 2 werden die grundlegenden Aspekte der Funktionsfähigkeit eines Menschen (*Körperfunktionen und -strukturen, Aktivitäten und Teilhabe*) in dynamischer Wechselwirkung zwischen Gesundheitsproblemen (Komponente *Gesundheitsstörung oder Krankheit*) und Kontextfaktoren (Komponenten *Umwelt- und personenbezogene Faktoren*) formuliert. Als dynamisch wird diese Wechselwirkung bezeichnet, weil die Veränderung eines Aspektes oder einer Komponente einen oder mehrere weitere Aspekte oder Komponenten verändern kann. Die Wechselwirkung zeigt ebenfalls in beide Richtungen. Das heisst, dass auch ein Aspekt der Funktionsfähigkeit ein Gesundheitsproblem verän-

dem kann (vgl. Rauch, Lückenkemper & Alcaros, 2012, S. 5). Die Kontextfaktoren (*Umweltfaktoren* sowie *personenbezogene Faktoren*) haben einen Einfluss auf den Grad der Funktionsfähigkeit eines Menschen.

Abbildung 2. Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF

Mit Umweltfaktoren ist das gesamte physische, soziale und einstellungsbezogene Umfeld gemeint. Diese Faktoren können als einschränkend wirken, indem beispielsweise die Einschränkung durch eine Behinderung zusätzlich durch ungeeignete Umstände im täglichen Leben erhöht wird. Es ist auch möglich, dass Umweltfaktoren fördernd wirken, indem sie eine auf die Behinderung verringernde Wirkung haben. Umweltfaktoren sollen bei der Beschreibung des Funktionsgrades eines Menschen deshalb stets berücksichtigt werden (vgl. Rauch, et al., 2012, S. 5).

Während Umweltfaktoren in einer gewissen Unabhängigkeit des Individuums liegen, gehören personenbezogene Faktoren zum Individuum spezifisch dazu (vgl. DIMDI, 2005, S. 24). Personenbezogene Faktoren beziehen sich auf den Hintergrund des Lebens und der Lebensführung eines Menschen, seine Gewohnheiten, seine Bewältigungsstile. Es geht um Merkmale der einzelnen Person, die nicht Teil eines Gesundheitszustandes sind (vgl. Rauch et al., 2012, S. 5).

Körperfunktionen und Körperstrukturen beziehen sich auf biologische und psychische Funktionen des Körpers sowie dessen anatomische Teile. Von einer Schädigung wird gesprochen, wenn eine Körperfunktion oder -struktur beeinträchtigt oder nicht mehr vorhanden ist.

Mit Aktivität ist die Ausführung einer Handlung oder Aufgabe durch das Individuum gemeint. Einschränkungen in der Aktivität sind vorhanden, wenn das Individuum bei der Ausführung einer Handlung Schwierigkeiten hat.

Teilhabe bezieht sich auf die Beteiligung eines Individuums an einer Lebenssituation. Dies bedeutet beispielsweise die Mitgestaltung der sozialen Beziehungen oder die Mitbestimmung bei Entscheiden des Alltagslebens. Wenn ein Individuum Probleme hat, sich an Lebenssituationen zu beteiligen, wird dies als Einschränkung der Teilhabe bezeichnet (vgl. Rauch et al., 2012, S. 5).

2.3 Die Teilhabe als Teilbereich des bio-psycho-sozialen Modells nach ICF

Aktivitäten und Teilhabe werden als eine Komponente angesehen, für die es eine einzige Beurteilungsliste gibt. Aktivitäten und Teilhabe können anhand der Liste separat sowie gemeinsam beschrieben werden (vgl. DIMDI, 2005, S. 95). Es scheint einleuchtend, dass die Teilhabe eines Individuums in einem unmittelbaren Zusammenhang mit seinen Aktivitäten steht. Aktivitäten können gewissermaßen

als Gradmesser für die Teilhabe angesehen werden, gleichzeitig kann der Wille nach Teilhabe zu bestimmten Aktivitäten motivieren. Dieser Zusammenhang soll für die vorliegende Arbeit nicht ausser Acht gelassen werden. Jedoch wird, um den Rahmen dieser Arbeit einzuhalten, ein Fokus auf die Teilhabe gelegt.

Zur Klassifizierung der Komponente Aktivitäten und Teilhabe gibt es verschiedene Bereiche, die in der ICF von der WHO in neun Kapiteln erläutert werden. In der vorliegenden Arbeit wird ein Fokus auf die Kapitel gelegt, die im Rahmen des Untersuchs zur Anwendung kommen. Dies sind *Kommunikation, Selbstversorgung, häusliches Leben* sowie *Interpersonelle Beziehungen*. Des weiteren wird auf die Kapitel *Sinnesfunktionen und Schmerz, Funktionen des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystems* sowie *Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen* aus der Kategorie der Körperfunktionen zum Zuge. Hinsichtlich des untersuchten PMT-Bewegungsangebotes erscheint diese Wahl als sinnvoll. Klar ist, dass die Mobilität einen wesentlichen Einfluss auf die soziale Teilhabe eines Individuums hat. Für das Untersuchungsinstrument haben sich Fragen zu spezifischen Körperfunktionen als passender und für die Proband*innen als verständlicher ergeben als Fragen zur allgemeinen Fähigkeit der Mobilität. Die ausgewählten Kriterienlisten werden so mit spezifischen Körperfunktionen ergänzt, welche die soziale Teilhabe eines Individuums beeinflussen und eine Wirkung auf die Mobilität haben können. Im Anhang B werden die ausgewählten, für den Untersuch verwendeten Bereiche mit den entsprechenden Kriterienlisten gemäss ICF im Detail ausgelegt.

3 Altern

In diesem Kapitel werden als erstes Alternsprozesse und verschiedene Einflüsse darauf thematisiert (Abschnitt 3.1). Anschliessend werden Risiko- und Schutzfaktoren für die Gesundheit im Alter hinsichtlich sozialer Teilhabe aus biologischer, psychischer und sozialer Sicht betrachtet (Abschnitt 3.2).

3.1 Alternsprozesse

Alternsprozesse können als lebenslange Entwicklungsprozesse verstanden werden. Abbildung 3 zeigt, wie Kühnert und Ignatzi die Wirkung verschiedener Determinanten von Entwicklungsprozessen im Alter verstehen. Die Entwicklungsprozesse werden durch genetische Voraussetzungen des Individuums und durch Umweltfaktoren von sozialer, dinglicher und räumlicher Natur bestimmt. Wie das Individuum in der aktiven Auseinandersetzung mit seiner Umgebung umgeht, hängt von seiner subjektiven Wahrnehmung ab (vgl. Kühnert & Ignatzi, 2019, S. 39).

Abbildung 3. Determinanten von Entwicklungsprozessen

bei von einer sehr heterogenen Gruppe ausgegangen wird (vgl. S. 22). Zum kalendarischen Alter soll erwähnt sein, dass die Definition einer allgemeingültigen Schwelle für den Beginn des Alters schwierig ist. Kühnert und Ignatzi (2019) stellen fest, dass bei einem Vergleich von Menschen mit demselben kalendarischen Alter meist deutlich wird, dass es grosse Unterschiede in ihrem gesundheitlichen Zustand, ihren geistigen und körperlichen Fähigkeiten, ihren Interessen und weiteren Aspekten gibt. Deshalb erachten die Autorinnen es als sinnvoll, das Alter in verschiedenen Dimensionen zu betrachten (vgl. S. 40). Abbildung 4 zeigt die verschiedenen Dimensionen des Alters nach Kühnert und Ignatzi (2019).

Inwiefern Entwicklungsprozesse von der Umwelt und von individuellen Voraussetzungen geprägt sind, wird in der Theorie verschieden ausgelegt. Theorien des Alterns haben unter anderem einen Einfluss auf die Interventionen bei Problemen, die altersbedingt entstehen (vgl. Kühnert & Ignatzi, 2019, S. 40). Um den Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit einzuhalten, wird nicht weiter auf Alternstheorien eingegangen. Die Lebensphase Alter wird in der vorliegenden Arbeit gemäss Gesundheitsförderung Schweiz (2016b) ab dem 65. Lebensjahr verstanden, wo-

Abbildung 4. Dimensionen des Alterns

Gemäss den Autorinnen wird Altern als ein Prozess verstanden, der individuell abläuft. Die verschiedenen Dimensionen – kalendarisches, biologisches, psychisches, soziales Altern, historisch bedingtes und kulturell bedingtes Altern – haben einen wechselseitigen Einfluss aufeinander (vgl. S. 42). Nachfolgend wird genauer auf das biologische, das psychische und das soziale Altern eingegangen.

3.2 Altern aus biologischer, psychischer und sozialer Sicht

Entwicklungsverluste und -gewinne kommen im gesamten Lebensverlauf eines Menschen vor. Im höheren Alter wird in der Tendenz erkennbar, dass Entwicklungsgewinne abnehmen, während Entwicklungsverluste häufiger auftreten (vgl. Kühnert & Ignatzi, 2019, S. 40). Veränderungen, die durch Alterungsprozesse entstehen, werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst. In diesem Abschnitt wird das Altern gemäss der biologischen, der psychischen und der sozialen Dimension genauer betrachtet. Die Trennung der Dimensionen ist nicht eindeutig, die Übergänge sind fließend. Weiter werden ausgewählte Risiko- und Schutzfaktoren genannt, welche die Gesundheit und damit auch die soziale Teilhabe eines älteren Menschen beeinflussen können.

3.2.1 Biologische Einflussfaktoren

Das Altern aus biologischer Sicht bezieht sich auf den Alterungszustand von Zellen und Organen eines Menschen. Die Funktionsfähigkeit des Körpers nimmt insgesamt ab. Organische Abbauprozesse sind zwar genetisch bestimmt, der Verlauf kann jedoch durch Einflüsse aus der Umwelt und durch die Lebensweise des Individuums beeinflusst werden. Aus diesem Grund kann das biologische Alter von Menschen, die dasselbe kalendarische Alter haben, unterschiedlich sein (vgl. Kühnert und Ignatzi, 2019, S. 41).

Die Wahrscheinlichkeit chronisch zu erkranken nimmt im Alter zu (vgl. WHO, 2002b, S. 16). Nicht-übertragbare Krankheiten wie Herz- und Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, Schlaganfall, altersbedingter Hörverlust, Sehverlust, Mobilitätsverlust oder Erkrankungen des Bewegungsapparates führen zu Behinderungen und Todesfällen (vgl. WHO, 2016, S. 13). Die Wahrscheinlichkeit zu stürzen steigt im Alter an (vgl. Michel & Bochud, 2012; Gschwind & Pfenninger, 2013; beide zit. nach Gesundheitsförderung Schweiz, 2016b, vgl. S. 27). Weiter nimmt die Skelettmuskulatur ab. Mangelnde Bewegung kann diesen Prozess beschleunigen. Vor allem längere Ruhezeiten im Bett, beispielsweise nach einem Unfall oder einer Operation, können weniger gut kompensiert werden. Die Muskulatur reduziert sich, wenn sie nicht mehr aktiv genutzt wird. Längere Liegezeiten verzögern folglich die Rehabilitation von älteren Menschen (Zahnder et al., 2014; Becker, 2006; zit. nach Schiff,

2017, S. 106). Es wird davon ausgegangen, dass eingeschränkte Körperfunktionen die soziale Teilhabe für das Individuum erschweren.

Als Risikofaktoren für chronische Erkrankungen im Alter gelten nebst mangelnder körperlicher Aktivität eine ungesunde Ernährung sowie der Konsum von Suchtmitteln wie Tabak oder Alkohol (vgl. WHO, 2002b, S. 16).

Bewegung gilt als ein wesentlicher Schutzfaktor, um die Gesundheit im Alter zu erhalten. Nicht nur körperliche Erkrankungen können durch Bewegung hinausgezögert oder vermieden werden, auch psychische Erkrankungen sowie bereits bestehende Krankheiten können positiv beeinflusst werden (Büla et al., 2014; BASPO, BAG, Gesundheitsförderung Schweiz & bfu, 2013; beide zit. nach Gesundheitsförderung Schweiz, 2016b, vgl. S. 72). Weiter kann regelmässige körperliche Aktivität die Abnahme wichtiger Vitalfunktionen verzögern (vgl. WHO, 2002b, S. 23). Ein aktiver Lebensstil fördert das psychische Wohlbefinden, die Möglichkeit zur Pflege von sozialen Kontakten und eine grösstmögliche Unabhängigkeit über einen längeren Zeitraum (vgl. WHO 1998; zit. nach WHO, 2002b, vgl. S. 23). Dies trägt auch zur sozialen Teilhabe bei. Es wird vermutet, dass wenn ein Mensch mobiler ist, auch sein Bewegungsradius potenziell grösser ist. Dadurch können mehr Möglichkeiten zu Aktivitäten und sozialem Austausch entstehen. Zimmer (2016) beschreibt, dass körperliche Fähigkeiten im Kindesalter einen wesentlichen Einfluss auf die Selbstwahrnehmung haben (vgl. S. 53). Es kann davon ausgegangen werden, dass motorische Fähigkeiten auch im späteren Leben eine wichtige Grundlage für die Selbsteinschätzung eines Individuums sind. Mithilfe der eigenen Fähigkeiten kann ein Mensch auch seine eigenen Kompetenzen einschätzen (vgl. Hausser, 1997; zit. nach Zimmer, 2016, S. 53). Wenn ein älterer Mensch also bei körperlichen Aktivitäten positive Erfahrungen sammeln kann, so stärkt dies auch seine Überzeugung, aktiv Einfluss auf die Umwelt nehmen zu können. Dies kann beispielsweise als Ressource angesehen werden, wenn es um die Bewältigung von herausfordernden Situationen im Alltag geht (mehr dazu im Abschnitt 3.2.2).

3.2.2 Psychische Einflussfaktoren

Das psychische Alter bezieht sich auf das subjektive Empfinden des Alters eines Individuums (vgl. Kühnert & Ignatzi, 2019, S. 42). Im Alter werden der Verhaltensspielraum, die Haltung zu sich selbst und die Bereitschaft zu Aktivität sowie die Neigung zum Rückzug meist durch früher angeeignete Prozesse der Sozialisierung und der Persönlichkeitsentwicklung beeinflusst (vgl. Lehr, 1991; zit. nach Reimann & Reimann, 1994, S. 4).

Von psychischen Erkrankungen sind ältere und jüngere Menschen etwa gleich häufig betroffen (vgl. Benz et al., 2006; Schuler & Meyer, 2006; beide zit. nach Gesundheitsförderung Schweiz, 2016c, S. 108). Was sich jedoch zwischen älteren und jüngeren Menschen unterscheidet, ist deren Vulnerabilität. Verluste, Einschränkungen und Einbussen, die ältere Menschen mit grösserer Wahrscheinlichkeit erleben, steigern die psychische Belastung und damit die Anfälligkeit für eine psychische Erkrankung (vgl. Ugolini & Angst, 2013, S. 2). Als wesentliche psychische Belastungen im Alter sind vermehrt auftretende kritische Lebensereignisse wie Pensionierung, eigene Erkrankungen, Umzug in eine betreute Wohnsituation, Verluste im sozialen Netz sowie Todesfälle zu nennen. Diese müssen verarbeitet

werden und erfordern eine Anpassungsleistung des Individuums (vgl. Ugolini & Angst, 2013, S. 2). Psychische Erkrankungen wie beispielsweise Angststörungen oder Depressionen entstehen häufig aus körperlichen Beschwerden und treten in Kombination mit solchen auf (vgl. Schuler, Ruesch & Weiss, 2007; zit. nach Ugolini & Angst, 2013, S. 3).

Als Risikofaktoren für die psychische Gesundheit zählen ein geringer Selbstwert sowie ungenügende Bewältigungsstrategien hinsichtlich psychischer Belastungen (vgl. Gesundheitsförderung Schweiz, 2016c, S. 109). Da sich durch biologische Abbauprozesse (siehe Abschnitt 3.1.1) beispielsweise häufigeres Stürzen oder Pflegebedürftigkeit im Alternsprozess ergeben, kann dies besonders im hohen Alter als eine Herausforderung betrachtet werden, um Kompetenz, Lebensfreude und Zufriedenheit aufrecht zu erhalten (vgl. Staudinger & Schindler, 2002, S. 68). Durch Einschränkungen in der Bewegungsfähigkeit entstehen oftmals auch Unsicherheiten in der motorischen Aktivität, wie beispielsweise die Angst vor Stürzen. Dies kann die Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe einschränken (vgl. Schiff, 2017, S. 106).

Verschiedene Ressourcen und Schutzfaktoren aus dem Umfeld und vom Individuum können massgeblich zur Findung eines Umgangs mit Belastungen beitragen und stärken meist auch die psychische und physische Gesundheit (Lyssenko, Frankowiak & Benger, 2011; zit. nach Ugolini & Angst, 2013, S. 2). Als Schutzfaktoren werden beispielsweise ein hoher Selbstwert, Selbstbewusstsein, eine positive Lebenseinstellung, körperliche Ressourcen, Bewältigungsstrategien und Kompetenzen genannt (ebd.). Gesundheitsförderung Schweiz (2016c) zählt als weitere Schutzfaktoren Kommunikationsfähigkeit, Sinnfindung, Spiritualität sowie Selbstwirksamkeitserwartung auf (vgl. S. 109).

Abbildung 5. Einfluss von Anforderungen und Ressourcen auf die psychische Gesundheit, angelehnt an Ugolini und Angst, 2013

Hinsichtlich der Bewältigungsstrategien nennen Ugolini und Angst (2013), dass gute Anpassungsleistungen an Herausforderungen in der Lebensphase Alter für die psychische Befindlichkeit von älteren Menschen wesentlich sind. Die Wirkung von Anforderungen und Ressourcen auf die psychische Gesundheit eines Individuums wird in Abbildung 5 dargestellt. Dabei ist entscheidend, dass zwischen Anforderungen und Ressourcen – aus der Umgebung sowie von der eigenen Person – ein

gutes Gleichgewicht herrscht, damit Anpassungsleistungen gelingen können (vgl. S. 1-2). Mit psychischer Kompetenz werden Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Problemlösung sowie die motivationale, willentliche und soziale Bereitschaft, diese Fähigkeiten und Fertigkeiten einzusetzen, beschrieben. Die Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Problemlösung verhelfen einem Individuum dazu, Anforderungen

aus der Umwelt oder von sich selbst erfolgreich zu bewältigen (vgl. Stangl, 2020). Altersstudien zufolge konnte gezeigt werden, dass die psychische Kompetenz eines Individuums einen Einfluss auf die soziale Einbettung hat (Smith & Baltes, 1996; Smith & Baltes, 1997; beide zit. nach Staudinger & Schindler, 2002, S. 67). Auf den Einfluss der psychischen Kompetenz wird bei den sozialen Einflussfaktoren (Abschnitt 3.2.3) weiter eingegangen.

3.2.3 Soziale Einflussfaktoren

Kühnert und Ignatzi (2019) nennen, dass das soziale Altern auf die gesellschaftliche Stellung eines Menschen Bezug nimmt. Diese richtet sich meist nach dem kalendarischen Alter aus. So werden beispielsweise Altersgrenzen festgelegt, die den Eintritt in das Rentenalter bestimmen. Zudem gibt es an das kalendarische Alter gebundene gesellschaftliche Rollenerwartungen, wodurch sogenannte Altersnormen entstehen (vgl. S. 41).

Aufgrund von Pensionierung, Tod von Gleichaltrigen sowie mit Krankheiten einhergehenden Einschränkungen in Aktivitäten und im Aktionsradius wird bei älteren Menschen eine tendenzielle Abnahme der freundschaftlichen Kontakte festgestellt (vgl. Lang & Carstensen, 1998; zit. nach Schmidt-Denter, 2005, S. 218)². Sofern Freundschaften auf gemeinsamen Aktivitäten basieren, können Krankheiten den Kontakt verringern, da die gemeinsame Tätigkeit nicht mehr ausgeführt werden kann (vgl. Schmidt-Denter, 2005, S. 219). Einsamkeit und soziale Isolation werden hier unter anderem als Risikofaktoren genannt. Diese haben meist einen Einfluss auf die psychische Gesundheit (vgl. Gesundheitsförderung Schweiz, 2016c, S. 109). Längerfristig führen Gefühle von Isolation oder Ausgeschlossenheit dazu, dass die Aufrechterhaltung und Entwicklung von Beziehungen sowie die gesellschaftliche Teilhabe beeinträchtigt werden (vgl. Böger, Wetzel & Huxhold, 2017, S. 275).

Der Umgang und die Auseinandersetzung mit Veränderungen von Lebensumständen eines Individuums erfordern gesellschaftliche Teilhabe. Mögliche Herausforderungen, die ein Individuum im Alternsprozess erlebt, können alleine kaum gelöst werden (vgl. Staudinger & Schindler, 2002, S. 64). Daher zählen Freundschaften, soziale Netzwerke, Wohnen in der Nähe von Bezugspersonen sowie der Zugang zu Freiwilligenarbeit, lokalen Unterstützungsangeboten und andere Formen der sozialen Teilhabe als Schutzfaktoren (vgl. Ugolini & Angst, 2013, S. 3). Freundschaftsbeziehungen bieten die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten, Selbstbestimmung zu erfahren sowie Informationen und Perspektiven auszutauschen. Im Alter können langjährige Freundschaften auch eine wichtige Quelle von Empfindungen wie Zugehörigkeit, Nähe und Unterstützung sein (vgl. Böger et al., 2017, S. 258). Soziale Kontakte allgemein sind gemäss Kühnert und Ignatzi (2019) eine wichtige Ressource, wenn es um die Bewältigung von schwierigen oder sich verändernden Lebensumständen geht (vgl. S. 119). Dies kann beispielsweise ein Unfall mit anschließendem Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik oder die Umsiedlung in einen institutionellen Wohnort wie eine Alterswohnung oder ein Pflegeheim sein.

² Bei der Verkleinerung des sozialen Netzwerkes im Alter wird nicht per se von negativen Folgen ausgegangen. Es wird von einer Selektivität im sozio-emotionalen Bereich ausgegangen, gemäss derer Individuen ihren Bedürfnissen entsprechend hauptsächlich Beziehungen bevorzugen und aufrecht erhalten, die für sie einen emotionalen Gewinn darstellen (vgl. Carstensen, 1991; zit. nach Schmidt-Denter, 2005, S. 218).

4 Psychomotoriktherapie in den Niederlanden

In diesem Kapitel werden die PMT (Psychomotoriktherapie) in den Niederlanden (Abschnitt 4.1) sowie das PMT-Angebot der TZH (Treant Zorggroep in Hogeveen) (Abschnitt 4.2) genauer beschrieben.

4.1 Zum Stellenwert der Psychomotorik in den Niederlanden

Nachfolgend wird genauer auf die PMT in den Niederlanden eingegangen. Es werden Arbeitskontext (Abschnitt 4.1.1), Arbeitsweisen (Abschnitt 4.1.2 sowie Zielgruppen (Abschnitt 4.1.3) der PMT betrachtet. Es wird dabei auf Literatur in niederländischer Sprache (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie [NVPMT], 2009; Brancenorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg & Federatie Vaktherapeutische Beroepen [GGZ]; Hogeschool Windesheim, 2019; Weerman, 2014; Van Der Meijden, 1995) sowie in englischer Sprache (De Lange, Glas, Busschach, Emck & Schweeve, 2019) zurückgegriffen. Diese Quellen werden durch die Verfasserin der vorliegenden Arbeit in deutscher Sprache wiedergegeben.

4.1.1 Arbeitskontext

Die PMT wird in den Niederlanden seit 1995 durch die niederländische Regierung als Beruf in der psychischen Pflege anerkannt und ist damit der Branchenorganisation für psychische Gesundheitspflege und Suchtbehandlung (GGZ) zugehörig³ (vgl. NVPMT, 2009, S. 4). Die GGZ kann als eine Art Fachverband für Berufe und Institutionen im Bereich der psychischen Gesundheit und der Suchthilfe verstanden werden. PMT wird von der GGZ als ein fachtherapeutisches Angebot im Arbeitskontext des Gesundheitswesens angesehen (vgl. GGZ, 2012, S. 12). Dies hat zur Folge, dass die PMT als ein Angebot der psychischen Gesundheitsversorgung die Aufgabe hat, die Gesundheit der Gesamtbevölkerung zu fördern. (vgl. GGZ, 2012, S. 15). Wie im Gesundheitswesen allgemein spielt auch bei der PMT die Prävention eine immer wichtigere Rolle (vgl. GGZ, 2012, S. 19).

Arbeitsfelder PMT wird einerseits durch selbstständig erwerbende Fachpersonen in unabhängigen Praxen, andererseits in verschiedenen Organisationen angeboten (vgl. GGZ, 2012, S. 17). Arbeitsbereiche sind nebst dem Gesundheitswesen auch sonderpädagogische Einrichtungen, Gerichtsinstitutionen und andere Organisationen (vgl. NVPMT, 2009, S. 15-16). Dazu gehören unter anderem allgemeine psychiatrische Kliniken, spezialisierte Kinder- und Jugendkliniken, Suchtkliniken, Rehabilitationszentren, Physiotherapiezentren, Schulen für Menschen mit Beeinträchtigung sowie geriatrische Wohn- und Pflegeeinrichtungen (vgl. ebd.). In solchen Institutionen findet in der Regel eine enge Zusammenarbeit zwischen den involvierten Berufsgruppen – wie Psychomotoriktherapeut*innen – und den zuweisenden Ärzt*innen sowie Psychiater*innen statt (vgl. GGZ, 2012, S. 17). Die PMT ist daher meist Teil eines Behandlungsplans mit multidisziplinärer Zusammenarbeit (vgl. NVPMT, 2009, S. 13).

³ In niederländischer Sprache „Brancheorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Nederland“ genannt (vgl. NVPMT, 2009, S. 4).

4.1.2 Arbeitsweisen

Die GGZ (2012) beschreibt, dass Psychomotoriktherapeut*innen in der Regel ein Klientel behandelt, dessen Probleme biologische, psychische und soziale Komponenten beinhalten, die in verschiedenen Lebensbereichen auftreten können (vgl. S. 18). Folglich kann das bio-psycho-soziale Modell als ein wichtiger Ansatzpunkt in der niederländischen PMT betrachtet werden (siehe Abschnitt 2.1). Auftauchende Beschwerden eines*r Klient*in können somit als sich gegenseitig negativ beeinflussende biologische, psychische und soziale Einflussfaktoren verstanden werden. Die Psychomotoriktherapeut*innen können biologische, psychische und soziale Komponenten für entsprechende Interventionen nutzen (vgl. NVPMT, 2009, S. 7). Mögliche Schwerpunkte in der PMT können unter anderem sein: Kontakt mit der eigenen Körpererfahrung, Selbstbild und Autonomie, Emotionsregulation, Umgang mit Trauer, Anerkennung der eigenen Grenzen sowie Interaktion und soziale Kompetenzen (vgl. GGZ, 2012, S. 18).

Bewegungsorientierte und körperorientierte Methoden In der niederländischen PMT werden hauptsächlich Methoden angewendet, die auf Körpererfahrungen und das Bewegungsverhalten eines Menschen ausgerichtet sind. Es wird unterschieden zwischen bewegungsorientierten und körperorientierten Methoden. Bewegungsorientierte Methoden sind oftmals eng mit verschiedenen sportlichen Aktivitäten verbunden. Körperorientierte Methoden kommen vor allem bei Wahrnehmungsübungen und Entspannungsverfahren zum Zuge (vgl. NVPMT, 2009, S.5). Während die beiden Methoden im Studium an der Hochschule Windesheim in unterschiedlichen Modulen gelehrt werden (vgl. Hogeschool Windesheim, 2019), fließen bewegungsorientierte und körperorientierte Methoden in der Praxis zusammen und werden oftmals kombiniert (vgl. De Lange et al., 2019, S. 23). So kann unter anderem die Integration von Denken, Fühlen und Handeln gefördert werden (vgl. NVPMT, 2009, S.5). Denken, Fühlen und Handeln können sich gemäss Weerman (2014) gegenseitig negativ sowie positiv beeinflussen. Dieses System wird beispielsweise durch äussere Einflüsse, Erlebnisse oder Wahrnehmungen beeinflusst (vgl. S. 98).

LECS Durch Erlebnis- und Bewegungsangebote werden im psychomotorischen Kontext zielgerichtet gestaltete Interventionen angeboten (vgl. GGZ, 2012, S. 27). Dabei können sich die Psychomotoriktherapeut*innen unter anderem an LECS orientieren, einem Konzept zur Analyse des Verhaltens in einer bestimmten Situation. L steht für körperliche Aspekte, E für emotionale Aspekte, C für kognitive Aspekte und S für soziale Aspekte. Diese Komponenten wirken leitgebend für die Beschreibung sowie für die Interpretation eines bestimmten Verhaltens und für die Entscheidung, wie mit einer Aktivität Einfluss auf eine bestimmte Verhaltensweise genommen wird (vgl. Hekking & Fellingier, 2011; zit. nach De Lange et al., 2019, S. 46).

Basisemotionen Des Weiteren wird in der niederländischen PMT Bezug genommen auf vier Basisemotionen nach Oatley & Johnson-Laird (1987): Freude, Traurigkeit, Angst und Wut. Jede dieser Emotionen hat einen spezifischen Einfluss auf das Verhalten der einzelnen Person. Die Basisemotionen finden beispielsweise Verwendung bei Psychoedukation sowie bei Interventionen, um das emotionale Bewusstsein der Klient*innen zu erweitern. Die Therapeut*innen können sich einerseits vor, während

und nach einer Intervention bei ihren Klient*innen nach den Emotionen erkundigen. Andererseits können sie ihre eigenen Emotionen zurückmelden. Dadurch werden die Klient*innen im Erkennen von Emotionen bei sich selbst sowie bei anderen Personen unterstützt, was ihnen wiederum helfen kann bei Prozessen der Selbstreflexion (H. Van der Meijden, persönl. Mitteilung, 13.09.2019). Die angewandten Interventionen in der PMT werden durch die Weiterentwicklungen in der bewegungs- und körperorientierten Psychotherapie beeinflusst und verändert (vgl. De Lange et al., 2019, S. 23).

Strategien Bei der Behandlung wird zwischen drei Hauptstrategien unterschieden: Die übungsorientierte, funktionelle Strategie, die erfahrungsorientierte, stimulierende Strategie und die entdeckende, konfliktorientierte Strategie (vgl. ebd.). Zwischen den drei beschriebenen Strategien gibt es in der Praxis fließende Übergänge. Die Wahl der Strategie hängt unter anderem von der Therapiephase, dem Therapieziel sowie den Kapazitäten der Klient*innen ab (vgl. De Lange et al., 2019, S. 47).

Die funktionelle Strategie hat zum Ziel, körperliche Funktionen zu stabilisieren, respektive Verhaltens- und Erfahrungsmöglichkeiten auszubilden. Sie wird häufig zu Beginn einer Therapie eingesetzt. Auch die physische Entwicklung kann stimuliert werden (vgl. Van Der Meijden, 1995, S. 15). Hier werden beispielsweise Übungen zur Steigerung der körperlichen Fitness oder der Körperwahrnehmung eingesetzt. Diese sind oftmals sehr strukturiert (vgl. Petzold, 1996; zit. nach De Lange et al., 2019, S. 46). Bei der erfahrungsorientierten Strategie steht das Sammeln von neuen, positiven und konstruktiven Erfahrungen im Vordergrund. Bezüglich vorhandener Probleme werden andere Handlungsmöglichkeiten angeboten. Es wird die Bewältigung von Schwierigkeiten in einem strukturierten Setting geübt, wobei ein wichtiges Ziel der Transfer in das alltägliche Leben ist (vgl. van der Meijden, 1995, S. 15). Als weitere Ziele werden die Stärkung der Identität sowie die persönliche Entwicklung genannt, wobei beispielsweise Übungen, die den Ausdruck in Bewegung und Sinneswahrnehmung fördern, angewandt werden (vgl. Petzold, 1996; zit. nach De Lange et al., 2019, S. 46). Die entdeckende Strategie konzentriert sich auf die Einsicht in sowie auf die Verarbeitung von psychischen Konflikten und Traumata. Die Bewusstwerdung und Verarbeitung finden durch körperlich-emotionale Erfahrungen in einem sicheren und strukturierten Setting statt. Gefühle können physisch, verbal oder in weiteren Formen, beispielsweise symbolisch, ausgedrückt werden (vgl. van der Meijden, 1995, S. 15). Körpererfahrungen stehen hier in Verbindung mit Erlebnissen aus der Vergangenheit, wobei anhand verschiedener Bewegungsangebote korrigierende Körpererfahrungen angeboten werden (vgl. Petzold, 1996; zit. nach De Lange et al., 2019, S. 46).

Eine Perspektive, die im Bereich der psychiatrischen Pflege an Bedeutung gewinnt, ist die Berücksichtigung der mentalen Fitness. Dabei wird betont, dass es möglich ist, die psychische Gesundheit durch einen positiven Ansatz zu beeinflussen. Dementsprechend steht anstelle der Krankheit insbesondere die psychische Gesundheit im Zentrum. Die Idee ist, dass die psychische Gesundheit durch die Pflege von körperlicher Gesundheit sowie durch die Aktivierung von motorischen und mentalen Prozessen positiv unterstützt werden kann. Im weitesten Sinne wird durch das Streben nach Wohlbefinden und Gesundheit das Funktionieren der gesamten Gesellschaft gestärkt (vgl. GGZ, 2012, S. 21). Es ist deshalb anzunehmen, dass der Miteinbezug der PMT in die psychiatrische Versorgung in den Niederlanden nicht zuletzt auch auf der Basis der Modelle von Salutogenese (Antonovsky, 1997) und Resilienz

(Werner & Smith, 1982) zu verstehen ist. So sind auch zentrale Ziele der psychomotorischen Förderung – wie positive Selbstwahrnehmung und gestärkte Selbstwirksamkeit – als Bestandteile des Selbstkonzeptes auch als grundlegender Beitrag zur Gesundheitsförderung und -erhaltung zu verstehen (vgl. Zimmer, 2012, S. 64).

4.1.3 Zielgruppen

In den Niederlanden arbeiten Psychomotoriktherapeut*innen mit vielen verschiedenen Zielgruppen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters können PMT in Anspruch nehmen (vgl. GGZ, 2012, S. 18). Psychomotoriktherapeut*innen behandeln Menschen, die psychosoziale Probleme, psychische Störungen sowie leichte oder schwere mehrfache geistige Beeinträchtigungen haben (vgl. GGZ, 2012, S. 28). PMT wird beispielsweise angeboten für Menschen mit psychischen Problemen, Entwicklungsstörungen, chronischen Krankheiten sowie Sucht. Das Klientel befindet sich unter anderem in ambulanter Behandlung oder stationär betreutem Wohnen (vgl. GGZ, 2012, S. 18), in Rehabilitationszentren sowie in ambulanter oder stationärer geriatrischer Betreuung (vgl. GGZ, 2012, S. 28). Die Behandlung kann je nach Zielgruppe in Gruppen stattfinden (vgl. NVPMT, 2009, S. 7). Das PMT-Angebot, bei dem die Untersuchung im Rahmen der vorliegenden Arbeit stattgefunden hat, wird nachfolgend genauer beschrieben.

4.2 Das Psychomotoriktherapie-Angebot der Treant Zorggroep

Während ihrem Austauschsemester in den Niederlanden hatte die Verfasserin der vorliegenden Arbeit die Möglichkeit, Einsicht in das PMT-Gruppenangebot mit älteren Menschen der TZH zu erhalten. In der Schweiz sind PMT-Angebote für dieses Klientel noch selten. Auf dieser Feststellung basiert das besondere Interesse der Verfasserin für diese Zielgruppe. Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt folglich auf dem Bereich der PMT für ältere Menschen. Es folgt ein Beschrieb der TZH als Institution (Abschnitt 4.2.1). Weiter werden Angebot (Abschnitt 4.2.2), Ziele (Abschnitt 4.2.3) sowie Zielgruppe (Abschnitt 4.2.4) des PMT-Angebots beschrieben, bei welchem die Untersuchung im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführt wurde.

4.2.1 Institution

Die Treant Zorggroep ist eine Institution mit 3 Krankenhäusern und 17 Zentren für Wohnen und Pflege in den Niederlanden (vgl. Treant Zorggroep, 2019a). Bei der Institution handelt es sich um eine Stiftung (vgl. Treant Zorggroep, 2019b). Die Zentren für Wohnen und Pflege bieten Betreuung vor Ort oder zu Hause an, wobei besonders darauf geachtet wird, dass das Individuum sein eigenes Leben möglichst selbstbestimmt weiterführen kann. Die Zentren sind auf verschiedene Behandlungen im medizinischen Bereich spezialisiert, wie beispielsweise die Rehabilitation (vgl. Treant Zorggroep, 2019c). Da das PMT-Gruppenangebot auf der Abteilung für Rehabilitation stattfindet, wird der Fokus im Rahmen der vorliegenden Arbeit auf das Klientel und das PMT-Angebot in dieser Abteilung gelegt.

4.2.2 Angebot

Die vorübergehende individuelle Pflege und Behandlung in der Abteilung für Rehabilitation soll betroffenen älteren Menschen helfen, die Bewältigung des Alltags und die Rückkehr nach Hause so schnell wie es geht wieder zu ermöglichen (vgl. Treant Zorggroep, 2019d). Ein interdisziplinäres Team unter der Leitung eines*r Facharztes*ärztin unterstützt die Rehabilitationspflege der Klient*innen. Zum interdisziplinären Team zählen beispielsweise Fachpersonen aus den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Psychologie und PMT (vgl. Treant Zorggroep, 2019e). Die PMT kann dieses interdisziplinäre Team sowohl mit speziellen Einzelbehandlungen wie mit Gruppenangeboten ergänzen. (vgl. Treant Zorggroep, 2019f). Das PMT-Gruppenangebot, bei welchem die Untersuchung im Rahmen der vorliegenden Arbeit stattgefunden hat, richtet sich an Klient*innen der Treant Zorggroep in Hoogeveen im Bereich der Rehabilitation. Es findet auf der Abteilung vor Ort statt und damit in unmittelbarer Nähe der Klient*innen. Die Teilnahme ist freiwillig, was den Klient*innen die Möglichkeit gibt, je nach Befinden flexibel entscheiden zu können, ob sie mitmachen oder nicht. Das Angebot findet einmal pro Woche statt und dauert jeweils 30 Minuten.

4.2.3 Ziele

Die PMT bietet den Klient*innen an, in einem erlebnisorientierten Setting verschiedene psychosoziale Themen zu erarbeiten und den Umgang damit zu erproben. Das Ziel des Angebots ist, dass Symptome reduziert werden können, welche die Klienten*innen im täglichen Leben behindern. Es wird angestrebt, dass die Klient*innen in einem erlebnisorientierten Setting lernen, Körpersignale, Gefühle und Verhaltensmuster zu erkennen sowie diese zu verstehen und anders anzugehen. Dafür eingesetzt werden bewegungsorientierte Übungen, wobei das Körpererlebnis im Mittelpunkt steht (vgl. Treant Zorggroep, 2019c). Themen, die schwerpunktmässig bearbeitet werden:

- Eigene Grenzen erkennen und angeben
- Für sich selbst eintreten
- Vertrauen in sich selbst und andere gewinnen
- Auf den eigenen Körper hören
- Unsicherheitsgefühle, negatives Selbstbild
- Schwierigkeiten, die aus Veränderungen im Leben entstehen (Alterung, Verlusterfahrung, Krankheit, Probleme in Lebensphase)
- Ängste und Spannungen
- Depression, Schuldgefühle
- Anspannung, Gefühl von Ausbrennen
- Stille, Ausdruck von Emotionen
- Freude wieder vermehrt erleben können
- Neue Bewegungsmöglichkeiten entdecken

(vgl. Treant Zorggroep, 2019e)

Das Thema *Grenzen angeben*, welches innerhalb der letzten vier Wochen inklusive dem Zeitpunkt der Erhebung im Fokus stand, wurde in den Teilthemen *Für sich selbst einstehen*, *Ausdruck von Emotionen* und *Auf den eigenen Körper hören* bearbeitet (E. Claus, persönl. Mitteilung, 16.12.2019).

4.2.4 Zielgruppe

Das PMT-Angebot richtet sich an Klienten*innen der TZH im Bereich der Rehabilitation. In der Regel sind dies ältere Personen, die nach einer Operation, einem Unfall oder einer Krankheit für die Unterstützung ihrer Genesung gepflegt werden (vgl. Treant Zorggroep, 2019c).

II EMPIRISCHER TEIL

5 Methoden

In diesem Kapitel wird auf das Forschungsdesign und die Untersuchung im Rahmen der vorliegenden Arbeit eingegangen (Abschnitt 5.1). Weiter werden die Stichproben (Abschnitte 5.2.1 und 5.3.1), die Erhebungsinstrumente (Abschnitte 5.2.2 und 5.3.2) sowie das Vorgehen bei der Datenauswertung und der Datenanalyse (Abschnitte 5.2.3 und 5.3.3) beschrieben.

5.1 Forschungsdesign

Als Forschungsdesign wird eine Mischform aus deskriptiver Statistik und qualitativer Auswertung verwendet. Wichtige Items zum PMT-Angebot der TZH in den Niederlanden werden bei Teilnehmenden eines psychomotorischen Bewegungsangebots mittels eines Fragebogens, der nach dem biopsychosozialen Modell ausgerichtet ist, erfragt. Mittels eines Expertinneninterviews mit einer PMT-Studentin, die zur Zeit der Befragung das Abschlusspraktikum an der TZH absolvierte, wurden weitere Daten erhoben.

5.2 Fragebogen

Um die Teilnehmer*innen zu Teilbereichen, die einen Einfluss auf die soziale Teilhabe haben, zu befragen, wurde ein Fragebogen verwendet. Nachfolgend werden die Stichprobe (Abschnitt 5.2.1) und die Entwicklung (Abschnitt 5.2.2) sowie die Auswertung des Fragebogens (Abschnitt 5.2.3) genauer beschrieben.

5.2.1 Stichprobe

Sechs ältere Personen, die das Bewegungsangebot mit psychomotorischem Fokus besuchen, haben den Fragebogen ausgefüllt. Dabei handelt es sich um eine ad-hoc-Stichprobe, bestehend aus drei Frauen und drei Männern, die zwischen 73 und 88 Jahre alt sind. Zum Zeitpunkt der Befragung haben die Befragten zwischen zwei und sechzehn Wochen am Gruppenangebot teilgenommen. Alle Befragten besuchten nebst dem psychomotorischen Bewegungsangebot weitere individuelle Massnahmen der TZH in der Ergotherapie sowie der Physiotherapie (E. Claus, persönl. Mitteilung, 16.12.2019). Alle Befragten erfüllen die für die vorliegende Arbeit vorgegebenen Ein- und Ausschlusskriterien.

Einschlusskriterien:

- Regelmässige aktive Teilnahme am PMT-Bewegungsprogramm der TZH seit mindestens 2 Wochen
- Teilnahme am PMT-Bewegungsprogramm der TZH zum Zeitpunkt des Abschlusses der Befragung
- Möglichkeit, den Fragebogen selbstständig auszufüllen
- Vollständig ausgefüllter Fragebogen

Ausschlusskriterien:

- Alter unter 65 Jahre
- Diagnostizierte psychische Erkrankungen

5.2.2 Entwicklung des Fragebogens

Um den Einfluss des PMT-Bewegungsangebotes auf ausgewählte Teilbereiche der sozialen Teilhabe der Proband*innen retrospektiv zu evaluieren, wird ein eigens für die vorliegende Bachelorarbeit entworfener Fragebogen in niederländischer Sprache verwendet. Somit handelt es sich um ein nicht validiertes Untersuchungsinstrument. Im Anhang C ist eine deutsche Übersetzung des Fragebogens zu finden. Der Fragebogen wurde mithilfe dreier Leitfäden erstellt (Zask, 2001-2019; Lewin, 1986; Thielsch & Brandenburg, 2012). Ziel der Befragung mittels Fragebogen ist, dass die Proband*innen bei einer ad-hoc-Befragung eine rückblickende Selbsteinschätzung über den Einfluss des PMT-Bewegungsangebotes auf Aspekte der sozialen Teilhabe abgeben können. Der Fragebogen enthält offene sowie geschlossene Fragen (vgl. Zask, 2001-2019, S.9) und wird qualitativ ausgewertet.

Die Inhalte für einen Fragebogen können aus bestehenden Fragebögen, mittels Expert*innengesprächen sowie anhand von Fachliteratur zu dem entsprechenden Themengebiet erarbeitet werden (vgl. Zask, 2001-2019, S. 5). Da zu dem Thema der vorliegenden Arbeit kein bestehender Fragebogen gefunden werden konnte und sich eine Diskussion mit Expert*innen nicht angeboten hat, wurden die Fragen nach ausgewählten Kriterien zu Körperfunktionen und Teilhabe gemäss ICF hergeleitet (siehe Abschnitt 2.3) und dem bio-psycho-sozialen Modell zugeordnet. In Tabelle 1 sind die Items des Fragebogens mit der jeweiligen Bezugsquelle der ICF aufgelistet.

Tabelle 1
Bezugsquellen zu Items des Fragebogens

Item	Bezugsquelle
Meine Muskelkraft hat sich verbessert.	b7306: Körperfunktionen Kapitel 7, <i>Kraft aller Muskeln des Körpers</i>
Meine Beweglichkeit hat sich verbessert.	b7102: Körperfunktionen Kapitel 7, <i>Allgemeine Gelenkbeweglichkeit</i>
Mein Gleichgewicht hat sich verbessert.	b2351: Körperfunktionen Kapitel 2, <i>Vestibuläre Funktionen</i>
Meine Koordination hat sich verbessert.	b7602: Körperfunktionen Kapitel 7, <i>Koordination von Willkürbewegungen</i>
Meine Ausdauer hat sich verbessert.	b4550: Körperfunktionen Kapitel 4, <i>Funktionen der kardiorespiratorischen Belastbarkeit</i>
Erfolgserlebnisse aus dem Bewegungsprogramm ermutigen mich.	d2400: Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe] Kapitel 2, <i>Mit Verantwortung umgehen</i>

Mein Wohlbefinden hat sich gesteigert.	d570: Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe] Kapitel 5, <i>Auf seine Gesundheit achten</i>
Ich bin ermutigt, Situationen in meinem Alltag selbstständig zu lösen.	d640: Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe] Kapitel 6, <i>Hausarbeiten erledigen</i>
Bei Herausforderungen im Alltag bin ich zuversichtlicher, diese bewältigen zu können.	d2401: Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe] Kapitel 2, <i>Mit Stress umgehen</i>
Ich fühle mich wohl in der Gruppe.	d710: Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe] Kapitel 7, <i>Elementare interpersonelle Aktivitäten</i>
Ich geniesse den Austausch mit den anderen Teilnehmenden.	d350: Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe] Kapitel 3, <i>Konversation</i>
Ich kann mich gut in die Gruppe einbringen.	d330: Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe] Kapitel 3, <i>Kommunikation, Sprechen</i> und d335: <i>Non-verbale Mitteilungen produzieren</i>
Ich bin ermutigt, neue Kontakte zu knüpfen.	d7504: Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe] Kapitel 7, <i>Informelle Beziehungen zu Seinesgleichen</i>

Es werden 13 Fragen – fünf werden dem biologischen, vier je dem psychischen und sozialen Bereich zugeordnet – gestellt, die sich in der Strukturierung an der Likertskala orientieren. Diese Skalierung eignet sich, um Aussagen zu Einstellungen oder Meinungen zu erheben. Die Skala hat den Vorteil, dass mehrere Fragen mit derselben Skala beantwortet werden können, dadurch wird die Fragebeantwortung vereinfacht und ist weniger zeitaufwendig (vgl. Thielsch & Brandenburg, 2012, S. 232). Um die Teilnehmenden in ihrer Fähigkeit zur Abstraktion und Aufmerksamkeitsspanne nicht zu sehr zu strapazieren, werden beim Fragebogen zum psychomotorischen Bewegungsangebot vier Dimensionen verwendet. Wie Thielsch & Brandenburg (2012) beschreiben, können schlecht oder nur teilweise formulierte Stufen zu Uneindeutigkeit führen, was auch einen Einfluss auf die Reliabilität des Fragebogens haben kann (vgl. S. 233). Die Skala wird deshalb verbal verankert, um mehr Eindeutigkeit zu gewährleisten. Abbildung 6 zeigt einen Ausschnitt des Fragebogens in deutscher Übersetzung mit der verwendeten Likertskala.

Seitdem Sie an dem Bewegungsprogramm teilnehmen, was hat sich verändert?

Kreuzen Sie an, was für Sie am meisten zutrifft.

2. Meine Muskelkraft hat sich verbessert.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

3. Meine Beweglichkeit hat sich verbessert.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

Abbildung 6. Ausschnitt des Fragebogens in deutscher Übersetzung mit verbal verankerter Likertskala

Die zwei Ankerpunkte *trifft zu* und *trifft grösstenteils zu* lassen sich in den positiven Bereich einordnen, die anderen zwei Ankerpunkte *trifft grösstenteils nicht zu* und *trifft nicht zu* sind im negativen Bereich situiert. Somit wird die äquivalente Aufteilung der Skala berücksichtigt (vgl. Krosnick & Fabrigar, 1997; zit. nach Thielsch & Brandenburg, 2012, S. 234). Durch eine gerade Anzahl von Antwortmöglichkeiten wird die Tendenz zur Mitte verhindert. Zugleich nennt Pilshofer (2001), dass ohne Mittelkategorie die Teilnehmenden zu einer unpassenden Aussage gedrängt werden können, da deren Antwort tatsächlich auf die Mitte fallen würde, was zur Folge haben kann, dass das Ergebnis der Befragung polarisiert wird (vgl. S. 15). Jedoch können anhand einer geraden Anzahl von Antwortmöglichkeiten leichte Tendenzen der Befragten erkannt werden (vgl. Brown 2004; zit. nach Thielsch & Brandenburg, 2012, S. 233). Dies wird für den vorgesehenen Fragebogen als sinnvoll angesehen, da dadurch erreicht wird, dass auch bei einer geringen Anzahl von Befragten die Tendenzen der Teilnehmenden spezifischer zugeordnet werden können. Auf Anraten der leitenden Fachperson des PMT-Gruppenangebots der TZH wurde auf negativ formulierte Kontrollfragen verzichtet (vgl. Zask, 2001-2019, S. 18). Dies, um Irritationen seitens der Teilnehmer*innen zu verringern.

Neben den dreizehn Fragen, die sich an der Likertskala orientieren, werden zu Beginn und Abschluss des Fragebogens vier offene Fragen formuliert. Offene Fragen zu beantworten benötigt in der Regel viel Zeit (vgl. Borg, 2003; zit. nach Thielsch & Brandenburg, 2012, S. 224). Die Anzahl der offenen Fragen wird daher gering gehalten. Die offenen Fragen werden eingesetzt, da diese eine grössere Vielfalt an Antwortmöglichkeiten zulassen. Dies soll weitere Einsichten in die Einschätzung der Teilnehmenden in Bezug auf die Stärkung ihrer sozialen Teilhabe durch das Bewegungsprogramm geben.

Die Erhebung des Fragebogens findet für die Gruppe der Teilnehmenden im gleichen Raum sowie zur gleichen Zeit statt. Dies ist eine Variante, die zeitlich sehr ökonomisch ist (vgl. Lewin, 1986, S. 136). Es wird so auch sichergestellt, dass die Teilnehmenden bei einer Papier-Bleistift-Erhebung ihre Antworten unter denselben Bedingungen abgeben können. Weiter wird darauf Rücksicht genommen, dass ausreichend Zeit zur Beantwortung des Fragebogens zur Verfügung steht. Die für das Ausfüllen benötigte Zeit wird auf ungefähr 10 Minuten geschätzt und als zumutbar erachtet, eine kurze Zeit, was die Akzeptanz der Befragung positiv beeinflusst (vgl. Zask, 2001-2019, S. 6). Durch die Anwesenheit der Autorin der vorliegenden Arbeit können allfällige Fragen und Unklarheiten direkt vor Ort und für alle Teilnehmenden gleichermaßen geklärt werden.

5.2.3 Vorgehen bei der Auswertung

Da die Stichprobe aus sechs Personen besteht, ist die Datenmenge zu gering, um quantitative Auswertungsverfahren anzuwenden. Deshalb werden die Daten qualitativ ausgewertet. Die Daten werden personenbezogen und aspektbezogen analysiert. Die Ergebnisse der geschlossenen Fragen des Fragebogens werden gemäss den Kategorien *Bio*, *Psycho* und *Sozial* und für jede Person nach der im Fragebogen verwendeten Skala bezüglich Verbesserung der Aspekte und Teilbereiche dargestellt und beschrieben. Für die Darstellung der Resultate wurden Balkendiagramme gewählt. Diese eignen sich besonders, um absolute Häufigkeiten darzustellen und wird daher als passend erachtet (vgl. Pilshofer, 2001, S. 28).

5.3 Interview

Um eine weitere Einschätzung des PMT-Gruppenangebots und von Aspekten, die einen Einfluss auf die soziale Teilhabe nehmen, zu erhalten, wird ein Expertinneninterview mit einer Fachperson geführt. Nachfolgend wird genauer auf die Stichprobe (Abschnitt 5.3.1), die Erstellung des Interviewleitfadens (Abschnitt 5.3.2) sowie das Vorgehen bei der Analyse (Abschnitt 5.3.3) eingegangen.

5.3.1 Stichprobe

Aufgrund der Covid-19 Pandemie war es der leitenden Psychomotoriktherapeutin aus organisatorischen Gründen nicht möglich, für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Bei der Expertin, die für die vorliegende Arbeit interviewt wurde, handelt es sich um eine PMT-Studentin im Abschlusspraktikum, die das Bewegungsangebot mit psychomotorischem Fokus der TZH mitleitet. Die Autorin hat die Expertin während dem Austauschsemester im Rahmen des Besuchs des PMT-Gruppenprogramms an der TZH kennengelernt und ist deshalb mit ihr per Du. Die Expertin verfügt über Fachwissen über den Gegenstand der Befragung und kann somit als geeignete Stichprobe eingestuft werden (vgl. Helfferich, 2011, S. 164). Das einmalige Interview hat via Skype stattgefunden und dauerte 45 Minuten. Vor dem Interview wurde die Expertin anhand einer Informationsbroschüre über zentrale Hintergründe der vorliegenden Arbeit informiert. Diese Broschüre findet sich samt deutscher Übersetzung im Anhang D. Es wurde eine schriftliche Einverständniserklärung für eine Tonaufnahme des Interviews eingeholt. Das entsprechende Dokument samt deutscher Übersetzung ist ebenfalls im Anhang D.

5.3.2 Entwicklung des Interview-Leitfadens

Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Befragung anhand des Fragebogens wird zusätzlich ein einmaliges Expert*inneninterview in niederländischer Sprache geführt, um so die Schlussfolgerungen aus der Datenerhebung in den Niederlanden zu überprüfen und weitere Informationen über die methodischen Aspekte des untersuchten Gruppenangebots der TZH in den Niederlanden zu erhalten. Dabei wird das Wissen der Expertin als technisches Wissen sowie Deutungswissen verstanden (vgl. Helfferich, 2011, S. 164).

Das Expertinneninterview wird anhand eines Manuals für qualitative Interviews (Helfferich, 2011) erstellt. Bei Expertinneninterviews besteht die Option, einen stärker strukturierten Leitfaden zu verwenden. Es wird nicht empfohlen, von narrativen Interviewformen Gebrauch zu machen. Das Ausmass der Strukturierung hängt davon ab, ob primär faktische Informationen eingeholt oder Deutungswissen erfragt wird (vgl. Helfferich, 2011, S. 164). Der Leitfaden, welcher für das Expertinneninterview der vorliegenden Arbeit erstellt wurde, enthält Fragen, die nach den Ergebnissen des Fragebogens ausgerichtet und somit direkt auf die gewünschte Informationen und Fakten auslegend formuliert sind (vgl. Helfferich, 2011, S. 179). Im weiteren Verlauf des Interviews finden sich auch öffnende Fragen, die das Deutungswissen der Expertin ansprechen (vgl. Trinczek; zit. nach Helfferich, 2011, S. 164). Der Leitfaden entspricht somit dem themenspezifischen Interesse am Expertinnenwissen und wird des Weiteren der Rolle der befragten Person als Expertin gerecht. Um sich an den Regeln der Kommunikation der Expertin auszurichten, werden für den Leitfaden möglichst präzise Fragestellungen vorgeschlagen. Dies kann für eine optimale Beantwortung der Fragen in kurzer Zeit unterstützend

wirken (vgl. Helfferich, 2011, S. 165). Bei der Erstellung des Leitfadens wurde die Anzahl der Fragen gering gehalten. So kann einem zu grossen Umfang an Fragen vorgebeugt und ausreichend Zeit für die Beantwortung der einzelnen Fragen sichergestellt werden (vgl. Helfferich, 2011, S. 180). Ebenfalls wird so die Zeit, die für Expert*innen ein kostbares Gut sein kann, nicht in Übermassen in Anspruch genommen (vgl. Helfferich, 2011, S. 165).

Der Leitfaden wird nach dem von Helfferich (2011) beschriebenen SSPS-Prinzip (Sammeln, Prüfen, Sortieren, Subsumieren) erstellt (vgl. S. 182-185). Dabei wird der Hinweis, dass bei Expert*inneninterviews möglichst auf offene und unspezifische Erzählaufforderungen verzichtet werden soll, berücksichtigt (vgl. Helfferich, 2011, S. 179). Das SPSS-Prinzip wird im Anhang E genauer ausgelegt. Der Leitfaden in deutscher Sprache ist ebenfalls im Anhang E ersichtlich. Der Leitfaden hat drei Hauptfragen. Zu jeder Hauptfrage gibt es drei Unterfragen, auf die für mögliche Nachfragen zurückgegriffen wird. Die erste Hauptfrage bezieht sich auf Eigenschaften des PMT-Bewegungsprogramms. Ziel ist, mehr über Alleinstellungsmerkmale und über Inhalte, von denen die Teilnehmenden aus Sicht der Expertin am meisten profitieren sowie über solche, die sie besonders schätzen, zu erfahren. Nach der ersten Hauptfrage wird auf die Resultate des Fragebogens eingegangen. Mit der zweiten Hauptfrage wird nach Interventionen gefragt, die im PMT-Bewegungsprogramm angeboten werden. Ziel ist herauszufinden, inwiefern im biologischen, psychischen und sozialen Bereich gearbeitet wird. Weiter werden die ICF und die soziale Teilhabe thematisiert. Als letztes folgt die dritte Hauptfrage, die sich auf den Aufbau des Bewegungsprogramms und der Lektionen bezieht. Ziel ist, aus Sicht der Expertin mehr über die Funktion des Programms, den Einfluss des bio-psycho-sozialen Modells der ICF auf das Bewegungsprogramm und über fördernde Faktoren für die soziale Teilhabe der Teilnehmer*innen zu erfahren. Entsprechend der Empfehlung von Helfferich (2011) wird am Ende des Interviews eine Frage aufgenommen, die der Expertin die Möglichkeit bietet, den Verlauf des Gespräches zu kommentieren sowie für sie als relevant empfundene Punkte herauszuheben (vgl. S. 181).

5.3.3 Vorgehen bei der Analyse

Das Expertinneninterview wird transkribiert und angelehnt an die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse von Kuckartz (2018) ausgewertet. Expert*inneninterviews vertragen unter anderem eine vereinfachte Transkription und eine Auswertung, bei der die Komplexität schneller reduziert wird (vgl. Helfferich, 2011, S. 162). Mayring (2016) vertritt die Ansicht, dass dieses Vorgehen besonders dann in Frage kommt, wenn der Interessenschwerpunkt beim Inhalt sowie beim Thema des Materials liegt (vgl. S. 97). Dies trifft bei dem Expertinneninterview im Rahmen der vorliegenden Arbeit zu und wird deshalb als eine passende Variante angesehen.

Kategorien Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse setzt die Entwicklung verschiedener Kategorien voraus. Auf das Vorgehen bei der Katogoreinbildung wird im Anhang E genauer eingegangen. Für die Auswertung des Interviews wurden die thematischen Kategorien *biologische Aspekte*, *psychische Aspekte* und *soziale Aspekte* verwendet. Thematische Kategorien werden unabhängig vom Interviewmaterial gebildet, es handelt sich dabei also um eine deduktive Kategorienbildung (vgl.

Kuckartz, 2018, S. 63). Diese Kategorien wurden entsprechend den thematischen Schwerpunkten den natürlichen Kategorien zugeordnet. Natürliche Kategorien werden anhand des Interviewmaterials gebildet, was als induktive Kategorienbildung bezeichnet wird (vgl. Kuckartz, 2018, S. 64). Die natürlichen Kategorien – auch in-vivo-Kategorien genannt – bestehen aus Begriffen, welche die interviewte Expertin verwendet (vgl. Kuckartz, S. 35). Es wurden die sechs Hauptkategorien *Erfahrungsorientierte Behandlungsform*, *Methoden*, *Interventionen*, *Zentrale PMT-Themen*, *Soziale Kontakte* und *Interdisziplinäre Zusammenarbeit* festgelegt, denen jeweils zwei bis drei Subkategorien zugeordnet sind. In Abbildung 7 werden die verwendeten Haupt- und Subkategorien dargestellt. Die für die Analyse ausgewählten Kategorien werden im Anhang E in den Tabellen 3 und 4 anhand eines Schemas nach Kuckartz (2018) definiert (vgl. S. 40).

Inhaltlich strukturierende Analyse Das Interviewmaterial wird anhand der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse ausgewertet. Auf die einzelnen Schritte dieses Prozesses wird im Anhang E genauer eingegangen. Als Analyseform wird die kategorienbasierte Auswertung entlang

Abbildung 7. Haupt- und Subkategorien für die Analyse des Expertinneninterviews

der Hauptkategorien gewählt. Dies erlaubt eine beschreibende Auswertung, in der genannt wird, was alles zu dem Thema gesagt wurde. Diese Auswertungsform bietet sich deshalb an, da so eine übersichtliche Zusammenfassung des Interviewmaterials erreicht werden kann. Darauf kann in der Diskussion (siehe Kapitel 7) im Zusammenhang mit den Ergebnissen des Fragebogens zurückgegriffen werden.

6 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des Fragebogens (Abschnitt 6.1) und des Interviews (Abschnitt 6.2) dargestellt.

6.1 Ergebnisse des Fragebogens

Nachfolgend werden die Ergebnisse des Fragebogens charakterisiert. In einem ersten Teil (Abschnitt 6.1.1) finden sich die wichtigsten für die Umfrage relevanten soziodemografischen Angaben zur Stichprobe. In einem weiteren Teil (Abschnitt 6.1.2) werden die Antworten aller Befragten bezogen auf die biologischen, psychischen und sozialen Aspekte näher beleuchtet.

6.1.1 Soziodemografische Angaben zur Stichprobe

Die Stichprobe setzt sich aus drei weiblichen (50.0) und drei männlichen Proband*innen (50.0) zusammen.

Die Altersangaben beziehen sich auf das Alter bei der Befragung. Das Alter der Befragten liegt zwischen 73 und 88 Jahren. Das Durchschnittsalter der Stichprobe beträgt 82.33 Jahre. Bei der Altersgruppenverteilung ist die Gruppe der über 80-Jährigen mit fünf Personen am stärksten vertreten (83.33).

Die Dauer der Teilnahme der Befragten am Interventionsprogramm liegt zwischen zwei und 16 Wochen. Fünf von sechs Personen (83.33) nehmen seit 8 Wochen oder weniger am Interventionsprogramm der TZH teil. Bei einer der befragten Personen liegt die Teilnahmedauer am Programm bei 16 Wochen. Diese soziodemografischen Angaben der Stichprobe werden in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2
Übersicht über die soziodemografischen Angaben der Stichprobe

Person ID	1	2	3	4	5	6
Geschlecht (männlich / weiblich)	w	w	w	m	m	m
Alter (Jahre)	81	78	88	73	84	81
Behandlungsdauer (Wochen)	4	2	5	7	16	8

6.1.2 Deskriptive Datenanalyse – aspektbezogen

Im Folgenden werden die Antworten aller Befragten bezogen auf die biologischen, psychischen und sozialen Aspekte näher betrachtet. Die Antworten aller Befragten sind in niederländischer Sprache im Fragebogen im Anhang C zusammengetragen. Im Anhang F ist die Tabelle 5 mit den Rohdaten zu den Items des Fragebogens abgelegt. Da es zu den ausgewählten biologischen, psychischen und sozialen Aspekten unterschiedlich viele Fragen gibt, werden für die Auswertung die Mittelwerte des jeweiligen Aspekts angegeben. Die Tabellen 6 und 7 zu Mittelwerten und Standardabweichungen befinden sich im Anhang F. Die offenen Fragen werden in der deskriptiven, personenbezogenen Datenanalyse im Anhang G wiedergegeben.

Anhand der Diagramme zur aspektbezogenen Datenanalyse wird in Abbildung 8 dargestellt, wie hoch die wahrgenommene Verbesserung der ausgewählten biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot eingeschätzt wird. Im Anhang G sind die biologischen, psychischen und sozialen Aspekte in bereichsspezifischen Grafiken dargestellt. Bei der Auswertung der drei Aspekte wird in runden Klammern jeweils der Grad der Zustimmung entsprechend der im Fragebogen verwendeten Skala – 1 = trifft nicht zu; 2 = trifft grösstenteils nicht zu; 3 = trifft grösstenteils zu; 4 = trifft zu – angegeben.

Biologische Aspekte und deren Verbesserung seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Die Antworten der Befragten bezogen auf die Verbesserung der biologischen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot zeigen bei allen Proband*innen Werte von 2.8 bis 3.8. Der Mittelwert beträgt 3.33 (SD 0.45).

Bei den fünf Teilaspekten „Muskelkraft“, „Beweglichkeit“, „Gleichgewicht“, „Koordination“ und „Ausdauer“ liegen die Mittelwerte zwischen 2.8 und 3.8.

Interessant ist die Selbsteinschätzung der Befragten bei den Teilaspekten „Muskelkraft“ und „Beweglichkeit“, welche beide mit einem Mittelwert von 3.5 und gleicher Standardabweichung (0.54) den höchsten Wert erzielen. Die niedrigste Standardabweichung (0.40) und gleichzeitig zusammen mit dem Teilaspekt „Ausdauer“ auch den niedrigsten Gesamtwert zeigt der Teilaspekt „Koordination“.

Psychische Aspekte und deren Verbesserung seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Die Antworten der Befragten bezogen auf die Verbesserung der psychischen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot zeigen Werte von 2 bis 4. Der Mittelwert beträgt 3.33 (SD 0.75).

Bei den vier Teilaspekten „Erfolgsenerlebnisse“, „Wohlbefinden“, „Ermutigung“ und „Zuversicht/Bewältigung“ finden sich die Mittelwerte zwischen 3.16 und 3.5 bei Standardabweichungen zwischen 0.75 und 0.83.

Bei den psychischen Aspekten den mit 3.5 höchsten Mittelwert bei gleichzeitig höchster Standardabweichung (SD 0.83) erzielt der Teilaspekt „Zuversicht/Bewältigung“. Den niedrigsten Mittelwert mit vergleichsweise niedrigster Standardabweichung (SD 0.75) erreicht der Teilaspekt „Wohlbefinden“.

Soziale Aspekte und deren Verbesserung seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Die Antworten der Befragten bezogen auf die Verbesserung der sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot zeigen Werte von 3 bis 3.75. Der Mittelwert beträgt 3.33 (SD 0.30).

Die bei diesem Bereich erfragten Teilaspekte „Gruppe Wohlbefinden“, „Gruppe Austausch“, „Gruppe Einbringen“ und „Gruppe Kontakte“ erreichen Mittelwerte zwischen 3 und 3.66 bei Standardabweichungen zwischen 0.51 und 0.63.

Bei den sozialen Aspekten den mit 3.66 höchsten Mittelwert bei gleichzeitig niedrigster Standardabweichung (SD 0.51) erzielen die Teilaspekte „Gruppe Wohlbefinden“ sowie „Gruppe Austausch“. Den niedrigsten Mittelwert mit vergleichsweise niedrigster Standardabweichung (SD 0) erhält der Teilaspekt „Gruppe Kontakte“.

Abbildung 8. Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot aus Sicht der Teilnehmer*innen

Während der Mittelwert mit 3.33 in der Gesamtstichprobe bei allen drei Aspekten gleich ist, weisen die Standardabweichungen der einzelnen Aspekte deutliche Unterschiede auf. Die höchste Standardabweichung (SD 0.75) erzielen die psychologischen Aspekte, während die niedrigste Standardabweichung (SD 0.30) bei den sozialen Aspekten zu verorten ist. Mit einem Wert von 0.45 liegt die Standardabweichung der biologischen Aspekte dazwischen.

6.2 Ergebnisse des Interviews

6.2.1 Expertinneninterview

Das Expertinneninterview, welches in niederländischer Sprache geführt wurde, ist in zusammengefasster Form in deutscher Sprache transkribiert und ist im Anhang H zu finden. Ebenfalls im Anhang H befindet sich Tabelle 8, durch welche das Interviewmaterial in Textabschnitten mit Zuordnung zu den thematischen sowie in-vivo Kategorien und Subkategorien dargestellt ist.

6.2.2 Thematisch orientierte Zusammenfassung

In der thematisch orientierten Zusammenfassung werden die zentralen Themen des Expertinneninterviews anhand der kategorienbasierten Auswertung in Worten der Verfasserin der vorliegenden Arbeit nach den für die Analyse gebildeten Kategorien festgehalten. Die thematischen Kategorien *Bio*, *Psycho* und *Sozial* wurden bei der Analyse des Interviewmaterials den in-vivo Hauptkategorien (in fetter Schrift) und den Subkategorien (in fetter, kursiver Schrift) in unterschiedlichen Kombinationen zugeordnet.

Bio, Psycho, Sozial: Erfahrungsorientierte Behandlungsform Das PMT-Programm der TZH richtet sich hauptsächlich nach der erfahrungsorientierten Strategie.

Bio, Psycho, Sozial: Bewegung als Mittel Beim PMT-Programm wird die Bewegung – in Form von verschiedenen Aktivitäten – als Mittel eingesetzt, um psychische und soziale Herausforderungen der Klient*innen zu behandeln. Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Massnah-

men der Rehabilitation an der TZH. Bei diesen gilt die Bewegung der Klient*innen als Mittel und Ziel zugleich (Physiotherapie, Ergotherapie, bewegungspädagogische Massnahmen⁴) oder fällt mehrheitlich weg (Psychotherapie). Die Möglichkeit, direkt eigene Erfahrungen machen zu können, wird von den Teilnehmenden besonders geschätzt und vereinfacht für viele auch den Zugang zum PMT-Programm. Die Teilnehmenden machen im PMT-Programm folglich anhand eines Bewegungsangebots eine bestimmte Erfahrung und kommen mit den Psychomotoriktherapeut*innen darüber ins Gespräch. Bei verschiedenen Aktivitäten entsteht ein Austausch darüber, was dieses Angebot bei den Kleint*innen auf körperlicher sowie emotionaler Ebene auslöst. So werden den Teilnehmenden die eigenen körperlichen Signale sowie die Gefühle bezüglich des behandelten Themas näher gebracht.

Psycho: Verhaltensänderung Im PMT-Programm wird anhand der erfahrungsorientierten Strategie auf das Verhalten der Teilnehmenden eingegangen. Hier geht es darum, eine Änderung von Verhaltensweisen, welche die Individuen in negativer Weise einschränken, zu unterstützen.

Psycho: Transfer Zu den erfahrungsorientierten Angeboten im PMT-Programm wird eine Verbindung zum alltäglichen Leben hergestellt. Dieser Transfer soll dazu beitragen, dass die Teilnehmenden im Alltag in bestimmten Situationen gesundheitsförderlicher handeln können.

Bio, Psycho: Methoden Im PMT-Bewegungsprogramm werden körperorientierte sowie bewegungsorientierte Methoden eingesetzt.

Bio, Psycho: Körperorientierte Methoden Körperorientierte Methoden wie Mindfulness kommen zur Anwendung, um die Teilnehmer*innendarin zu unterstützen, sich körperlich sowie gedanklich ruhiger zu fühlen. Die Klient*innen auf der Abteilung für Rehabilitation fühlen sich oftmals unwohl und unruhig, da sie sich viele Gedanken machen. Dieses Gedankenkreisen wirkt auf die Klient*innen meist verunsichernd und hat einen negativen Einfluss auf ihr Selbstvertrauen. Die Psychomotoriktherapeut*innen thematisieren unter anderem die Gedanken der Teilnehmenden und deren mögliche Veränderung ins Positive. Ein weiterer möglicher Fokus fällt auf die körperliche Erfahrung und Wahrnehmung sowie deren Einfluss darauf, wie sich die Teilnehmenden fühlen.

Bio, Psycho: Bewegungsorientierte Methoden In Form von verschiedenen bewegungsorientierten Angeboten wird auch symbolisch gearbeitet. Niederschwellige Spielangebote zur Belebung des Körpers gelten hier als zentral, da so die Wahrnehmung des eigenen Körpers und das Erfahren der eigenen Kraft während körperlichen Aktivitäten gefördert werden kann. Dies stellt vor allem nach einer Operation oder einem Schlaganfall ein wichtiges Element der Rehabilitation dar.

Bio, Psycho, Sozial: Interventionen Die Angebote und Interventionen werden von den Psychomotoriktherapeut*innen nicht immer im Voraus geplant, unter anderem, weil die Gruppenzusammensetzung sehr unterschiedlich sein kann.

⁴ In der Bewegungspädagogik der TZH stehen die Stimulation sowie die Führung der Bewegung von Klient*innen in bestimmten Situationen im Vordergrund. Dabei werden Bewegungsformen angeboten, die den Möglichkeiten und Fähigkeiten der Klient*innen entsprechen. Der Schwerpunkt wird auf das, was die Klient*innen können, gelegt. Die Bewegungspädagogik soll Klient*innen unter anderem darin unterstützen, wieder aktiv zu werden, Freude am Bewegen mit anderen zu entdecken und die körperliche Verfassung zu erhalten (vgl. Treant Zorggroep, 2020a). Hierfür werden Aktivitäten wie Schwimmen, Fahrrad fahren und weitere sportliche Tätigkeiten in der Gruppe sowie Einzeln von verschiedenen Fachpersonen aus der Physiotherapie, Ergotherapie sowie PMT angeboten (vgl. Treant Zorggroep, 2020b).

Psycho: Denken, Fühlen, Handeln Im PMT-Programm werden vor allem Gefühle, Gedanken und das Handeln der Teilnehmenden thematisiert. Von der Bewusstwerdung dieser drei Einflüsse auf ihr Verhalten können die Teilnehmenden meist sehr profitieren. Die Psychomotoriktherapeut*innen beobachten die Teilnehmenden im Umgang mit verschiedenen Aufgaben, die oftmals mit den körperlichen Veränderungen einhergehend herausfordernd sind. Die Teilnehmenden werden dazu ermutigt, bei der Körpererfahrung inne zu halten und zu schauen, was die Aktivität bei ihnen auslöst. Es werden erlebte Gefühle und Gedanken ausgetauscht.

Bio, Psycho, Sozial: LECS Die Psychomotoriktherapeut*innen machen Beobachtungen nach LECS – körperliche, emotionale, kognitive und psycho-soziale Aspekte – die sie vor, während oder nach bestimmten Angeboten an die Teilnehmenden zurückmelden. Dies kann wiederum dazu führen, dass die Teilnehmenden eigene Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen besser verstehen. Ebenfalls dient LECS als eine Art Kompass, mit dem die Psychomotoriktherapeut*innen entscheiden können, wie sie ein Angebot im Moment beeinflussen oder auf welchen Aspekt sie reagieren wollen.

Psycho: Basisemotionen Weiter wird mit den vier Basisemotionen – fröhlich, traurig, böse und ängstlich – gearbeitet. Durch die körperlichen Veränderungen müssen die Klient*innen oftmals auch einen neuen Umgang mit sich selbst und ihren körperlichen Voraussetzungen finden. Anhand des Einsatzes der Basisemotionen in den Aktivitäten erhalten die Psychomotoriktherapeut*innen einen Eindruck, wie der aktuelle emotionale Zustand der Teilnehmenden ist und können erfahren, wie sehr die Teilnehmenden mit Gefühlen wie Verlust, Reue oder Akzeptanz beschäftigt sind.

Bio, Psycho, Sozial: Zentrale PMT-Themen Beim PMT-Gruppenangebot sind die Themen *Grenzen angeben* und *Kommunikation* zentral.

Bio, Psycho: Grenzen angeben Beim Thema Grenzen angeben geht es vor allem darum, dass die Teilnehmenden lernen, verschiedene Körpersignale bei sich wahrzunehmen. Besonders in der Abteilung für Rehabilitation müssen die Klient*innen ihren Körper nach einem medizinischen Eingriff wieder neu kennenlernen und damit auch dessen Grenzen. Im Umgang mit der neuen Situation und dem Genesungsprozess ist bei den Klient*innen ein Spektrum von einer sehr aktiven Haltung bis hin zu einer eher passiven Haltung festzustellen. Ihre eigenen körperlichen Grenzen zu spüren stellt sich in diesem Prozess für manche Teilnehmer*innen als eine Herausforderung dar. Anhand verschiedener körperlicher Signale erhalten die Psychomotoriktherapeut*innen Hinweise, ob die Teilnehmer*innen bei einer Aktivität ihre Grenzen überschreiten. Es werden Rückfragen gestellt, mit welchen die Teilnehmenden dazu angeregt werden, sich auf ihren Körper zu konzentrieren. Durch gezielte Fragen sollen sich die Teilnehmenden über ihre eigenen Körpersignale und schlussendlich auch ihr eigenes Verhalten bewusster werden, was ihnen dabei helfen soll, ihre Grenzen besser wahrzunehmen.

Bio, Psycho, Sozial: Kommunikation Ein weiteres Thema, das beim PMT-Gruppenangebot zentral ist, ist Kommunikation. Es kommt vor, dass Klient*innen, die zuvor selbstständig wohnten, durch einen Vorfall an die TZH kommen und in der Abteilung für Rehabilitation plötzlich von vielen Menschen umgeben sowie durch veränderte körperliche Zustände von der Pflege abhängig sind. Die plötzliche Veränderung des Wohnumfeldes sowie die körperlich bedingte Abhängigkeit kann für die Klient*innen eine Herausforderung darstellen. Um diese neue Situation zu akzeptieren, müssen die Kli-

ent*innen einen Umgang mit diesen Umständen finden können. Bestimmte Angebote des PMT-Gruppenprogramms sprechen die Klient*innen im sozialen Bereich an. Im Rahmen solcher Angebote wird darauf eingegangen, was in der Kommunikation bei den Teilnehmenden gut gelingt. Es wird auch angegeben, was in der Kommunikation als angenehm und unangenehm empfunden wird. Weiter werden die Reaktionen der Klient*innen angeschaut. Wenn beispielsweise auffällt, dass ein*e Kleint*in bei Nachfragen schnell irritiert ist, kann beispielsweise der Frage nachgegangen werden, ob sie auch in dieser Art und Weise mit den Pflegenden kommuniziert. So kann wiederum ein möglicher Transfer in den Alltag stattfinden.

Sozial: Soziale Kontakte Soziale Kontakte entstehen für die Teilnehmer*innenvor allem im Austausch mit anderen Klient*innen und den Fachpersonen.

Sozial: Klient*innen Die Abteilung für Rehabilitation verfügt über gemeinschaftliche Wohnzimmer, in denen sich die Klient*innen nach Bedarf aufhalten können – beispielsweise zum Kaffeetrinken und um sich mit anderen Klient*innen zu unterhalten. Im Wohnzimmer werden die Teilnehmenden auch für das PMT-Gruppenprogramm abgeholt. Die Bedürfnisse nach sozialem Austausch sind sehr verschieden. Da die Teilnehmenden am Gruppenprogramm häufig wechseln, ist das Knüpfen beständiger sozialer Kontakte im Rahmen des PMT- Gruppenprogramms nicht vordergründig. Die Teilnehmenden können sich meist gut verstehen, da sie sich in einer ähnlichen Situation befinden. Dieser Austausch unter den Teilnehmenden wird als sehr wichtig und für die Genesung der Klient*innen als positiv wahrgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Teilnehmenden oftmals etwas von den anderen Teilnehmenden aufnehmen, respektive den anderen Teilnehmenden etwas mitgeben können. Die Angebote und Themen des PMT-Gruppenangebots können das Verhalten der Teilnehmenden verändern, was möglicherweise auch dazu führt, dass die Klient*innen vermehrt mit anderen Menschen in Kontakt kommen.

Sozial: Fachpersonen Es entstehen in der Gruppe auch Gespräche mit den Psychomotoriktherapeut*innen, wobei es meist Unterschiede gibt, wie sehr sich die einzelnen Teilnehmenden einbringen. Eine gute Beziehung zwischen Psychomotoriktherapeut*innen und Klient*innen wird als wichtig eingeschätzt.

Bio, Psycho, Sozial: Interdisziplinäre Zusammenarbeit Was alle Angebote zur Rehabilitation der TZH – inklusive das PMT-Gruppenprogramm – gemeinsam haben, ist der Stellenwert der interdisziplinären Zusammenarbeit.

Bio, Psycho, Sozial: Unterstützung der Genesung Aus Sicht der Expertin leistet das PMT-Gruppenangebot neben den anderen Disziplinen auf der Abteilung für Rehabilitation einen wichtigen Beitrag. Dies, da so sichergestellt werden kann, dass bei der Rehabilitation nicht nur die körperlichen Schwierigkeiten, sondern auch deren Einflüsse auf die psychischen und sozialen Lebensbereiche der Klient*innen berücksichtigt werden. Das PMT-Gruppenangebot stellt ein niederschwelliges Angebot dar, das den Klient*innen in der Rehabilitation weiterhelfen kann, wenn deren Genesungsprozess stagniert. Die Psychomotoriktherapeut*innen haben aufgrund von Arbeitsweisen auf der Basis des bio-psycho-sozialen Modells die Möglichkeit, mit verschiedenen Aktivitäten und entsprechenden In-

erventionen gleichzeitig auf der biologischen, der psychischen und der sozialen Ebene zu arbeiten. Die Klient*innen können als bio-psycho-soziale Einheit behandelt werden, indem die Physiotherapie, Ergotherapie und Bewegungspädagogik bei körperlichen Problemen ansetzen und die PMT die Klient*innen im psychischen und sozialen Teil unterstützt. Weiter wird die Wichtigkeit von Bewegung für die Rehabilitation hervorgehoben. Im interdisziplinären Austausch mit der Physiotherapie wird abgesprochen, dass je nach Bedarf im Gruppenangebot als Einstieg gemeinsam Bewegungsübungen zu Musik gemacht werden und dass im Anschluss ein Angebot zu einem PMT-Thema bearbeitet wird.

Bio, Psycho, Sozial: Andere Arbeitsfelder Des Weiteren werden in der interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen (LECS-)Beobachtungen zu den Klient*innen ausgetauscht. Dieser Austausch ermöglicht, dass Psychomotoriktherapeut*innen anderen Fachpersonen wie Pfleger*innen Anregungen geben, wie diese eine für die Klient*innen möglichst passende Kontaktaufnahme gestalten können, um eine gute Kommunikation zu unterstützen.

7 Diskussion und Ausblick

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des Fragebogens und des Interviews interpretiert (Abschnitt 7.1 und 7.2). Im Anschluss werden Gesundheitsförderung und Teilhabe im Alter in der Schweiz thematisiert (Abschnitt 7.4). Abschliessend wird der Fokus auf die Bedeutung für die Praxis gelegt (Abschnitt 7.5).

7.1 Interpretation der Ergebnisse des Fragebogens

Aufgrund der geringen Stichprobengrösse können die berichteten Ergebnisse des Fragebogens durch Zufall entstanden sein (vgl. Pilshofer, 2001, S. 23). In den folgenden Kapiteln werden die aus den Ergebnissen sichtbar gewordenen Tendenzen interpretiert und diskutiert.

7.1.1 Beantwortung der ersten Fragestellung

Die Beantwortung der ersten Fragestellung erfolgt anhand der Interpretation der Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer*innen (Abschnitte 7.1.2 und 7.1.3). Die erste Fragestellung lautet wie folgt:

3. Wie werten Teilnehmer*innen retrospektiv und aus subjektiver Sicht das PMT-Interventionsprogramm der TZH in Bezug auf die Stärkung ihrer Möglichkeiten zu Teilhabe (ICF-Aspekte)?

Allgemein kann festgestellt werden, dass die Stichprobe von sechs Personen im Durchschnitt angibt, dass seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsprogramm eine Verbesserung bei den biologischen, psychischen und sozialen Aspekten grösstenteils zutrifft. Somit kann mit Vorbehalt und unter Berücksichtigung der Anfügungen in Abschnitt 7.1.2 und 7.1.3 davon ausgegangen werden, dass die Proband*innen durch das PMT-Bewegungsprogramm hinsichtlich Möglichkeiten zur Teilhabe gestärkt werden. Die Wertungen der Teilnehmenden werden in der personen- und aspektbezogenen Auswertung genauer betrachtet (siehe Abschnitt 7.1.3).

7.1.2 Stichprobe

Die erreichte Stichprobe war von der Gruppengrösse des PMT-Bewegungsangebots zum Zeitpunkt der Erhebung, der Anzahl Personen, die sich zur Beantwortung des Fragebogens bereit erklärt haben und vom gewählten Befragungszeitraum abhängig. Entgegen den Erwartungen haben sich lediglich 6 Personen zur Teilnahme an der Befragung bereit erklärt.

Für die Befragung mit dem Fragebogen wurden insgesamt 10 ältere Menschen gesucht, die am PMT-Bewegungsangebot der TZH teilnehmen. Aufgrund organisatorischer Herausforderungen und unvorhersehbarer Ereignisse haben letztendlich insgesamt sechs Personen, die das Bewegungsangebot mit psychomotorischem Fokus besuchen, den Fragebogen ausgefüllt. Bei einer Gesamtgruppengrösse von 10 Personen und der Tatsache, dass 2 Personen die Ein- und Ausschlusskriterien nicht erfüllt haben, kann der Rücklauf der Fragebögen für die untersuchte Gruppe als zufriedenstellend betrachtet werden. Bezogen auf die Geschlechter kann die Stichprobe bestehend aus drei weiblichen und drei männlichen Personen als ausgeglichen angesehen werden.

Bis auf eine Person ist das Alter der Stichprobe relativ homogen. Bei fünf von sechs Personen ist das Alter höher als 75 Jahre.

Da alle Proband*innen nebst dem PMT-Bewegungsprogramm auch individuelle Angebote der Physiotherapie und Ergotherapie besuchen, ist anzunehmen, dass dieser Faktor die Resultate des Fragebogens möglicherweise beeinflusst und damit als Bias angesehen werden muss (vgl. Rost; zit. nach Bühner, 2011, S. 48). Die Stichprobe entspricht zwar den wichtigsten Merkmalen der Gesamtgruppe – über 65 Jahre alt, regelmässige aktive Teilnahme am PMT-Bewegungsprogramm der TZH seit mindestens 2 Wochen – was gemäss Lewin (1986) eine wichtige Voraussetzung für die Befragung einer zufälligen Stichprobe der Gesamtgruppe ist (vgl. S. 6). Jedoch ist das Ergebnis des Fragebogens aufgrund eingeschränkter Repräsentativität kritisch zu betrachten. Bei einer kleinen Stichprobe darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Ergebnisse zufällig ausfallen können (vgl. Pilshofer, 2001, S. 23).

Die Proband*innen weisen untereinander eine sehr grosse Spannbreite der Teilnahme am Programm von 2 bis 16 Wochen auf. Es wird vermutet, dass auch der Zeitpunkt der Befragung und die Dauer der Teilnahme ein Faktor sein könnte, der die Beurteilung und das Ergebnis beeinflusst.

7.1.3 Personen- und aspektbezogene Auswertung

Aufgrund der kleinen Stichprobe ist es nicht möglich, allzu viele Schlüsse aus den Ergebnissen zu ziehen. Es muss davon ausgegangen werden, dass Tagesform, Tendenzen zu Wertungen und persönlichkeitspezifische Merkmale der Proband*innen einen Einfluss auf die Angaben im Fragebogen haben, welche bei den Resultaten einer kleinen Stichprobe nicht ausgeklammert werden können.

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die Verbesserung von biologischen, psychischen und sozialen Aspekten zusammen bei den Proband*innen entweder als grösstenteils zutreffend bis zutreffend (Werte zwischen 3 bis 4) oder als grösstenteils zutreffend bis grösstenteils nicht zutreffend (Werte zwischen 3 bis 2) gewertet wird. Der Abstand zwischen den einzelnen Aspekten ist bei jeder Person mit Ausnahme von Person 4 kleiner als eine ganze Einheit der Skala des Fragebogens. Dies lässt vermuten, dass sich die drei Aspekte gegenseitig bedingen. Es ist anzunehmen, dass sich die drei Aspekte im Falle der Proband*innen gegenseitig positiv beeinflussen, wobei keine Aussage darüber gemacht werden kann, welcher der drei Aspekte dabei besonders ausschlaggebend ist. Für einen Zusammenhang der drei Aspekte spricht aus der Theorie das bio-psycho-soziale Modell. Die Wechselwirkung zwischen den drei Aspekten erscheint mit dieser Vermutung als bestätigt (vgl. Rauch, Lückenkemper & Alcaros, 2012, S. 5) (siehe Abschnitt 2.2.2). Des Weiteren kann hier auch die niederländische Psychomotorik, welche auf der Grundlage des bio-psycho-sozialen Modells körperliche Aktivitäten anbietet, berücksichtigt werden (vgl. Emck, 2011; Hekking & Fellingner, 2011; Probst & Bosscher, 2001; Probst, Knapen, Poot & Vancampfort, 2010; alle zit. nach Emck & Scheffers, 2019, S. 17) (siehe Abschnitt 2.1). Es kann vermutet werden, dass die angebotenen Interventionen den biologischen, psychischen und sozialen Bereich der Proband*innen berücksichtigen und dadurch auch deren psychosoziale Entwicklung anhand der körperlichen Erfahrung positiv zu beeinflussen vermögen.

Interessant ist die Feststellung, dass der jüngste Proband in der Bewertung der Verbesserung von biologischen, psychischen und sozialen Aspekten durchwegs die tiefsten Werte aufzeigt. Person 4 als jüngster Teilnehmender zeigt im Vergleich zu den anderen Proband*innen besonders bei den psychischen Aspekten eine auffällig tiefe Wertung. Eine Interpretation dieses Ergebnisses lässt sich mit der vorhandenen Stichprobe nicht vornehmen. Ein Vergleich zwischen Person 4 und den anderen Proband*innen erscheint als nicht aussagekräftig. Es bleibt offen, ob diese Wertung der Person 4 ein persönlichkeitspezifisches Merkmal ist. Anhand von Fachliteratur kann jedoch vermutet werden, dass der Proband aufgrund von gehäuften körperlichen Beschwerden oder kritischen Lebensereignissen besonders herausgefordert ist, mit seiner aktuellen Lebenssituation einen Umgang zu finden (vgl. Ugolini & Angst, 2013, S. 2) (siehe Abschnitt 3.2.2). Es ist denkbar, dass diese Veränderungen, die mit dem Aufenthalt an der TZH einhergehen, verhältnismässig grosse Anforderungen an die Anpassungsleistungen von Person 4 stellen, wobei die Ressourcen des Probanden oder der Umwelt (noch) nicht ausreichend sind für eine erfolgreiche Bewältigung. Wie in Abschnitt 3.2.2 von Ugolini und Angst (2013) beschrieben, können nicht ausreichende Bewältigungsstrategien einen negativen Einfluss auf die psychische Gesundheit eines Individuums haben (vgl. S. 1-2).

Bezüglich der biologischen Aspekte kann festgehalten werden, dass mit Ausnahme von Person 4 alle Proband*innen eine Verbesserung als grösstenteils zutreffend werten. Hinsichtlich der Teilaspekte „Muskelkraft“ und „Beweglichkeit“ werten alle Teilnehmenden die Verbesserung als grösstenteils zutreffend bis zutreffend (Werte zwischen 3 und 4). Es wird davon ausgegangen, dass der Aufbau von Muskelkraft und die Förderung von Beweglichkeit auf der Abteilung für Rehabilitation der TZH grundsätzlich einen zentralen Stellenwert haben. Die Förderung von Bewegung wird im Expertinneninterview bestätigt. Überdies wird die Wichtigkeit von Bewegung auch in der Theorie genannt (siehe Abschnitt 3.2.1). Da sich im Alter die Muskelmasse reduziert, kann mangelnde Bewegung diesen Prozess beschleunigen (Zahnder et al., 2014; Becker, 2006; zit. nach Schiff, 2017, S. 106). Daher gilt Bewegung als wesentlicher Schutzfaktor für die Erhaltung von Gesundheit im Alter (Büla et al., 2014; BASPO, BAG, Gesundheitsförderung Schweiz & bfu, 2013; beide zit. nach Gesundheitsförderung Schweiz, 2016b, vgl. S. 72).

Hinsichtlich der Verbesserung der psychischen Aspekte ist auffallend, dass die Personen 5 und 6, welche am längsten am PMT-Bewegungsprogramm teilnehmen, in diesem Bereich die höchsten Wertungen abgeben. Anhand der Theorie kann hier davon ausgegangen werden, dass die beiden Probanden über ausreichende Ressourcen und Schutzfaktoren verfügen, was einen Einfluss hat auf ihre psychische Gesundheit (Lyssenko, Frankowiak & Benger, 2011; zit. nach Ugolini & Angst, 2013, S. 2). (siehe Abschnitt 3.2.2). Der Teilaspekt „Zuversicht / Bewältigung“ wird im Durchschnitt mit grösstenteils zutreffend am höchsten gewertet. Mit Ausnahme von Person 4 sind die Proband*innen grösstenteils zuversichtlicher oder zuversichtlicher, Herausforderungen im Alltag bewältigen zu können (Werte zwischen 3 und 4). Es kann vermutet werden, dass sich die Arbeitsweise des PMT-Gruppenangebots der TZH (siehe Abschnitte 4.2.2 und 6.2.2) im biologischen, psychischen und sozialen Bereich in diesem Teilaspekt positiv auf die Teilnehmenden auswirkt. Möglicherweise werden Bewältigungsstrate-

gien für den Umgang mit herausfordernden Situationen gestärkt, was wie von Ugolini und Angst (2013) beschrieben zur psychischen Gesundheit beiträgt (vgl. S. 1-2).

Der Bereich, der bei allen Personen zwischen grösstenteils zutreffend und zutreffend gewertet wird (Werte zwischen 3 und 3.75), ist der soziale Bereich. Dabei fällt auch der Teilaspekt „Gruppe Kontakte“ auf, der mit einer Standardabweichung von 0 von allen Befragten als grösstenteils zutreffend gewertet wurde. Alle sechs Personen sagen also, dass es grösstenteils zutrifft, dass sie seit der Teilnahme am PMT-Gruppenangebot der TZH ermutigt sind, soziale Kontakte zu knüpfen. Es kann einerseits vermutet werden, dass das PMT-Gruppenangebot dazu beiträgt, dass die Proband*innen trotz wechselnden Teilnehmer*innendie Erfahrung machen, sozial eingebunden zu sein, was sich positiv auf ihre Befindlichkeit auswirken kann. Andererseits ergibt sich die Vermutung, dass das PMT-Angebot einen positiven Einfluss auf die psychische Kompetenz und damit auf die soziale Einbettung der Proband*innen hat (siehe Abschnitt 3.2.3). Anhand der Theorie kann hier darauf hingewiesen werden, dass soziale Kontakte für eine gelingende Bewältigung von sich verändernden oder herausfordernden Lebenssituationen besonders wichtig sind (vgl. Kühnert & Ignatzi, 2019, S. 119).

7.2 Interpretation der Ergebnisse des Expertinneninterviews

Da das Expertinneninterview spontan mit einer PMT-Studentin geführt wurde, die im Abschlusspraktikum das PMT-Bewegungsprogramm mitleitet, müssen die Daten des Interviews aufgrund mangelnden Wissens über Vorinformationen seitens der PMT-Studentin mit Vorsicht interpretiert werden. In den folgenden Kapiteln werden die aus der Analyse sichtbar gewordenen Tendenzen interpretiert und diskutiert.

7.2.1 Beantwortung der zweiten Fragestellung

Die Beantwortung der zweiten Fragestellung erfolgt anhand der Interpretation der Ergebnisse des Interviews (Abschnitte 7.2.2 und 7.2.3). Die zweite Fragestellung lautet wie folgt:

4. Welche Faktoren können aus Expertinnensicht auf der biologischen, psychischen und sozialen Ebene (ICF-Aspekte) dazu beitragen, dass die Teilhabe der Teilnehmenden durch das Angebot der TZH gestärkt wird?

Anhand der Analyse der Interviewdaten kann festgestellt werden, dass verschiedene Faktoren genannt werden, welche biologische, psychische und soziale Aspekte der Teilnehmenden im PMT-Bewegungsprogramm ansprechen. Mit Vorbehalt und mit Berücksichtigung der Anmerkungen in Abschnitt 7.2.2 und 7.2.3 kann vermutet werden, dass verschiedene Faktoren des PMT-Gruppenprogramms der TZH zur Stärkung der sozialen Teilhabe der Teilnehmenden beitragen. Auf diese Faktoren wird in Abschnitt 7.2.3 genauer eingegangen.

7.2.2 Stichprobe

Wie bereits in Abschnitt 5.3.1 erwähnt, war es der leitenden Psychomotoriktherapeutin aufgrund der Covid-19 Pandemie nicht möglich, für das Interview zur Verfügung zu stehen. Aus diesem Grund

wurde das Interview mit einer PMT-Studentin als Expertin geführt. Die Studentin absolvierte zum Zeitpunkt der Befragung ihr Abschlusspraktikum an der TZH und hat das PMT-Gruppenangebot mitgeleitet. Diese Situation erscheint für die Datenerhebung als nicht optimal. Da die Studentin die Informationsbroschüre zum Interview nicht gelesen hat, ist die zusätzliche Schwierigkeit entstanden, die Fragen in der vorhandenen Zeit von 45 Minuten in den Kontext der Forschungsangelegenheit zu stellen. Es muss davon ausgegangen werden, dass diese Tatsachen einen Einfluss auf das erhobene Datenmaterial haben.

7.2.3 Auswertung der thematisch orientierten Zusammenfassung

Bei der thematisch orientierten Zusammenfassung des Expertinneninterviews ist auffallend, dass nicht nur bei den thematischen Kategorien *Bio*, *Psycho* und *Sozial*, sondern auch bei den in-vivo Kategorien *Erfahrungsorientierte Behandlungsform*, *Methoden*, *Interventionen*, *Soziale Kontakte* und *Interdisziplinäre Zusammenarbeit* ein Zusammenhang zum Theorieteil der vorliegenden Arbeit erkennbar ist. Dies erweckt die Vermutung, dass die Datenanalyse nicht primär eine Einsicht in mögliche Aspekte, welche zur Stärkung von Möglichkeiten der Teilhabe für die Proband*innen beitragen, kreierte, sondern eher aufzeigt, wie das PMT-Gruppenprogramm im allgemeineren Sinne den Genesungsprozess der Teilnehmenden unterstützt. Nichtsdestotrotz werden auch biologische, psychische und soziale Aspekte genannt, über die in Verbindung mit dem Wissen aus der Theorie Tendenzen erkannt werden können.

Dass die thematischen Kategorien *Bio*, *Psycho* und *Sozial* in Kombination mit den in-vivo Kategorien *Erfahrungsorientierte Behandlungsform*, *Interventionen*, *Zentrale PMT-Themen* und *Interdisziplinäre Zusammenarbeit* zugeordnet sind, lässt annehmen, dass mit diesen Kategorien Bestandteile der in der Theorie beschriebenen niederländischen PMT beleuchtet werden, welche die Basis des bio-psycho-sozialen Modells für Arbeitsweisen der PMT aufzeigen (siehe Abschnitt 2.1). Es wird daher davon ausgegangen, dass diese Arbeitsweisen auch im PMT-Bewegungsprogramm eine Anwendung finden.

Hinsichtlich der Kategorie *Erfahrungsorientierte Behandlungsform* kann festgestellt werden, dass das Vorgehen nach der erfahrungsorientierten Strategie für die Teilnehmenden die Verhaltensänderung von nicht gesundheitsförderlichem Verhalten thematisiert. Mit Bezug auf die Theorie kann vermutet werden, dass die Teilnehmenden dadurch in der Entwicklung oder Veränderung von bestimmten Bewältigungsstrategien begleitet werden, was wiederum zur Stärkung der psychischen Gesundheit beitragen kann (siehe Abschnitt 3.2.2). Es wird angenommen, dass auch beim zentralen PMT-Thema *Kommunikation* vor allem solche Verhaltensweisen gefördert werden, die einen positiven sozialen Austausch ermöglichen, da, wie in der Theorie beschrieben, soziale Kontakte als eine wichtige Ressource gelten, wenn es um die Bewältigung von schwierigen oder sich verändernden Lebensumständen geht (siehe Abschnitt 3.2.3).

Bei der Kategorie *Interventionen* fällt auf, dass vor allem die Bewusstwerdung der Teilnehmenden über ihre Gefühle, Gedanken und ihr Handeln sowie der Austausch über körperliche, emotionale und psycho-soziale Aspekte zentral sind. Es lässt vermuten, dass dieser Schwerpunkt nicht zuletzt auch dazu beiträgt, Verhaltensweisen – wie bei der Kategorie *Erfahrungsorientierte Behandlungsform* be-

schrieben – zugunsten der psychischen Gesundheit zu verändern. Mit Bezug auf die Theorie kann zudem genannt werden, dass soziale Netzwerke, in diesem Falle die PMT-Gruppe, zentral sind, um einen Umgang mit Veränderungen von Lebensumständen zu finden (siehe Abschnitt 3.2.3). Als zentral werden soziale Kontakte unter den Teilnehmenden auch in der Kategorie *Soziale Kontakte* eingeschätzt. Auch wenn die PMT-Gruppe nicht konstant ist, kann anhand der Theorie davon ausgegangen werden, dass soziale Kontakte als wichtiger Einflussfaktor gelten, wenn es um die Bewältigung schwieriger Lebensumstände geht.

Bei der Kategorie *Methoden* kann festgestellt werden, dass körper- sowie bewegungsorientierte Methoden die Teilnehmenden darin unterstützen, den eigenen Körper wahrzunehmen. Die Tatsache, dass die Teilnehmenden hinsichtlich körperlicher Voraussetzungen mit Veränderungen konfrontiert sind, erinnert auch an das zentrale PMT-Thema *Grenzen angeben*. Es wird anhand der Theorie vermutet, dass die Wahrnehmung des eigenen Körpers innerhalb des PMT-Gruppenangebots wichtig ist, damit die Teilnehmenden eine an die Situation angepasste Grundlage zur Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen bilden können. Dies könnte des Weiteren einen positiven Einfluss haben auf den Umgang mit herausfordernden Situationen (siehe Abschnitt 3.2.1).

Hinsichtlich der Kategorie *Interdisziplinäre Zusammenarbeit* kann festgestellt werden, dass das PMT-Gruppenprogramm mit Einbezug von psychischen und sozialen Lebensbereichen der Klient*innen eine passende Ergänzung zu den anderen Disziplinen darstellt. Gleichzeitig wird durch das Vorgehen nach der erfahrungsorientierten Strategie sowie in der flexiblen Absprache mit anderen Fachdisziplinen die Bewegung in verschiedene Aktivitäten eingeschlossen. Unabhängig von den Zielen der Aktivitäten kann mit Blick auf die Theorie festgehalten werden, dass Bewegung als wichtiger Schutzfaktor für die Erhaltung von Gesundheit im Alter gilt und ein aktiver Lebensstil unter anderem die Pflege von sozialen Kontakten ermöglicht (siehe Abschnitt 3.2.1). Es kann daher angenommen werden, dass die Aktivitäten im PMT-Programm die soziale Teilhabe der Proband*innen begünstigen.

7.3 Kritische Reflexion des Vorgehens und des Prozesses

Durch die geringe Stichprobengrösse von sechs Personen ist die Aussagekraft der erhobenen Daten anhand des Fragebogens eingeschränkt. Daher sind die Ergebnisse kritisch zu bewerten.

Beim eingesetzten Fragebogen handelt es sich um ein nicht-validiertes Untersuchungsinstrument. Dies lässt offen, inwiefern dadurch die Inhaltliche Validität und die Konstruktvalidität des Messinstruments eingeschränkt sind.

Die Methode der Datenerhebung durch schriftliche Befragung bei einer Papier-Bleistift-Erhebung hat sich bewährt. Die relativ kurze Bearbeitungszeit (10-15 Minuten) war für die Teilnehmenden problemlos zu bewältigen.

Kritisch hervorzuheben ist die Rolle der PMT-Studentin im Abschlusspraktikum an der TZH, die als Expertin für das Interview eingesprungen ist. Aufgrund fehlender Kenntnis über die Vorinformationen zum Interview muss davon ausgegangen werden, dass die erhobenen Daten in ihrer Aussagekraft bezüglich der Forschungsfrage eingeschränkt sind.

7.4 Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Bei der vorliegenden Bachelorarbeit handelt es sich um eine empirische Arbeit, die das PMT-Bewegungsangebot der TZH und dessen Einfluss auf die Möglichkeiten zur Teilhabe von den Klient*innen untersucht. Im Rahmen der Untersuchung wurde einerseits der Frage nachgegangen, wie Teilnehmer*innen des Angebots retrospektiv und aus subjektiver Sicht das PMT-Bewegungsprogramm der TZH in Bezug auf die Stärkung ihrer Möglichkeiten zu Teilhabe werten. Diese Daten wurden anhand eines nicht-validierten Fragebogens mit Items zu biologischen, psychischen und sozialen Aspekten zur sozialen Teilhabe erhoben. Andererseits wurde versucht, Faktoren festzustellen, die aus Expertinnensicht auf der biologischen, psychischen und sozialen Ebene dazu beitragen, dass die Teilhabe der Teilnehmenden durch das PMT-Bewegungsprogramm der TZH gestärkt wird. Diese Daten wurden anhand eines Expertinneninterviews erhoben. Gegenstand der Untersuchung waren 6 ältere Personen (3 w, 3 m), die regelmässig und zum Zeitpunkt der Befragung seit mindestens zwei Wochen aktiv am PMT-Bewegungsprogramm der TZH teilnehmen sowie eine PMT-Studentin, die als Expertin zum PMT-Gruppenangebot befragt wurde und zum Zeitpunkt der Befragung an der TZH ihr Abschlusspraktikum absolviert hat. Anhand der Untersuchung können keine repräsentativen Aussagen gemacht werden. Die Ergebnisse lassen jedoch in Verbindung mit der in der vorliegenden Arbeit behandelten Literatur Tendenzen sichtbar werden. Es kann einerseits festgestellt werden, dass die 6 Proband*innen im Durchschnitt eine Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsprogramm als grösstenteils zutreffend werten. Mit Vorbehalt kann vermutet werden, dass die Proband*innen durch das PMT-Bewegungsprogramm hinsichtlich Möglichkeiten zur Teilhabe gestärkt wurden. Andererseits kann festgestellt werden, dass die Analyse der Interviewdaten ergibt, dass verschiedene Faktoren genannt werden, die biologische, psychische und soziale Aspekte der Teilnehmenden im PMT-Bewegungsprogramm ansprechen. Mit Vorbehalt kann angenommen werden, dass verschiedene Faktoren des PMT-Gruppenprogramms, wie beispielsweise verwendete Methoden oder Interventionen, zur Stärkung der sozialen Teilhabe der Teilnehmenden beitragen.

Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass anhand der vorliegenden Daten positive Resultate zu biologischen, psychischen und sozialen Aspekten, welche zur sozialen Teilhabe der Teilnehmenden beitragen, festgestellt werden können. Auch lassen sich die in der Untersuchung erzielten Ergebnisse im Zusammenhang mit theoretischen Annahmen teilweise einordnen. Es ergibt sich damit die Vermutung, dass das PMT-Bewegungsprogramm sich positiv auf die Möglichkeiten der Teilhabe der Teilnehmenden auswirkt.

7.5 Bedeutung für die Praxis und Ausblick

7.5.1 Bedeutung für die Praxis der Psychomotorik in der Schweiz

Was bedeuten nun die Schlussfolgerungen aus der vorliegenden Arbeit für die Praxis der Psychomotorik in der Schweiz? Könnte durch ein PMT-Gruppenangebot für ältere Personen in der Schweiz das eingangs dieser Arbeit erwähnte Ziel des Bundesrates zur Gesundheitsförderung und Prävention für soziale Teilhabe und Autonomie erfüllt werden? Zu Beginn des Arbeitsprozesses war ein Expertinnen-

interview mit einer Fachperson aus der Schweiz geplant, um dieser Frage nachzugehen. Aufgrund der Covid-19 Pandemie konnte dieses Interview jedoch nicht stattfinden. Aus diesem Grund wird der Bogen geschlossen anhand von ein paar Überlegungen und Anregungen zu dieser Frage.

Grundsätzlich erscheinen präventive Angebote für ältere Menschen als sinnvoll. Denn zur demografischen Entwicklung in der Schweiz kann festgehalten werden: „Ältere Menschen sind die am stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe“ (Gesundheitsförderung Schweiz, 2016a, S. 1). Mehr Personen als je zuvor erreichen heutzutage ein hohes Alter. Wegen der tiefen Geburtenziffer und der zunehmenden Lebenserwartung wird die Bevölkerung in der Schweiz insgesamt weiter altern. Gesundheitsförderung Schweiz (2016a) nennt, dass im Jahre 2045 mehr als ein Viertel der Bevölkerung in der Schweiz über 65 Jahre alt sein wird, was einer Anzahl von rund 2,7 Millionen Menschen entspricht. Zudem werden bereits ab dem Jahr 2025 Personen über 65 Jahre die Anzahl von Personen unter 20 Jahren übersteigen (vgl. S. 1). Die Alterung der Gesellschaft ist nicht nur in der Schweiz ein Thema. Der Anstieg des Durchschnittsalters gilt weltweit auch als eine grosse Herausforderung im wirtschaftlichen und sozialen Bereich. Die Bevölkerungsstruktur zählt zu einem wichtigen Faktor, der in der Politik berücksichtigt werden soll (vgl. WHO, 2002b, S. 6). Die gute Nachricht: Gemäss einer Evaluation von sozialtherapeutischen Massnahmen in Finnland ist die Vermutung naheliegend, dass Interventionen, welche das Ziel haben, die soziale Teilhabe zu fördern, auch zur Dämpfung der Gesundheitsausgaben beitragen (vgl. Pitkälä, Routasalo, Kautiainen & Tilvis, 2009; zit. nach Gesundheitsförderung Schweiz, 2016b, S. 36).

Bei den Inhalten möglicher präventiver Angebote, welche die Gesundheit im Alter fördern sollen, ergeben sich verschiedene Schwerpunkte. Zwei davon sind die Förderung von Bewegung und die Förderung der psychischen Gesundheit und der sozialen Teilhabe (vgl. Gesundheitsförderung Schweiz, 2016b, S. 35). Betreffend Projekte zur Förderung der psychischen Gesundheit bei älteren Menschen gibt es unter anderem in Europa verschiedene Programme, die auf aktuellen, evidenzbasierten Ansätzen beruhen. Als Leitlinien werden verschiedene Empfehlungen genannt. Interventionen, welche die Wechselwirkungen zwischen der körperlichen, psychischen und sozialen Dimension der Gesundheit berücksichtigen, gelten als erstrebenswert. Empfohlen wird zudem der Aufbau von gut koordinierten Unterstützungssystemen für die älteren Menschen und die Fachpersonen (vgl. Gesundheitsförderung Schweiz, 2016b, S. 35). Es konnte nachgewiesen werden, dass Gruppeninterventionen unter anderem einen positiven Einfluss auf das psychische Wohlbefinden haben (vgl. Haslam, Cruwys & Haslam, 2014; zit. nach Gesundheitsförderung Schweiz, 2016b, S. 36).

Mit der Berücksichtigung dieser Erkenntnisse aus der Wissenschaft und dem Ergebnis der Befragung wäre es wünschenswert, dass zur Erreichung des Ziels des Bundesrates zur Gesundheitsförderung und Prävention für soziale Teilhabe und Autonomie das niederländische PMT-Bewegungsprogramm auch in der Schweiz umgesetzt werden könnte. Besonders in Anbetracht der empfohlenen Interventionen würde sich die PMT gut dafür eignen. Mit dem bio-psycho-sozialen Modell als Basis verfügt die PMT über geeignete Arbeitsweisen und Interventionen, die in einem Gruppenprogramm für ältere Menschen im präventiven Setting und in der Rehabilitation gut zur Anwendung kommen könnten. Nicht zu

vergessen ist dabei, dass auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachberufen positive Auswirkungen auf präventive Massnahmen haben könnte. Mit Sicherheit wäre dies ein interessantes Arbeitsfeld für Psychomotoriktherapeut*innen, wobei für die Evaluation des Erfolgs eines solchen Angebots weitere Untersuchungen sinnvoll wären.

7.5.2 Ausblick

Über die Wirkung des PMT-Bewegungsangebotes auf die Stärkung der Teilhabe der Proband*innen kann mit der Untersuchung in der vorliegenden Arbeit keine repräsentative Aussage gemacht werden. Die Untersuchung der vorliegenden Arbeit könnte jedoch als Pilotstudie verstanden werden. Es würde sich lohnen, den Fragebogen von weiteren Teilnehmenden des PMT-Gruppenangebotes der TZH ausfüllen zu lassen, um eine repräsentative Stichprobe zu erreichen. In einer Langzeitstudie könnten weitere Daten zu den untersuchten biologischen, psychischen und sozialen Aspekten erhoben werden. Weiter bietet sich die Möglichkeit an, das PMT-Gruppenangebot der TZH durch eine Prä-Post-Evaluation zu untersuchen. So könnte festgestellt werden, inwiefern sich die Angaben der Teilnehmenden zu Beginn und zu Ende der Teilnahme verändern.

Um die anhand des Expertinneninterviews erhobenen Daten in Bezug auf mögliche Aspekte, welche die von Möglichkeiten der Teilhabe für die Proband*innen stärken könnten, zu präzisieren, wäre eine kommunikative Validierung der Interpretation wünschenswert. Für eine weiterführende Untersuchung des PMT-Gruppenprogramms würde es sich anbieten, den Fragebogen vor dem Expertinneninterview durch die leitende Fachperson ausfüllen zu lassen.

In einem weiteren Schritt könnte eruiert werden, ob sich ähnliche Angebote in der Schweiz etabliert haben. Hier zu erwähnen ist die Bachelorarbeit von Petra Bachmann und Manuela Battaglini (2018). Im Rahmen ihrer Arbeit wurde der Ist-Zustand von präventiven Gruppensettings in Alterszentren untersucht. Es wäre lohnenswert, nebst Programmen, die in Alterszentren angeboten werden, den Fokus auf PMT-Angebote für ältere Menschen unabhängig von Institutionen festzustellen. Weiter könnten konkrete Anregungen für die Umsetzung eines PMT-Programms, ähnlich dem niederländischen an der TZH, in der Schweiz erarbeitet werden. Anhand eines oder mehrerer Expert*inneninterviews in der Schweiz könnten Chancen und Herausforderungen für eine eventuelle künftige Umsetzung eines PMT-Programms in der Schweiz evaluiert werden.

8 Quellen

8.1 Literaturverzeichnis

- Bachmann, P. & Battaglini, M. (2018). *Präventive Gruppensettings in Alterszentren: Befragung über den Ist-Zustand von kombinierten Bewegungs- und Sprachangeboten als Kooperation zwischen Logopädie und Psychomotorik im Alter*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Beyer, A., Wurm, S. & Wolff, J. K. (2017). Älter werden – Gewinn oder Verlust? Individuelle Altersbilder und Altersdiskriminierung. In Mahne, K., Wolff, J. K., Simonson, J., Tesch-Römer, C. (Hrsg.). (2017). *Altern im Wandel. Zwei Jahrzehnte Deutscher Alterssurvey (DEAS)*. Wiesbaden: Springer VS.
- Bickenbach, J. (2012). What is Functioning and Why Is It Important. In Bickenbach, J., Cieza, A., Rauch, A. & Stucki, G. (Eds.) (2012). *ICF Core Sets. Manual for Clinical Practice*. Cambridge, Göttingen: Hogrefe.
- Böger A., Wetzel, M. & Huxhold, O. (2017). Allein unter vielen oder zusammen ausgeschlossen: Einsamkeit und wahrgenommene soziale Exklusion in der zweiten Lebenshälfte. In Mahne, K., Wolff, J. K., Simonson, J., Tesch-Römer, C. (Hrsg.). (2017). *Altern im Wandel. Zwei Jahrzehnte Deutscher Alterssurvey (DEAS)*. Wiesbaden: Springer VS.
- Brancheorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg Nederland & Federatie Vaktherapeutische Beroepen. (2012). *GZ Vaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel*. Broschüre. Verfügbar unter <https://fvb.vaktherapie.nl/download/?id=2763&download=1>
- Bundesamt für Gesundheit (2019a). *Gesund altern. Überblick und Perspektiven zur Schweiz*. Bericht. Verfügbar unter https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/alter/broschuere-gesund-altern.pdf.download.pdf/BAG%20NCD_Magazin-Alter_Layout_DE_AA15.pdf
- Bundesamt für Gesundheit (2019b). *Die Gesundheitspolitische Strategie des Bundesrates 2020-2030*. Bericht. Verfügbar unter <https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/gesundheits-2030/strategie-gesundheit2030.pdf.download.pdf/strategie-gesundheit-2030.pdf>
- Bühner, M. (2011). *Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion* (3., aktualisierte Auflage). München: Pearson Studium.
- De Lange, J., Glas, O., Van Busschbach, J., Emck, C. & Schweeve, T. (Eds.). (2019). *Psychomotor interventions for mental health – Adults. A movement- and body-oriented approach*. Amsterdam: Boom.
- Dellenbach, M. & Angst, S. (2011). *Förderung der psychischen Gesundheit im Alter. Teilprojekt im Rahmen des Projekts „Best Practice Gesundheitsförderung im Alter“*. Universität Zürich,

- Zentrum für Gerontologie. Studie. Verfügbar unter https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/gfia/best-practice/Via_-_Best-Practice-Studie_Foerderung_der_psychischen_Gesundheit_im_Alter.pdf
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. (Hrsg.). (2005). *ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Köln: DIMDI.
- Egger, J. W. (2015). Das biopsychosoziale krankheits- und Gesundheitsmodell. In *Integrative Verhaltenstherapie und psychotherapeutische Medizin. Integrative Modelle in Psychotherapie, Supervision und Beratung*. Wiesbaden: Springer.
- Emck, C. & Scheffers, M. (2019). Psychomotor interventions for mental health: an introduction. In De Lange, J., Glas, O., Van Busschbach, J., Emck, C. & Schweeve, T. (Eds.). (2019). *Psychomotor interventions for mental health – Adults. A movement- and body-oriented approach*. Amsterdam: Boom.
- Engel, G. L. (Hrsg.). (1970). *Psychisches Verhalten in Gesundheit und Krankheit: ein Lehrbuch für Ärzte, Psychologen und Studenten* (E. Hein, Übers.). Bern: Huber. (Original erschienen 1962: Psychological development in health and disease)
- Fischer, K. (2019). *Einführung in die Psychomotorik* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). München: Ernst Reinhardt
- Gesundheitsförderung Schweiz (Hrsg.). (2016a). *Gesundheitsförderung im Alter. Fakten und Zahlen*. Faktenblatt 15. Faktenblatt. Zugriff unter https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/gfia/faktenblaetter/Faktenblatt_015_GFCH_2016-06_-_Gesundheitsfoerderung_im_Alter.pdf
- Gesundheitsförderung Schweiz (Hrsg.). (2016b). *Gesundheit und Lebensqualität im Alter. Grundlagen für kantonale Aktionsprogramme «Gesundheitsförderung im Alter»*. Bericht 5. Bericht. Zugriff unter https://promotionsante.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/gfia/berichte/Bericht_005_GFCH_2016-03_-_Gesundheit_und_Lebensqualitaet_im_Alter.pdf
- Gesundheitsförderung Schweiz (Hrsg.). (2016c). *Psychische Gesundheit über die Lebensspanne. Grundlagenbericht. Bericht 6*. Bericht. Zugriff unter https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/psychische-gesundheit/berichte/Bericht_006_GFCH_2016-04_-_Psychische_Gesundheit_ueber_die_Lebensspanne.pdf
- Grujic, A. (2018). Leitfaden «Gender und Diversity in der Kommunikation». Hochschulkommunikation & Marketing. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: VS.

- Hogeschool Windesheim (2019). *Inhoud Opleiding*. Internetseite. Verfügbar unter <https://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/bewegen-en-sport/psychomotorische-therapie-en-bewegingsagogie/inhoud-opleiding#>
- Kuckartz, Udo (2018): *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Kühnert, S. & Ignatzi, H. (2019). *Soziale Gerontologie: Grundlagen und Anwendungsfelder* (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lewin, M. (1986). *Psychologische Forschung im Umriss*. Berlin: Springer
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (2009). *Beroepsprofiel psychomotorisch therapeut*. Broschüre. Zugriff unter <https://rijkepmt.nl/images/beroepsprofiel%20pmt%202009.pdf>
- Pilshofer, B. (2001). *Wie erstelle ich einen Fragebogen? Ein Leitfaden für die Praxis* (2. Auflage). Graz: Wissenschaftsladen.
- Rauch, Lückenkemper & Alcaros (2012). The Integrative Model of Functioning, Disability and Health. In Bickenbach, J., Cieza, A., Rauch, A. & Stucki, G. (Eds.) (2012). *ICF Core Sets. Manual for Clinical Practice*. Cambridge, Göttingen: Hogrefe.
- Reinmann, H. & Reinmann, H. (Hrsg.). (1994). *Das Alter: Einführung in die Gerontologie* (3., neu bearbeitete Auflage). Stuttgart: Enke.
- Schiff, A. (2017). Die Bedeutung von Mobilität für gesellschaftliche Teilhabe älterer und pflegebedürftiger Menschen. In Schirra-Weirich, L. & Wiegelmann, H. (Hrsg.). (2017). *Alter(n) und Teilhabe: Herausforderungen für Individuum und Gesellschaft*. Opladen: Barbara Budrich.
- Schmidt-Denter, U. (2005). *Soziale Beziehungen im Lebenslauf: Lehrbuch der sozialen Entwicklung* (4., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz PVU
- Schweizerischer Bundesrat (2007). Strategie für eine schweizerische Alterspolitik. Bericht des schweizerischen Bundesrates. In Erfüllung des Postulates Leutenegger Oberholzer (03.3541) vom 3. Oktober 2003. Bericht. Verfügbar unter https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/fgg/berichte-vorstoesse/br-bericht-strategie-schweizerische-alterspolitik.pdf.download.pdf/strategie_fuer_eineschweizer-ischealterspolitik.pdf
- Stangl, W. (2020). *Kompetenz. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik*. Internetseite. Verfügbar unter <https://lexikon.stangl.eu/7006/kompetenz/>
- Staudinger, U. M. & Schindler, I. (2002). Produktivität und gesellschaftliche Partizipation im Alter. In Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.). (2002). *Mobilität und gesellschaftliche Partizipation im Alter*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Thielsch, M. T. & Brandenburg, T. (Hrsg.). (2009). *Praxis der Wirtschaftspsychologie: Themen und Fallbeispiele für Studium und Praxis*. Münster: MV Wissenschaft
- Treant Zorggroep (2019a). *Treant Zorggroep*. Internetseite. Verfügbar unter <https://www.treant.nl/>
- Treant Zorggroep (2019b). *Wonen & Zorg*. Internetseite. Verfügbar unter <https://www.treant.nl/wonen-zorg>
- Treant Zorggroep (2019c). *Revalidatiezorg*. Internetseite. Verfügbar unter <https://www.treant.nl/wonen-zorg/revalidatiezorg>
- Treant Zorggroep (2019d). *Revalidatiezorg voor ouderen*. Internetseite. Verfügbar unter <https://www.treant.nl/wonen-zorg/locaties/weidesteyn/herstelzorg-revalidatie-2>
- Treant Zorggroep (2019e). *Psychomotorische therapie*. Internetseite. Verfügbar unter <https://www.treant.nl/wonen-zorg/specialismes/psychomotorische-therapie>
- Treant Zorggroep (2020a). *Bewegingsagogie*. Internetseite. Verfügbar unter <https://www.treant.nl/wonen-zorg/specialismes/bewegingsagogie>
- Treant Zorggroep (2020b). *Plezier in bewegen dankzij bewegingsagogen*. Internetseite. Verfügbar unter <https://www.treant.nl/wonen-zorg/onze-zorgverleners/plezier-in-bewegen-dankzij-bewegingsagogen>
- Ugolini, B. & Angst, S. (2013). *Erhaltung und Förderung psychischer Gesundheit im Alter*. Bericht. Verfügbar unter http://www.zfg.uzh.ch/static/2013/ugolini_angst_psychische-Gesundheit_2013.pdf
- Universität Zürich, Zentrum für Gerontologie (2007). *Partizipation alter Menschen in der professionellen Altersarbeit: Rhetorik oder Realität?*. Skript. Verfügbar unter http://www.zfg.uzh.ch/static/2007/schwarzmann_07_folien.pdf
- Van der Meijden, H. (1995). *Psychomotorische Therapie binnen de psychiatrie*. Artikel. Verfügbar unter <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kp7mhCJCK7sJ:www.hetweb.nl/StippWebDLL/Resources/Handlers/DownloadBestand.ashx%3FID%3D100000860+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl>
- Weerman, A. (2014). *Zes psychologische stromingen en één cliënt* (5. Auflage). Amsterdam: Boom Nelissen.
- World Health Organisation. (2002a). *Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health. ICF*. Bericht. Verfügbar unter <https://www.who.int/classifications/icf/icfbeginnersguide.pdf?ua=1>
- World Health Organisation. (2002b). *Aktiv Altern. Rahmenbedingungen und Vorschläge für politisches Handeln*. Broschüre. Verfügbar unter https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8_ger.pdf?sequence=2

World Health Organisation. (2016). *Zusammenfassung. Weltbericht über Altern und Gesundheit*. Bericht. Verfügbar unter https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186468/WHO_FWC_ALC_15.01_ger.pdf

2ask. (2000-2019). *Leitfaden für die Erstellung eines Fragebogens*. Skript. Verfügbar unter https://www.2ask.ch/media/1/10/2/3/5/bc958b68e726b401/Leitfaden_Fragebogenerstellung.pdf.

8.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Fischer, K. (2019). *bio-psycho-soziales Gesundheitsmodell nach Haas, 2007*.

Abbildung 2: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.). (2005). *Welchselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF*

Abbildung 3: Kühnert, S. & Ignatzi, H. (2019). *Determinanten von Entwicklungsprozessen*

Abbildung 4: Kühnert, S. & Ignatzi, H. (2019). *Dimensionen des Alterns*

Abbildung 5: Blättler, E. (2020). *Einfluss von Anforderungen und Ressourcen auf die psychische Gesundheit, angelehnt an Ugolini und Angst, 2013*

Abbildung 6: Blättler, E. (2020). *Ausschnitt des Fragebogens in deutscher Übersetzung mit verbal verankerter Likertskala*

Abbildung 7: Blättler, E. (2020). *Haupt- und Subkategorien für die Analyse des Expertinneninterviews*

Abbildung 8: Blättler, E. (2020). *Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot aus Sicht der Teilnehmer*innen*

Abbildung 9: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.). (2005). *Bereich Kommunikation der ICF*

Abbildung 10: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.). (2005). *Bereich Sinnesfunktionen und Schmerz der ICF*

Abbildung 11: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.). (2005). *Bereich Funktionen des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystems der ICF*

Abbildung 12: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.). (2005). *Bereich Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen der ICF*

Abbildung 13: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.). (2005). *Bereich Selbstversorgung der ICF*

Abbildung 14: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.). (2005).
Bereich Häusliches Leben der ICF

Abbildung 15: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.). (2005).
Bereich Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen der ICF

Abbildung 16: Kuckartz, U. (2018). Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse

Abbildung 17: Blättler, E. (2020). Person 1 – Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Abbildung 18: Blättler, E. (2020). Person 1 – Verbesserung einzelner Items der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Abbildung 19: Blättler, E. (2020). Person 2 – Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Abbildung 20: Blättler, E. (2020). Person 2 – Verbesserung einzelner Items der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Abbildung 21: Blättler, E. (2020). Person 3 – Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Abbildung 22: Blättler, E. (2020). Person 3 – Verbesserung einzelner Items der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Abbildung 23: Blättler, E. (2020). Person 4 – Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Abbildung 24: Blättler, E. (2020). Person 4 – Verbesserung einzelner Items der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Abbildung 25: Blättler, E. (2020). Person 5 – Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Abbildung 26: Blättler, E. (2020). Person 5 – Verbesserung einzelner Items der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Abbildung 27: Blättler, E. (2020). Person 6 – Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Abbildung 28: Blättler, E. (2020). Person 6 – Verbesserung einzelner Items der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Abbildung 29: Blättler, E. (2020). Verbesserung der biologischen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Abbildung 30: Blättler, E. (2020). Verbesserung der psychischen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Abbildung 31: Blättler, E. (2020). Verbesserung der sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

8.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Blättler, E. (2020). Bezugsquellen zu Items des Fragebogens

Tabelle 2: Blättler, E (2020). Übersicht zu soziodemografischen Angaben der Stichprobe

Tabelle 3: Blättler, E (2020). Definition von thematischen Kategorien zur Analyse des Interviews in nach Kuckartz, 2018

Tabelle 4: Blättler, E (2020). Definition von in-vivo Kategorien zur Analyse des Interviews in nach Kuckartz, 2018

Tabelle 5: Blättler, E (2020). Rohdaten zu Items des Fragebogens

Tabelle 6: Blättler, E (2020). Umrechnungstabelle der einzelnen Items des Fragebogens zu Mittelwerten und Standardabweichungen

Tabelle 7: Blättler, E (2020). Umrechnungstabelle der drei Kategorien des Fragebogens zu Mittelwerten und Standardabweichungen

Tabelle 8: Blättler, E (2020). Interviewmaterial in Zuordnung zu Haupt- und Subkategorien

9 Anhang

Anhang A	53
Ein kurzer Exkurs zur Entstehung des bio-psycho-sozialen Modells	53
Anhang B.....	55
Ausgewählte Bereiche der ICF.....	55
Kommunikation	55
Sinnesfunktionen und Schmerz	55
Funktionen des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystems.....	56
Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen	56
Selbstversorgung	57
Häusliches Leben.....	57
Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen	58
Anhang C.....	59
Fragebogen: Deutsche Übersetzung	59
Fragebogen: Zusammengetragene Antworten der Teilnehmer*innen	62
Anhang D	65
Interview: Informationsbroschüre in niederländischer Ausgabe.....	65
Interview: Informationsbroschüre in deutscher Ausgabe.....	74
Interview: Einverständniserklärung zur Tonaufnahme in niederländischer Sprache.....	83
Interview: Einverständniserklärung zur Tonaufnahme in deutscher Sprache	84
Anhang E.....	85
Interview: Entwicklung des Leitfadens mit dem SPSS-Prinzip	85
Interview: Leitfaden	86
Interview: Kategorienbildung für die Analyse	87
Interview: Definition der verwendeten Kategorien für die Analyse	90
Interview: Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse	94
Anhang F.....	95
Fragebogen: Tabelle mit Rohdaten	95
Fragebogen: Umrechnungstabellen zur Auswertung	97
Mittelwerte und Standardabweichungen der Stichprobe zu den einzelnen Fragen.....	97
Mittelwerte und Standardabweichungen der Stichprobe nach biologischen, psychischen und sozialen Aspekten.....	97
Anhang G	98
Fragebogen: Deskriptive Datenanalyse – personenbezogen	98
Fragebogen: Grafiken zur deskriptiven Datenanalyse – aspektbezogen und bereichsspezifisch.....	104
Anhang H	106

Interview: Zusammengefasste Transkription	106
Interview: Zuordnung des Interviewmaterials zu Kategorien	113

Anhang A

Ein kurzer Exkurs zur Entstehung des bio-psycho-sozialen Modells

George Libman Engel weist 1962/1970 auf die Notwendigkeit hin, Krankheit und Gesundheit in der Gesamtheit des Menschen als bio-psycho-soziale Einheit zu betrachten und zu verstehen (vgl. S. 289). Er betrachtet Gesundheit und Krankheit in Lebensphasen, da das Leben eine Anreihung von Anpassungsleistungen an die Umgebung umfasst. Engel (1962/1970) definiert Gesundheit und Krankheit wie folgt: Die Gesundheit des Menschen ist gegeben, wenn die Anpassungen an die Anforderungen der aktuellen inneren oder äusseren Gegebenheit gelingen. Krankheit entsteht, wenn Störungen in der Entwicklung oder in einer Funktion auftauchen, welche eine Anpassung erschweren oder verunmöglichen (vgl. S. 290). Diese Definition von Gesundheit und Krankheit unterstützt die Anwendung von multifaktoriellen Konzepten. „Sie erlaubt uns, Störungen oder Versagen auf allen Organisationsstufen – der biochemischen, zellulären, organischen, psychologischen, zwischenmenschlichen oder sozialen – zu erfassen und ihre Wechselwirkungen zu betrachten“ (Engel, 1962/1970, S. 290). Das Modell ist damit sehr umfassend, was gemäss Engel (1962/1970) nicht dazu führt, dass dieses Konzept für die Praxis unbrauchbar wird. Vielmehr wird dadurch eine andere Betrachtung von Krankheit gefördert (vgl. S. 304). Der Autor bezieht sich darauf, dass mithilfe des bio-psycho-sozialen Modells einige Prozesse oder Arten von Erlebnissen als Faktoren von Krankheit erfasst werden können, die in einem medizinischen Setting möglicherweise nicht als Krankheit kategorisiert werden obwohl die Prozesse der Anpassungsschwierigkeiten ähnlich sind. Als Beispiel wird ein Vergleich zwischen dem Erleben von Trauer und die Reaktion auf einen Sturz genannt. Genau wie bei einem Sturz individuell unterschiedlich reagiert wird, sind auch bei einem Verlusterlebnis die Gefühle unterschiedlich. Es ist möglich, sich ohne professionelle Hilfe von Trauer zu erholen und genauso können Wunden ohne ärztliche Eingriffe heilen. Daraus folgt, dass die Begriffe Krankheit und Gesundheit relativ sind und als solche individuell unterschiedlich erscheinen. Das bio-psycho-soziale Modell bietet eine geeignete Grundlage für die Betrachtung von verschiedenen Prozessen und Erlebnissen, denn der Schwerpunkt wird darauf gelegt, die Anpassung an Anforderungen von inneren oder äusseren Gegebenheiten einzuschätzen (vgl. S. Engel, 1962/1970, S. 304-305).

Mit dem bio-psycho-sozialen Modell wurde erstmals eine Theorie geschaffen, die für physische wie psychische Einflussfaktoren genutzt werden kann. Engel leistete damit einen sehr wichtigen Beitrag an die Weiterentwicklung des Krankheits- und Gesundheitsverständnisses. Dies wird vor allem am obigen Beispiel – der Vergleich zwischen dem Umgang mit Verlust und der Reaktion auf einen Sturz – deutlich. Das bio-psycho-soziale Modell ermöglicht, dass in der Praxis biologische, psychische sowie soziale Aspekte erfasst und genutzt werden können. Somit wird die biologisch-medizinisch ausgerichtete Wissenschaft erweitert durch eine ganzheitliche Theorie, in der gilt, dass bei jedem Krankheitsverlauf nebst den biologischen auch die psychischen und sozialen Faktoren zu berücksichtigen sind (vgl. Egger, 2015, S. 53-54).

Das bio-psycho-soziale Modell wird nebst der Einschätzung als wichtiger Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von Krankheit und Gesundheit auch kritisiert. Ein Kritikpunkt entsteht in Zusammen-

hang mit Grundgedanken aus der Philosophie. Aus der Theorie des bio-psycho-sozialen Modells nach Engel geht nicht hervor, wie ein nicht-materieller Vorgang wie beispielsweise ein Gedanke auf etwas Materielles wie beispielsweise das Hirn Einfluss nehmen kann, ohne grundlegende physikalische Gesetze zur Erhaltung von Masse und Energie ausser Kraft zu setzen (vgl. Goodman 1991; zit. nach Egger, 2015, S. 64). Es bleibt das von Engel im Jahre 1977 erweiterte bio-psycho-soziale Modell zu erwähnen, das hinsichtlich der Erklärbarkeit und Verstehbarkeit von Krankheit und Gesundheit sowie für die Beziehung zwischen Körper und Geist als ein sehr bedeutendes Theoriekonzept gilt. Bei diesem Konzept greift Engel auf die Leib-Seele-Theorie von Spinoza zurück und erstellt die Theorie der Organismischen Einheit (vgl. Egger, 2015, S. 65). Der Dualismus von Leib und Seele wird dabei aufgehoben. In diesem Rahmen gelten sämtliche geistigen Prozesse als biologisch, was bedeutet, dass jede Veränderung in diesen Prozessen organisch ist (vgl. Kandel, 2006; zit. nach Egger, 2015, S. 69-71).

Bemängelt wird weiter, dass anhand des Modells auf kein Begriffssystem zurückgegriffen werden kann, welches bei einem Krankheitsprozess die parallel verlaufenden Ereignisse im biologischen, psychischen und sozialen Bereich in einer einheitlichen Sprache darzustellen vermag. Dadurch gestaltet sich auch der fachliche Austausch zwischen den verschiedenen Berufen als schwierig (vgl. Egger, 2015, S. 64). Die WHO (2002a) hat in ihrer Weiterentwicklung des bio-psycho-sozialen Modells mit der ICF ein Klassifikationssystem entwickelt, welches eine einheitliche Sprache bietet, um verschiedene Gesundheitszustände zu beschreiben (vgl. S. 2).

Anhang B

Ausgewählte Bereiche der ICF

Nachfolgend werden die für die Untersuchung verwendeten Bereiche von Aktivitäten und Teilhabe und Körperfunktionen mit den entsprechenden Kriterienlisten gemäss ICF im Detail ausgelegt.

Kommunikation

Bei der Kommunikation geht es um das Kommunizieren als Empfänger*in und Sender*in von non-verbale sowie gesprochenen Mitteilungen. Gesprochenes, Gesten, Zeichen und Symbole werden empfangen und verstanden. Verbale sowie non-verbale Mitteilungen (mittels Körpersprache, Zeichen, Symbolen) werden produziert und eingesetzt. (vgl. DIMDI, 2005, S. 101-102). Die ICF sieht für die Kommunikation die in Abbildung 9 dargestellte Kriterienliste vor:

Kapitel 3: Kommunikation

Kommunizieren als Empfänger (d310-d329)

- d310 Kommunizieren als Empfänger gesprochener Mitteilungen
- d315 Kommunizieren als Empfänger non-verbaler Mitteilungen
- d320 Kommunizieren als Empfänger von Mitteilungen in Gebärdensprache
- d325 Kommunizieren als Empfänger schriftlicher Mitteilungen
- d329 Kommunizieren als Empfänger, anders oder nicht näher bezeichnet

Kommunizieren als Sender (d330-d349)

- d330 Sprechen
- d335 Non-verbale Mitteilungen produzieren
- d340 Mitteilungen in Gebärdensprache ausdrücken
- d345 Mitteilungen schreiben
- d349 Kommunizieren als Sender, anders oder nicht näher bezeichnet

Konversation und Gebrauch von Kommunikationsgeräten und -techniken (d350-d369)

- d350 Konversation
- d355 Diskussion
- d360 Kommunikationsgeräte und -techniken benutzen
- d369 Konversation und Gebrauch von Kommunikationsgeräten und -techniken, anders oder nicht näher bezeichnet
- d398 Kommunikation, anders bezeichnet
- d399 Kommunikation, nicht näher bezeichnet

Abbildung 9. Bereich Kommunikation der ICF

Sinnesfunktionen und Schmerz

Bei Sinnesfunktionen und Schmerz geht es unter anderem um Gleichgewichtsfunktionen. Dabei ist die Funktion des Innenohrs zentral, wenn es um die Feststellung der Ausrichtung des Körpers im Raum geht. Das Körpergleichgewicht kann festgestellt und gehalten werden. Die Körperbewegung im Raum kann in Richtung und Geschwindigkeit festgestellt werden (vgl. DIMDI, 2005, S. 62). Die ICF sieht für Sinnesfunktionen und Schmerz die in Abbildung 10 dargestellte Kriterienliste vor:

Kapitel 2: Sinnesfunktionen und Schmerz

Seh- und verwandte Funktionen (b210-b229)

- b210 Funktionen des Sehens (Sehsinn)
- b215 Funktionen von Strukturen, die in Verbindung mit dem Auge stehen
- b220 Mit dem Auge und angrenzenden Strukturen verbundene Empfindungen
- b229 Seh- und verwandte Funktionen, anders oder nicht näher bezeichnet

Hör- und Vestibularfunktionen (b230-b249)

- b230 Funktionen des Hörens (Hörsinn)
- b235 Vestibuläre Funktionen
- b240 Mit den Hör- und vestibulären Funktionen verbundene Empfindungen
- b249 Hör- und Vestibularfunktionen, anders oder nicht näher bezeichnet

Weitere Sinnesfunktionen (b250-b279)

- b250 Funktionen des Schmeckens (Geschmackssinn)
- b255 Funktionen des Riechens (Geruchssinn)
- b260 Die Propriozeption betreffende Funktionen
- b265 Funktionen des Tastens (Tastsinn)
- b270 Sinnesfunktionen bezüglich Temperatur und anderer Reize
- b279 Weitere Sinnesfunktionen, anders oder nicht näher bezeichnet

Schmerz (b280-b289)

- b280 Schmerz
- b289 Schmerz, anders oder nicht näher bezeichnet
- b298 Sinnesfunktionen und Schmerz, anders bezeichnet
- b299 Sinnesfunktionen und Schmerz, nicht näher bezeichnet

Abbildung 10. Bereich Sinnesfunktionen und Schmerz der ICF

Funktionen des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystems

Bei Funktionen des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystems geht es unter anderem um Funktionen, die mit dem Atmen zu tun haben. Diese beziehen sich beispielsweise auf die Kapazität und Belastbarkeit des Atmungssystems bei Leistungen, die Ausdauer brauchen (vgl. DIM-DI, 2005, S. 70). Die ICF sieht für Funktionen des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystems die in Abbildung 11 dargestellte Kriterienliste vor:

Kapitel 4: Funktionen des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystems

Funktionen des kardiovaskulären Systems (b410-b429)

- b410 Herzfunktionen
- b415 Blutgefäßfunktionen
- b420 Blutdruckfunktionen
- b429 Funktionen des kardiovaskulären Systems, anders oder nicht näher bezeichnet

Funktionen des hämatologischen und des Immunsystems (b430-b439)

- b430 Funktionen des hämatologischen Systems
- b435 Funktionen des Immunsystems
- b439 Funktionen des hämatologischen und Immunsystems, anders oder nicht näher bezeichnet

Funktionen des Atmungssystems (b440-b449)

- b440 Atmungsfunktionen
- b445 Funktionen der Atemmuskulatur
- b449 Funktionen des Atmungssystems, anders oder nicht näher bezeichnet

Weitere Funktionen und Empfindungen, die das kardiovaskuläre und Atmungssystem betreffen (b450-b469)

- b450 Weitere Atmungsfunktionen
- b455 Funktionen der kardiorespiratorischen Belastbarkeit
- b460 Mit dem kardiovaskulären und Atmungssystem verbundene Empfindungen
- b469 Weitere Funktionen und Empfindungen des kardiovaskulären und Atmungssystems, anders oder nicht näher bezeichnet
- b498 Funktionen des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystems, anders bezeichnet
- b499 Funktionen des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystems, nicht näher bezeichnet

Abbildung 11. Bereich Funktionen des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystems der ICF

Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen

Die neuromuskuloskeletalen und bewegungsbezogenen Funktionen meinen unter anderem die Funktionen der Gelenke, Knochen und Muskeln. Es geht um Funktionen betreffend den Bewegungsumfang, die sich auf die Leichtigkeit der Bewegung von verschiedenen Gelenken des Bewegungsapparats beziehen. Es geht auch um die Funktionen der Kontraktionskraft der Muskeln und Muskelgruppen des Körpers. Des Weiteren ist die Koordination von einfachen und komplexen Willkürbewegungen, die in

einer bestimmten Bewegungskombination ausgeführt werden, gemeint (vgl. DIMDI, 2005, S. 77-78). Die ICF sieht für neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen die in Abbildung 12 dargestellte Kriterienliste vor:

Kapitel 7: Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen

Funktionen der Gelenke und Knochen (b710-b729)

- b710 Funktionen der Gelenkbeweglichkeit
- b715 Funktionen der Gelenkstabilität
- b720 Funktionen der Beweglichkeit der Knochen
- b729 Funktionen der Gelenke und Knochen, anders oder nicht näher bezeichnet

Funktionen der Muskeln (b730-b749)

- b730 Funktionen der Muskelkraft
- b735 Funktionen des Muskeltonus
- b740 Funktionen der Muskelausdauer
- b749 Funktionen der Muskeln, anders oder nicht näher bezeichnet

Funktionen der Bewegung (b750-b789)

- b750 Funktionen der motorischen Reflexe
- b755 Funktionen der unwillkürlichen Bewegungsreaktionen
- b760 Funktionen der Kontrolle von Willkürbewegungen
- b765 Funktionen der unwillkürlichen Bewegungen
- b770 Funktionen der Bewegungsmuster beim Gehen
- b780 Mit den Funktionen der Muskeln und der Bewegung in Zusammenhang stehende Empfindungen
- b789 Funktionen der Bewegung, anders oder nicht näher bezeichnet
- b798 Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen, anders bezeichnet
- b799 Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen, nicht näher bezeichnet

Abbildung 12. Bereich neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen der ICF

Selbstversorgung

Mit Selbstversorgung ist unter anderem gemeint, dass für körperliches Wohlbefinden, gesunde Ernährung und Erhaltung der Gesundheit gesorgt wird (vgl. DIMDI, 2005, S. 111). Die ICF sieht für die Selbstversorgung die in Abbildung 13 dargestellte Kriterienliste vor:

Kapitel 5: Selbstversorgung

- d510 Sich waschen
- d520 Seine Körperteile pflegen
- d530 Die Toilette benutzen
- d540 Sich kleiden
- d550 Essen
- d560 Trinken
- d570 Auf seine Gesundheit achten
- d598 Selbstversorgung, anders bezeichnet
- d599 Selbstversorgung, nicht näher bezeichnet

Abbildung 13. Bereich Selbstversorgung der ICF

Häusliches Leben

Unter häuslichem Leben werden Ausführungen von häuslichen und alltäglichen Aufgaben und Handlungen verstanden. Einfache und komplexe Mahlzeiten werden vorbereitet, Hausarbeiten wie Wäsche waschen und den Wohnraum reinigen werden erledigt. Haushaltgegenstände werden gepflegt, repariert und instand gehalten. Das Individuum kann sich, wenn nötig, um Pflanzen und Tiere kümmern (vgl. DIMDI, 2005, S. 111-113). Die ICF sieht für Häusliches Leben die in Abbildung 14 dargestellte Kriterienliste vor:

Kapitel 6: Häusliches Leben

Beschaffung von Lebensnotwendigkeiten (d610-d629)

- d610 Wohnraum beschaffen
- d620 Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs beschaffen
- d629 Beschaffung von Lebensnotwendigkeiten, anders oder nicht näher bezeichnet

Haushaltsaufgaben (d630-d649)

- d630 Mahlzeiten vorbereiten
- d640 Hausarbeiten erledigen
- d649 Haushaltsaufgaben, anders oder nicht näher bezeichnet

Haushaltsgegenstände pflegen und anderen helfen (d650-d669)

- d650 Haushaltsgegenstände pflegen
- d660 Anderen helfen
- d669 Haushaltsgegenstände pflegen und anderen helfen, anders oder nicht näher bezeichnet
- d698 Häusliches Leben, anders bezeichnet
- d699 Häusliches Leben, nicht näher bezeichnet

Abbildung 14. Bereich Häusliches Leben der ICF

Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen

Der Bereich Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen beschreibt die Ausführung von Aufgaben und Handlungen, die in der Interaktion mit anderen Menschen notwendig sind. Das Individuum kann elementare Aktivitäten wie Respekt, Wärme, Anerkennung, Toleranz, Kritik und soziale Zeichen sowie körperlichen Kontakt in Beziehungen zeigen und in sozial angemessener Weise darauf reagieren. Es wird auf Beziehungen eingegangen, das Verhalten wird in Beziehungen reguliert und Beziehungen werden beendet. Gemäss sozialen Regeln wird interagiert und in kulturell angemessener Weise Abstand gewahrt. Das Individuum kann unter anderem mit fremden Personen umgehen. Informelle Beziehungen zu Freunden, Nachbarn, Bekannten, Mitbewohnenden und Gleichaltrigen werden aufgenommen und aufrechterhalten (vgl. DIMDI, 2005, S. 115-117). Die ICF sieht für Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen die in Abbildung 15 dargestellte folgende Kriterienliste vor:

Kapitel 7: Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen

Allgemeine interpersonelle Interaktionen (d710-d729)

- d710 Elementare interpersonelle Aktivitäten
- d720 Komplexe interpersonelle Interaktionen
- d729 Allgemeine interpersonelle Interaktionen, anders oder nicht näher bezeichnet

Besondere interpersonelle Beziehungen (d730-d779)

- d730 Mit Fremden umgehen
- d740 Formelle Beziehungen
- d750 Informelle soziale Beziehungen
- d760 Familienbeziehungen
- d770 Intime Beziehungen
- d779 Besondere interpersonelle Beziehungen, anders oder nicht näher bezeichnet
- d798 Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, anders bezeichnet
- d799 Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, nicht näher bezeichnet

Abbildung 15. Bereich Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen der ICF

Anhang C

Fragebogen: Deutsche Übersetzung

Elena Blättler
Studentin BA Psychomotoriktherapie, HfH Zürich
Ernastrasse 10
CH-8004 Zürich

Fragebogen Bewegungsprogramm

Falls keine schriftliche Antwort verlangt, kreuzen Sie bitte an, wie sehr jede dieser Aussagen auf Sie zutrifft.

männlich	weiblich
----------	----------

Geburtsjahr:

Teilnahme am Programm:

Monate

1. Warum kommen Sie in das Bewegungsprogramm?

Seitdem Sie an dem Bewegungsprogramm teilnehmen, was hat sich verändert?

Kreuzen Sie an, was für Sie am meisten zutrifft.

2. Meine Muskelkraft hat sich verbessert.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

3. Meine Beweglichkeit hat sich verbessert.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

4. Mein Gleichgewicht hat sich verbessert.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

5. Meine Koordination hat sich verbessert.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

6. Meine Ausdauer hat sich verbessert.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

7. Erfolgserlebnisse aus dem Bewegungsprogramm ermutigen mich.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

8. Mein Wohlbefinden hat sich gesteigert.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

9. Ich bin ermutigt, Situationen in meinem Alltag selbständig zu lösen.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

10. Bei Herausforderungen im Alltag bin ich zuversichtlicher, diese bewältigen zu können.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

11. Ich fühle mich wohl in der Gruppe.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

12. Ich geniesse den Austausch mit den anderen Teilnehmenden.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

13. Ich kann mich gut in die Gruppe einbringen.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

14. Ich bin ermutigt, neue Kontakte zu knüpfen.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

15. Was machen Sie am liebsten im Bewegungsprogramm?

16. Für was im Alltag hilft Ihnen das Programm am meisten?

17. Gibt es noch etwas, das Sie anfügen möchten?

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! ☺

Fragebogen: Zusammengetragene Antworten der Teilnehmer*innen

Elena Blättler
Student BA Psychomotorische Therapie, HfH Zürich
Ernastrasse 10
CH-8004 Zürich

Vragenlijst bewegingsprogramma

Indien er geen schriftelijke reactie is gevraagd, graag een kruis zetten bij het antwoord dat het meest van toepassing is voor u.

man (3x)	vrouw (3x)	geboortejaar:	1938 1941 1931 1946 1935 1938	deelname aan programma:	4 2 5 7 16 8	weeken
-------------	---------------	---------------	--	-------------------------	-----------------------------	--------

1. Waarom komt u in het bewegingsprogramma?

Om weer goed in beweging te komen. Om na de operatie weer goed te kunnen bewegen. Om fit te blijven. Omdat het op de afdeling is, gezellig. Om fitter van te worden. Omdat elke beweging helpt bij de revalidatie. (3x)
--

Wat is er veranderd sinds u bij het bewegingsprogramma bent gekomen?

Kruis aan wat het meest van toepassing is voor u.

2. Mijn spierkracht is verbeterd.

klopt (3x)	klopt grotendeels (3x)	klopt grotendeels niet	klopt niet
------------	------------------------	------------------------	------------

3. Mijn bewegelijkheid is verbeterd.

klopt (3x)	klopt grotendeels (3x)	klopt grotendeels niet	klopt niet
------------	------------------------	------------------------	------------

4. Mijn evenwicht is verbeterd.

Klopt (2x)	klopt grotendeels (4x)	klopt grotendeels niet	klopt niet
------------	------------------------	------------------------	------------

5. Mijn coördinatie is verbeterd.

klopt (1x)	klopt grotendeels (5x)	klopt grotendeels niet	klopt niet
------------	------------------------	------------------------	------------

6. Mijn uithoudingsvermogen is verbeterd.

klopt (2x)	klopt grotendeels (3x)	klopt grotendeels niet (1x)	klopt niet
------------	------------------------	-----------------------------	------------

7. Succeservaringen die ik tijdens het programma opdoe motiveren mij.

klopt (3x)	klopt grotendeels (1x)	klopt grotendeels niet (1x)	klopt niet
------------	------------------------	-----------------------------	------------

8. Mijn welzijn is verbeterd.

klopt (2x)	klopt grotendeels (3x)	klopt grotendeels niet (1x)	klopt niet
------------	------------------------	-----------------------------	------------

9. Ik vertrouw er meer op uitdaginging in het dagelijkse leven aan te kunnen.

klopt (3x)	klopt grotendeels (2x)	klopt grotendeels niet (1x)	klopt niet
------------	------------------------	-----------------------------	------------

10. Ik vertrouw erop situaties in mijn dagelijks leven zelfstandig op te kunnen lossen.

klopt (4x)	klopt grotendeels (1x)	klopt grotendeels niet (1x)	klopt niet
------------	------------------------	-----------------------------	------------

11. Ik voel me prettig in de groep.

klopt (4x)	klopt grotendeels (1x)	klopt grotendeels niet (1x)	klopt niet
------------	------------------------	-----------------------------	------------

12. Ik geniet van het contact en de uitwisseling met de groepsgenoten.

klopt (4x)	klopt grotendeels (2x)	klopt grotendeels niet	klopt niet
------------	------------------------	------------------------	------------

13. Ik kan me goed laten horen in de groep.

klopt (1x)	klopt grotendeels (3x)	klopt grotendeels niet (1x)	klopt niet
------------	------------------------	-----------------------------	------------

14. Ik heb zin om nieuwe mensen te ontmoeten.

klopt	klopt grotendeels (6x)	klopt grotendeels niet	klopt niet
-------	------------------------	------------------------	------------

15. Wat is u favoriete onderdeel van het bewegingsprogramma?

Om spier oefeningen te doen.
De oefeningen gaan allemaal gemakkelijker op muziek.
Alle bewegingsoefeningen.
Muziek en spelen.
Muziekaal bewegen.
Balspelen.

16. Waar helpt het programma u in het dagelijks leven het meest bij?

Om in beweging te komen.
De bewegingen worden makkelijker.
Alles denkt mee.
Om me te bewegen.
Vooral bij bewegen.
Bij alles.

17. Heeft u verder nog opmerkingen of toevoegingen?

Het is hier goed.
Het is heel gezellig.
Nee.
Het is gezellig met elkaar.
Vooral doorgan met de oudjes.
Geen.

Hartelijk dank voor uw medewerking! ☺

Anhang D

Interview: Informationsbroschüre in niederländischer Ausgabe

Informatie over het interview

Geachte Psychomotorische Therapeut van de Treant Zorggroep in Hoogeveen
Hartelijk dank voor je bereidheid om een interview te doen als onderdeel van mijn bachelorscriptie.

Het interview vindt plaats op donderdag 2 juli 2020 om 13:30 uur via Skype.

In het volgende zal ik je informeren over

1. het onderwerp van mijn bachelorscriptie en de onderzoeksvraag
2. de resultaten van het onderzoek bij de Treant Zorggroep in Hoogeveen
 - a. Vragenlijst aan het einde van het document: Bijlage
3. het ICF-systeem (International Classification of Functioning, Disability and Health)
4. het verloop van het interview

In een apart document vraag ik je ook om je schriftelijke toestemming, zodat ik een geluidsopname kan maken voor het interview. De gegevens worden alleen anoniem gebruikt voor de bachelorscriptie. De opname helpt me om het interview te evalueren en wordt daarna verwijderd.

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met me op.

E-mail: blaettler.elena@learnhfh.ch

Vriendelijke groet

Elena Blättler

1. Onderwerp en onderzoeksvraag van de bachelorscriptie

De Zwitserse Federale Raad roept op tot maatregelen die onder andere de deelname van ouderen aan gezond ouder worden vergroten¹.

Zo is het idee voor mijn bachelorscriptie ontstaan: PMT in Zwitserland zou mogelijk een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van de participatie van ouderen om te voldoen aan de eis van de Bondsraad.

Nu is het zo dat PMT in Zwitserland vooral voor kinderen wordt aangeboden. In Nederland wordt PMT daarentegen aangeboden aan mensen van alle leeftijden. Ik wilde deze bron van ervaring gebruiken voor mijn bachelorscriptie.

In de loop van mijn scriptie wil ik dan ook graag weten of een PMT-programma in Nederland invloed heeft op de participatiemogelijkheden van ouderen.

Om daar achter te komen kijk ik naar het PMT-programma van Treat Zorggroep in Hoogeveen voor ouderen in Nederland. Ik heb een vragenlijst ontworpen voor de deelnemers. Er is ook een interview met de toonaangevende expert gepland.

Met de vragenlijst wil ik erachter komen:

- Hoe evalueren de deelnemers met terugwerkende kracht en vanuit een subjectief oogpunt het interventieprogramma van TZH met betrekking tot het versterken van hun mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving (ICF-aspecten)?

Met dit interview wil ik daar graag achter komen:

- Welke factoren kunnen, vanuit het oogpunt van een expert op biologisch, psychologisch en sociaal niveau (ICF-aspecten), ertoe bijdragen dat de deelname van de deelnemers aan de samenleving wordt versterkt door de diensten die TZH aanbiedt?

De resultaten van de vragenlijsten en het interview worden gecombineerd met een discussie. Het doel is om te bespreken of en in welke mate een PMT-programma ter versterking van de participatie van ouderen kan voldoen aan de eisen van de Federale Raad.

¹ Schweizerischer Bundesrat (2007). Strategie für eine schweizerische Alterspolitik. Bericht des schweizerischen Bundesrates. In Erfüllung des Postulates Leutenegger Oberholzer (03.3541) vom 3. Oktober 2003. Bericht. Verkrijgbaar onder https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/fgg/berichte-vorstoesse/br-bericht-strategie-schweizerische-alterspolitik.pdf.download.pdf/strategie_fuer_eineschweizerischealterspolitik.pdf

2. Resultaten van het onderzoek

De vragenlijst (zie bijlage) werd door zes deelnemers ingevuld.

De vraag werd gesteld hoeveel verbetering in biologische, psychologische en sociale aspecten is waargenomen sinds de respondenten zich bij het PMT-programma hebben aangesloten. Deze aspecten dragen volgens ICF² bij aan de sociale participatie. Deze grafiek toont de mate waarin deelnemers van het PMT-programma (Person 1 tot Person 6) een verbetering in hun eigen participatie in biologische, psychologische en sociale aspecten waarnemen op een schaal van één tot vier (1 = klopt niet; 2 = klopt grotendeels niet; 3 = klopt grotendeels; 4 = klopt). Het onderzoek heeft het volgende aan het licht gebracht:

Fig. 1: Verbetering van de biologische, psychologische en sociale aspecten die een invloed op de participatie hebben³

Biologisch niveau

De biologische aspecten "spierkracht" en "mobiliteit" zijn met name verbeterd sinds de deelname aan het interventieprogramma.

Er is weinig verbetering in "uithoudingsvermogen" en "coördinatie".

Psychisch niveau

Het psychologische aspect van "vertrouwen / coping" is vooral sinds de deelname aan het PMT-programma verbeterd.

Er is weinig verbeterd in "welzijn".

Sociaal niveau

De sociale aspecten "groepswelzijn" en "groepsuitwisseling" zijn vooral sinds de deelname aan het interventieprogramma verbeterd.

Het aspect "groepscontacten" is slechts licht verbeterd.

Gemiddeld genomen hebben de deelnemers een even grote verbetering in de biologische, psychologische en sociale aspecten opgemerkt. Op sociaal gebied lijken de antwoorden van alle deelnemers het meest op elkaar. Alle deelnemers zijn het erover eens dat het sociale aspect "groepscontacten" betrekkelijk weinig verbeterd is.

² Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.). (2005). *ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Genf: World Health Organisation.

³ Figuur 1: Blättler, E. (2020). *Verbetering van de biologische, psychologische en sociale aspecten die een invloed op de participatie hebben*.

3. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)

Doelstellingen van het ICF

Volgens de WHO (2002) biedt de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) een gemeenschappelijke taal voor het benoemen van verschillende gezondheidsaandoeningen (zie blz. 2)⁴. Het ICF kan ook worden gebruikt om de functionele capaciteit en de handicap van een persoon vanuit verschillende perspectieven te beschrijven (zie DIMDI, 2005, blz. 24)⁵. Het bio-psycho-sociale model van het ICF is resource- en deficitgericht, waarbij functionele vermogens en beperkingen kunnen worden geclassificeerd (zie DIMDI, 2005, blz. 5). De uniforme taal van de ICF maakt de (transnationale) gegevensverzameling en -analyse van gezondheid mogelijk (zie Bickenbach, Cieza, Rauch, & Stucki, (Eds.) , 2012, blz. 3)⁶.

Het ICF-bio-psycho-sociaal model

Figuur 2 toont het bio-psycho-sociale model van functioneren, handicap en gezondheid. Dit is de basis van de ICF (zie Bickenbach, Cieza, Rauch, & Stucki, (Eds.) , 2012, blz. 13). Functioneren - een overkoepelende term voor de aspecten van lichaamsfuncties en -structuren, activiteiten en participatie - is geformuleerd als resultaat van de interactie tussen een gezondheidsprobleem (component gezondheidsstoornis of ziekte) en contextfactoren (component omgevingsfactoren en persoonlijke factoren). De interactie tussen deze componenten is dynamisch en wederzijds. Deze interactie wordt dynamisch genoemd omdat een verandering in één aspect of component één of meer andere aspecten en componenten kan veranderen (zie Bickenbach, Cieza, Rauch, & Stucki, (Eds.) , 2012, blz. 5).

Fig. 2: Interacties tussen de componenten van het ICF⁷

⁴ World Health Organisation. (2002). *Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health. ICF*. Genf: World Health Organisation.

⁵ Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.). (2005). *ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Genf: World Health Organisation.

⁶ Bickenbach, J., Cieza, A., Rauch, A. & Stucki, G. (Eds.) (2012). *ICF Core Sets. Manual for Clinical Practice*. Cambridge, Göttingen: Hogrefe.

⁷ Figuur 2: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, World Health Organisation Collaborating Centre for the Family of Classifications (2018). *ICF basisinformatieset. Schema ICF. Interacties tussen de componenten van het ICF*. Informatieset. Verkrijgbaar onder <https://www.whofic.nl/sites/default/files/2018-03/ICF%2520basisinformatie%2520%2528pdf%2529.pdf>

Op basis van dit model wordt aangenomen dat verschillende interventies van het PMT-programma een verandering genereren en dus een impact kunnen hebben op één of meer aspecten van de functionaliteit, respectievelijk de componenten. Er wordt onder andere aangenomen dat bepaalde interventies de participatie van ouderen kunnen verhogen.

4. Interviewprocedure

Algemene informatie

- Het interview duurt tussen de 40 en 60 minuten.
- Het zal worden uitgevoerd in het Nederlands. In het geval van taaltechnische onduidelijkheden, kan men vragen de zin, vraag of het woord in het Engels te herhalen.
- Voor het interview wordt een rustige plek aanbevolen, waar geen verstoring van de omgeving plaatsvindt (bijv. andere mensen, mobiele telefoon).
- Wanneer er technische problemen plaatsvinden (zoals het vastlopen of vertragen van de verbinding), kan men dit duiden door de hand omhoog te houden. Indien nodig wordt de oproep gepauzeerd tot de verbinding hersteld is. De oproepsectie wordt herhaald.
- Als er na het interview nog belangrijke vragen zijn, wordt de geïnterviewde per mail gecontacteerd.

Vragen

1. Het PMT-programma van de Treant Zorggroep is een aanbod voor ouderen die worden verzorgd voor revalidatie. Kan je kenmerken van het PMT-programma noemen?
 - 1.1 Wat zijn volgens jou de kenmerkende aspecten van het PMT-programma (in tegenstelling tot de andere zorgaanbod)?
 - 1.2 Waar doet het PMT-programma volgens jou het meest een beroep op bij de deelnemers?
 - 1.3 Wat wordt volgens jou het meest gewaardeerd door de deelnemers aan het interventieprogramma?

Resultaten vragenlijst

2. Het PMT-programma biedt verschillende werkvormen en interventies aan. Kunt u voorbeelden geven van oefeningen die aan de ouderen worden aangeboden?
 - 2.1 Kun je voorbeelden noemen van werkvormen/interventies die een beroep doen op het fysieke vlak?
 - 2.2 Kun je voorbeelden noemen van werkvormen/interventies die een beroep doen op het psychologische vlak?
 - 2.3 Kun je voorbeelden noemen van werkvormen/interventies die een beroep doen op het sociale vlak?

ICF en deelname

3. Het PMT-programma duurt telkens een half uur. Kan je iets vertellen over de opbouw van het programma in het geheel en de algemene opbouw van iedere les/sessie?
 - 3.1 Wat is jouw visie op de functie van dit PMT-programma?
 - 3.2 Ik vraag me af of je de BPS-aspecten volgens ICF bewust in het groepsaanbod van TZH opneemt? Hoe plan je de interventies?
 - 3.3 Wat zijn volgens jou factoren van het PMT-programma die bevorderend werken voor de participatie in de samenleving van de deelnemende ouderen?

Conclusie

Zijn we iets vergeten wat je zou willen aanspreken?
Zie je een plek waar je iets wilt toevoegen?

Bijlage

Elena Blättler
Student BA Psychomotorische Therapie, HfH Zürich
Ernastrasse 10
CH-8004 Zürich

Vragenlijst bewegingsprogramma

Indien er geen schriftelijke reactie is gevraagd, graag een kruis zetten bij het antwoord dat het meest van toepassing is voor u.

man	vrouw
-----	-------

 geboortejaar: deelname aan programma: weken

1. Waarom komt u in het bewegingsprogramma?

Wat is er veranderd sinds u bij het bewegingsprogramma bent gekomen?

Kruis aan wat het meest van toepassing is voor u.

2. Mijn spierkracht is verbeterd.

klopt	klopt grotendeels	klopt grotendeels niet	klopt niet
-------	-------------------	------------------------	------------

3. Mijn bewegelijkheid is verbeterd.

klopt	klopt grotendeels	klopt grotendeels niet	klopt niet
-------	-------------------	------------------------	------------

4. Mijn evenwicht is verbeterd.

klopt	klopt grotendeels	klopt grotendeels niet	klopt niet
-------	-------------------	------------------------	------------

5. Mijn coördinatie is verbeterd.

klopt	klopt grotendeels	klopt grotendeels niet	klopt niet
-------	-------------------	------------------------	------------

6. Mijn uithoudingsvermogen is verbeterd.

klopt	klopt grotendeels	klopt grotendeels niet	klopt niet
-------	-------------------	------------------------	------------

7. Succeservaringen die ik tijdens het programma opdoe motiveren mij.

klopt	klopt grotendeels	klopt grotendeels niet	klopt niet
-------	-------------------	------------------------	------------

8. Mijn welzijn is verbeterd.

klopt	klopt grotendeels	klopt grotendeels niet	klopt niet
-------	-------------------	------------------------	------------

9. Ik vertrouw er meer op uitdaging in het dagelijkse leven aan te kunnen.

klopt	klopt grotendeels	klopt grotendeels niet	klopt niet
-------	-------------------	------------------------	------------

10. Ik vertrouw erop situaties in mijn dagelijks leven zelfstandig op te kunnen lossen.

klopt	klopt grotendeels	klopt grotendeels niet	klopt niet
-------	-------------------	------------------------	------------

11. Ik voel me prettig in de groep.

klopt	klopt grotendeels	klopt grotendeels niet	klopt niet
-------	-------------------	------------------------	------------

12. Ik geniet van het contact en de uitwisseling met de groepsgenoten.

klopt	klopt grotendeels	klopt grotendeels niet	klopt niet
-------	-------------------	------------------------	------------

13. Ik kan me goed laten horen in de groep.

klopt	klopt grotendeels	klopt grotendeels niet	klopt niet
-------	-------------------	------------------------	------------

14. Ik heb zin om nieuwe mensen te ontmoeten.

klopt	klopt grotendeels	klopt grotendeels niet	klopt niet
-------	-------------------	------------------------	------------

15. Wat is u favoriete onderdeel van het bewegingsprogramma?

16. Waar helpt het programma u in het dagelijks leven het meest bij?

17. Heeft u verder nog opmerkingen of toevoegingen?

Hartelijk dank voor uw medewerking! ☺

Informationen zum Interview

Liebe Psychomotoriktherapeutin der Treant Zorggroep in Hoogeveen,
Herzlichen Dank für deine Bereitschaft zu einem Interview im Rahmen meiner
Bachelorarbeit.

Das Interview findet statt am Donnerstag, 2. Juli 2020 um 13:30 via Skype.

Zur Vorbereitung informiere ich dich nachfolgend über

1. das Thema meiner Bachelorarbeit und die Forschungsfrage
2. die Resultate der Befragung an der Treant Zorggroep in Hoogeveen
 - a. Fragebogen am Schluss des Dokuments: Anhang
3. das ICF-System (International Classification of Functioning, Disability and Health)
4. den Ablauf des Interviews

In einem separaten Dokument bitte ich dich zudem um dein schriftliches Einverständnis,
damit ich eine Tonaufnahme für das Interview machen darf. Die Daten werden
ausschliesslich für die Bachelorarbeit und anonymisiert verwendet. Die Aufnahme hilft mir
das Interview auszuwerten und wird anschliessend gelöscht.

Bei Fragen darfst du dich gerne bei mir melden.

E-Mail: blaettler.elena@learnhfh.ch

Freundliche Grüsse

Elena Blättler

1. Thema und Forschungsfrage der Bachelorarbeit

Der schweizerische Bundesrat fordert Massnahmen, die für ein gesundes Altern unter anderem die soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von älteren Menschen stärkt¹.

So entstand die Idee zu meiner Bachelorarbeit: Die Psychomotoriktherapie (PMT) in der Schweiz könnte möglicherweise einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Teilhabe von älteren Menschen leisten, um die Forderung des Bundesrates zu erfüllen.

Nun ist es so, dass die PMT in der deutschen Schweiz hauptsächlich für Kinder angeboten wird. Hingegen haben in den Niederlanden Menschen jeden Alters Zugang zu PMT. Diese Erfahrung will ich als Quelle für meine Bachelorarbeit nutzen.

Im Rahmen der Arbeit möchte ich daher herausfinden, ob ein PMT-Programm wie dasjenige in den Niederlanden einen Einfluss auf die Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe der älteren Menschen hat.

Um das herauszufinden, schaue ich das niederländische PMT-Programm der Treant Zorggroep in Hoogeveen (TZH) für ältere Menschen in den Niederlanden an. Dazu werden die Teilnehmenden einen Fragebogen ausfüllen. Zudem ist ein Interview mit einer Fachperson geplant.

Mit dem Fragebogen möchte ich herausfinden:

- Wie werten Teilnehmende retrospektiv und aus subjektiver Sicht das Interventionsprogramm „Bewegen“ der TZH in Bezug auf die Stärkung ihrer Möglichkeiten zu Teilhabe (ICF-Aspekte)?

Mit dem Interview möchte ich herausfinden:

- Welche Faktoren können aus Expertinnensicht auf der biologischen, psychischen und sozialen Ebene (ICF-Aspekte) dazu beitragen, dass die Teilhabe der Teilnehmenden durch das Angebot der TZH gestärkt wird?

Die Ergebnisse der Fragebögen und des Interviews werden mit einer Diskussion verbunden. Es geht um die Frage, ob und wenn Ja wie ein PMT-Programm für die Stärkung der Teilhabe von älteren Menschen zur Erfüllung der bundesrätlichen Forderung beitragen kann.

¹ Schweizerischer Bundesrat (2007). Strategie für eine schweizerische Alterspolitik. Bericht des schweizerischen Bundesrates. In Erfüllung des Postulates Leutenegger Oberholzer (03.3541) vom 3. Oktober 2003. Bericht. Verkrijgbaar onder https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/fgg/berichte-vorstoesse/br-bericht-strategie-schweizerische-alterspolitik.pdf.download.pdf/strategie_fuer_eineschweizerischealterspolitik.pdf

2. Resultate der Befragung

Der Fragebogen (siehe Anhang) wurde von sechs Teilnehmenden ausgefüllt.

Es wurde gefragt, wie hoch die wahrgenommene Verbesserung bei biologischen, psychischen und sozialen Aspekten ist, seitdem die Befragten an dem PMT-Programm teilnehmen. Diese Aspekte können gemäss ICF² einen positiven Einfluss auf die soziale Teilhabe haben. Das Diagramm zeigt an, wie stark die Teilnehmenden (Person 1 bis Person 6) eine Verbesserung bei biologischen, psychischen und sozialen Aspekten wahrnehmen, dies auf einer Skala von eins bis vier (1 = trifft nicht zu; 2 = trifft grösstenteils nicht zu; 3 = trifft grösstenteils zu; 4 = trifft zu). Es wird davon ausgegangen, dass dadurch auch eine der Stärkung der Teilhabe erreicht werden kann. Die Befragung hat folgendes ergeben:

Abb. 1: Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte die einen Einfluss auf die Teilhabe haben³

Biologische Ebene

Besonders verbessert haben sich seit der Teilnahme am Interventionsprogramm die biologischen Aspekte „Muskelkraft“ und „Beweglichkeit“.

Wenig verbessert haben sich „Ausdauer“ und „Koordination“.

Psychische Ebene

Besonders verbessert hat sich seit der Teilnahme am PMT-Programm der psychische Aspekt „Zuversicht / Bewältigung“.

Wenig verbessert hat sich „Wohlbefinden“.

Soziale Ebene

Besonders verbessert haben sich seit der Teilnahme am Interventionsprogramm die sozialen Aspekte „Gruppe Wohlbefinden“ und „Gruppe Austausch“.

Wenig verbessert hat sich der Teilaspekt „Gruppe Kontakte“.

Im Durchschnitt haben die Teilnehmenden bei den biologischen, psychischen sowie sozialen Aspekten eine gleich grosse Verbesserung wahrgenommen. Im sozialen Bereich sind die Antworten aller Teilnehmenden am ähnlichsten. Einig sind sich alle Teilnehmenden, dass der soziale Aspekt „Gruppe Kontakte“ sich wenig verbessert hat.

² Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.). (2005). *ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Genf: World Health Organisation.

³ Abbildung 1: Blättler, E. (2020). *Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte die einen Einfluss auf die Teilhabe haben*

3. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)

Ziele der ICF

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, im Englischen International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), bietet gemäss WHO (2002) eine einheitliche Sprache, um verschiedene Gesundheitszustände zu benennen (vgl. S. 2)⁴. Durch die ICF kann zudem die Funktionsfähigkeit und Behinderung eines Menschen aus mehreren Perspektiven beschrieben werden (vgl. DIMDI, 2005, S. 24)⁵. Das bio-psycho-soziale Modell der ICF ist sowohl ressourcen- als auch defizitorientiert, wodurch die Funktionsfähigkeit sowie die Beeinträchtigungen klassifiziert werden können (vgl. DIMDI, 2005, S. 5). Die einheitliche Sprache des ICF ermöglicht die (länderübergreifende) Datenerhebung und -analyse zu Gesundheit (vgl. Bickenbach, Cieza, Rauch, & Stucki, (Eds.), 2012, S. 3)⁶.

Das bio-psycho-soziale Modell nach ICF

In Abbildung 2 wird das bio-psycho-soziale Modell von Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit dargestellt. Dieses ist die Grundlage der ICF (vgl. Bickenbach, Cieza, Rauch, & Stucki, (Eds.), 2012, S. 13). Die Funktionsfähigkeit – ein Oberbegriff für die Aspekte Körperfunktionen und -strukturen, Aktivitäten sowie Teilhabe – wird als Ergebnis der Wechselwirkung zwischen einem Gesundheitsproblem (Komponente Gesundheitsstörung oder Krankheit) und Kontextfaktoren (Komponente Umwelt- sowie personenbezogene Faktoren) formuliert. Die Wechselwirkung zwischen diesen Komponenten ist dynamisch und gegenseitig. Als dynamisch wird diese Wechselwirkung bezeichnet, weil die Veränderung eines Aspektes oder einer Komponente einen oder mehrere weitere Aspekte oder Komponenten verändern kann (vgl. Rauch, Lückenkemper & Alcaros, 2012; zit. nach Bickenbach, Cieza, Rauch, & Stucki, (Eds.), 2012, S. 5).

Abb. 2: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF⁷

⁴ World Health Organisation. (2002). *Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health. ICF*. Genf: World Health Organisation.

⁵ Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Hrsg.). (2005). *ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Genf: World Health Organisation.

⁶ Bickenbach, J., Cieza, A., Rauch, A. & Stucki, G. (Eds.) (2012). *ICF Core Sets. Manual for Clinical Practice*. Cambridge, Göttingen: Hogrefe.

⁷ Abbildung 2: World Health Organisation & Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (2001-2012). *ICF Version 2005. Ergänzende Informationen. Einführung. Modell der Funktionsfähigkeit und Behinderung. Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF*. Internetseite. Verfügbar unter <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icf/icfhtml2005/zusatz-02-vor-einfuehrung.htm>

Ausgehend von diesem Modell wird angenommen, dass verschiedene Interventionen des PMT-Programms eine Änderung erzeugen und somit einen Einfluss auf einen oder mehrere Aspekte der Funktionsfähigkeit, respektive der Komponenten haben können. Unter anderem wird vermutet, dass durch bestimmte Interventionen die soziale Teilhabe der älteren Menschen gestärkt wird.

4. Ablauf des Interviews

Allgemeines

- Das Interview dauert zwischen 40 und 60 Minuten und findet per Skype statt.
- Es wird auf Niederländisch geführt. Bei Verständnisschwierigkeiten kann darum gebeten werden, das Gesagte in englischer Sprache zu wiederholen.
- Für das Interview wird ein ruhiger Ort empfohlen, bei dem keine Störung durch das Umfeld (z.B. andere Personen, Handy) entstehen kann.
- Bei technischen Schwierigkeiten (z.B. Verbindungsprobleme via Skype) wird als Signal die Hand hochgehalten. Nach Bedarf wird das Gespräch pausiert, bis die Verbindung wieder vorhanden ist. Der Gesprächsabschnitt wird wiederholt.
- Falls es im Anschluss an das Interview noch wichtige Fragen gibt, wird die Interviewte per Mail kontaktiert.

Fragen

1. Das PMT-Bewegungsprogramm der Treant Zorggroep ist ein Angebot für ältere Menschen, die zur Rehabilitation gepflegt werden. Kannst du Eigenschaften des Programms nennen?
 - 1.1. Was sind aus deiner Sicht Alleinstellungsmerkmale des Gruppenangebots der TZH (im Gegensatz zu den anderen Massnahmen der Rehabilitation)?
 - 1.2. Wovon können aus deiner Sicht die Teilnehmer*innen bei dem Interventionsprogramm hauptsächlich profitieren?
 - 1.3. Was wird deiner Meinung nach von den Teilnehmenden am Interventionsprogramm am meisten geschätzt?

Resultate Fragebogen zeigen

2. Das PMT-Bewegungsprogramm bietet verschiedene Interventionen an. Kannst du Beispiele nennen, mit welchen Angeboten die älteren Menschen angesprochen werden?
 - 2.1. Was kommen dir für Situationen in den Sinn, in denen die Teilnehmenden auf der körperlichen Ebene angesprochen werden?
 - 2.2. Was kommen dir für Situationen in den Sinn, in denen die Teilnehmenden auf der psychischen Ebene angesprochen werden?
 - 2.3. Was kommen dir für Situationen in den Sinn, in denen die Teilnehmenden auf der sozialen Ebene angesprochen werden?

ICF und Teilhabe

3. Das PMT-Bewegungsprogramm dauert jeweils eine halbe Stunde. Kannst du etwas über den Aufbau des Programms und einer Lektion erzählen?
 - 3.1. Was für eine Funktion hat das PMT-Programm aus deiner Sicht?
 - 3.2. Mich interessiert, ob du beim Gruppenangebot der TZH die BPS Aspekte nach ICF bewusst einbeziehst. Wie planst du die Interventionen?
 - 3.3. Was sind in deinen Augen fördernde Faktoren des Gruppenangebots für die Teilhabe der älteren Menschen?

Abschluss

Haben wir etwas vergessen, dass du gerne noch ansprechen möchtest?
Fällt dir noch eine Stelle auf, wo du noch etwas ergänzen möchtest?

Anhang

Elena Blättler
Studentin BA Psychomotoriktherapie, HfH Zürich
Ermastrasse 10
CH-8004 Zürich

Fragebogen Bewegungsprogramm

Falls keine schriftliche Antwort verlangt, kreuzen Sie bitte an, wie sehr jede dieser Aussagen auf Sie zutrifft.

männlich	weiblich
----------	----------

 Geburtsjahr: Teilnahme am Programm: Monate

1. Warum kommen Sie in das Bewegungsprogramm?

Seitdem Sie an dem Bewegungsprogramm teilnehmen, was hat sich verändert?

Kreuzen Sie an, was für Sie am meisten zutrifft.

2. Meine Muskelkraft hat sich verbessert.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

3. Meine Beweglichkeit hat sich verbessert.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

4. Mein Gleichgewicht hat sich verbessert.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

5. Meine Koordination hat sich verbessert.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

1

7

6. Meine Ausdauer hat sich verbessert.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

7. Erfolgserlebnisse aus dem Bewegungsprogramm ermutigen mich.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

8. Mein Wohlbefinden hat sich gesteigert.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

9. Ich bin ermutigt, Situationen in meinem Alltag selbständig zu lösen.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

10. Bei Herausforderungen im Alltag bin ich zuversichtlicher, diese bewältigen zu können.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

11. Ich fühle mich wohl in der Gruppe.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

12. Ich geniesse den Austausch mit den anderen Teilnehmenden.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

13. Ich kann mich gut in die Gruppe einbringen.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

14. Ich bin ermutigt, neue Kontakte zu knüpfen.

trifft zu	trifft grösstenteils zu	trifft grösstenteils nicht zu	trifft nicht zu
-----------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

15. Was machen Sie am liebsten im Bewegungsprogramm?

16. Für was im Alltag hilft Ihnen das Programm am meisten?

17. Gibt es noch etwas, das Sie anfügen möchten?

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! ☺

Toestemmingsverklaring Geluidsopname

In mijn bachelorscriptie ben ik van plan een interview met een expert op te nemen. Het interview wordt in beknopte en geanonimiseerde vorm weergegeven in de scriptie. Hiervoor is het nodig dat ik tijdens het interview een geluidsopname maak. Middels dit formulier vraag ik u daarom toestemming voor het maken van de geluidsopname. De geluidsopname wordt alleen gebruikt voor het schrijven van de scriptie, wordt altijd vertrouwelijk behandeld en niet openbaar gemaakt.

Ik vraag u dit toestemmingsformulier uit te printen, in te vullen en het gescand per email terug te sturen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Hartelijke groet
Elena Blättler

blaettler.elena@learnhfh.ch

Toestemmingsverklaring voor geluidsopname in het kader van een bachelorscriptie aan de Hogeschool voor het Speciaal Onderwijs (HfH)

Ik ga akkoord met het bovenstaande:

Voornaam: _____

Naam: _____

Datum: _____

Ondertekening: _____

Einverständniserklärung Tonaufnahme

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit plane ich ein Expertinneninterview aufzunehmen. Das Interview wird anschliessend zusammenfassend festgehalten und anonymisiert. Daher bitte ich Sie, Ihr Einverständnis für die Tonaufnahme des Expertinnengesprächs zu geben. Die Aufnahmen werden nur im Rahmen der Erstellung der Bachelorarbeit verwendet, stets vertraulich behandelt und nicht weiter an die Öffentlichkeit getragen.

Dieses Einverständnis bitte ausdrucken, ausfüllen und eingescannt per Mail zurücksenden.

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!

Lieber Gruss
Elena Blättler

blaettler.elena@learnhfh.ch

Einverständniserklärung für Tonaufnahme im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH)

Mit dem Obenstehenden bin ich einverstanden:

Vorname: _____

Name: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Anhang E

Interview: Entwicklung des Leitfadens mit dem SPSS-Prinzip

Zur Erstellung des Leitfadens für das Expertinneninterview empfiehlt Helfferich (2011) ein Vorgehen in vier Schritten (vgl. S. 182). Diese Schritte – Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsummieren – werden hier als SPSS-Prinzip genauer beschrieben. Dies soll der Nachvollziehbarkeit hinsichtlich der Auswahl und Formulierung der Fragen für den Interview-Leitfaden dienen.

In einem ersten Schritt – Sammeln – werden möglichst viele Fragen, die mit dem Forschungsgegenstand in Zusammenhang stehen, gesammelt. Zu diesem Zeitpunkt geht es darum, Fragen zusammenzutragen, die sich darauf beziehen, was man wissen möchte, wobei noch keine Rücksicht auf die Formulierung der Fragen genommen wird. In einem zweiten Schritt – Prüfen – wird die Liste der Fragen weiter bearbeitet. Hauptsächlich geht es darum, die Fragen zu reduzieren und zu strukturieren (vgl. Helfferich, 2011, S. 182). Für diese Überarbeitung wird fünf Prüffragen gefolgt, welche die Art der Fragen genauer unter die Lupe nehmen. Durch die erste Prüffrage werden Faktenfragen eliminiert. Falls diese Informationen dringend benötigt werden, wird empfohlen, diese unabhängig vom Interview zu erheben (vgl. ebd.). Anhand der zweiten Prüffrage wird sichergestellt, ob sich die Fragen auf subjektive Sichtweisen beziehen und ob damit retrospektive Deutungen erhoben werden können (vgl. Helfferich, 2011, S. 183). Die dritte sowie die vierte Prüffrage beziehen sich darauf, inwiefern die Fragen implizite Erwartungen beinhalten. Wichtig ist, darauf zu achten, dass mit den Fragen nicht das eigene Vorwissen bestätigt wird. Je nachdem kann dies zur Folge haben, dass gewisse Fragen umformuliert werden sollten, wobei im Mittelpunkt steht, das zu erfragen, was noch nicht bekannt ist (vgl. ebd.). Des Weiteren wird kontrolliert, ob die Fragen so formuliert sind, dass die interviewte Person auch über andere Zusammenhänge, die möglicherweise nicht den Erwartungen und Vorannahmen entsprechen, berichten kann. Es soll so verhindert werden, dass die Beantwortung der Fragen in eine bestimmte Richtung gesteuert wird (vgl. ebd.). Die fünfte und letzte Prüffrage beschäftigt sich mit der Tatsache, ob sich die Fragen auf abstrakte Zusammenhänge beziehen. Es kann nicht erwartet werden, dass die interviewte Person übergeordnete Forschungsfragen beantwortet, denn „...Antwort auf die Forschungsfrage zu finden, ist Aufgabe der Forschenden“ (Helfferich, 2011, S. 184). Als Ergebnis des ersten sowie des zweiten Schrittes findet sich eine Sammlung an Fragen und Stichworten vor, die ein ungefähres Vorwissen über die Zusammenhänge des Forschungsthemas abbilden (vgl. Helfferich, 2011, S. 184). Im dritten Schritt – Sortieren – werden die übriggebliebenen Fragen sortiert. Helfferich (2011) empfiehlt unter mehreren Varianten das Sortieren nach inhaltlichen Aspekten, was für den Leitfaden für das Expertinneninterview passend erscheint. Mit diesem Schritt wird eine Bündelung von Fragen erreicht, wobei insgesamt zu einem bis vier Bündeln geraten wird. Durch den vierten und letzten Schritt – Subsummieren – erhält der Leitfaden seine spezielle Form. Für jedes Bündel wird eine möglichst präzise Erzählaufforderung generiert, unter welche die einzelnen Fragen untergeordnet werden können. Es soll dabei ein Augenmerk darauf gelegt werden, ob die gewählte Formulierung eine Erzählung auslösen kann, die möglichst viele Aspekte der einzelnen Fragen anspricht. Die Erzählaufforderung findet in der ersten Spalte Platz, während die einzelnen Fragen als Stichworte in der zweiten

Spalte notiert werden. Die Stichworte haben einerseits die Funktion einer Art Checkliste, ob der betreffende Aspekt bereits angesprochen wurde. Andererseits können die Stichworte auch als Anhaltspunkt für Nachfragen oder als Impuls bei stockender Erzählung genutzt werden. Ausformuliert in der dritten Spalte sind Fragen, die eine besondere Wichtigkeit haben (vgl. S. 185).

Leitfaden Expertinneninterview

Einleitung

Kurzer Überblick zum Thema, Karten

Fragen

Karte 1

1. Das PMT-Bewegungsprogramm der Treant Zorggroep ist ein Angebot für ältere Menschen, die zur Rehabilitation gepflegt werden. Kannst du Eigenschaften des Programms nennen?
 - 1.1. Was sind aus deiner Sicht Alleinstellungsmerkmale des Gruppenangebots der TZH (im Gegensatz zu den anderen Massnahmen der Rehabilitation)?
 - 1.2. Wovon können aus deiner Sicht die Teilnehmer*innen bei dem Interventionsprogramm hauptsächlich profitieren?
 - 1.3. Was wird deiner Meinung nach von den Teilnehmenden am Interventionsprogramm am meisten geschätzt?

Karte 2

2. Das PMT-Bewegungsprogramm bietet verschiedene Interventionen an. Kannst du Beispiele nennen, mit welchen Angeboten die älteren Menschen angesprochen werden?
 - 2.1. Was kommen dir für Situationen in den Sinn, in denen die Teilnehmenden auf der körperlichen Ebene angesprochen werden?
 - 2.2. Was kommen dir für Situationen in den Sinn, in denen die Teilnehmenden auf der psychischen Ebene angesprochen werden?
 - 2.3. Was kommen dir für Situationen in den Sinn, in denen die Teilnehmenden auf der sozialen Ebene angesprochen werden?

Karte 3

3. Das PMT-Bewegungsprogramm dauert jeweils eine halbe Stunde. Kannst du etwas über den Aufbau des Programms und einer Lektion erzählen?
 - 3.1. Was für eine Funktion hat das PMT-Programm aus deiner Sicht?
 - 3.2. Mich interessiert, ob du beim Gruppenangebot der TZH die BPS Aspekte nach ICF bewusst einbeziehst. Wie planst du die Interventionen?
 - 3.3. Was sind in deinen Augen fördernde Faktoren des Gruppenangebots für die Teilhabe der älteren Menschen?

Abschluss

Ergänzungen?

Leitfrage (Erzählauforderung)	Check – Wurde das erwähnt? Memo für mögliche Nachfragen – nur stellen wenn nicht von alleine angesprochen	Konkrete Fragen – an passender Stelle (auch am Ende möglich)	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Karte 1 Das PMT-Bewegungsprogramm der Treant Zorngroep ist ein Angebot für ältere Menschen, die zur Rehabilitation gepflegt werden. Kannst du Eigenschaften des Programms nennen?	Ort, Erreichbarkeit Alleinstellungsmerkmale des Angebots Was wird von den Teilnehmenden geschätzt	Wovon können die Teilnehmer*innen aus deiner Sicht hauptsächlich profitieren bei dem Interventionsprogramm?	Kannst du das noch näher beschreiben?
Darstellung Resultate Fragebogen			
Karte 2 Das PMT-Bewegungsprogramm bietet verschiedene Aktivitäten an. Kannst du Beispiele nennen, mit welchen Übungen die älteren Menschen angesprochen werden?	Situationen, die die körperlichen Funktionen ansprechen Situationen, die die psychische Ebene ansprechen	Was kommen dir für Situationen in den Sinn, in denen die Teilnehmenden auf der sozialen Ebene angesprochen werden?	Kannst du das noch ein wenig ausführlicher beschreiben? Kannst du ein Beispiel für ... nennen?
ICF und Teilhabe			
Karte 3 Das PMT-Bewegungsprogramm dauert jeweils eine halbe Stunde. Kannst du etwas über den Aufbau des Programms und einer Lektion erzählen?	Vorgehen bei Planung Orientierung an ICF Methoden Fördernde Faktoren für die soziale Teilhabe	Es nimmt mich wunder, was das Programm deiner Meinung nach für die Teilhabe der älteren Menschen wirksam macht?	Wie meinst du das genau? Kannst du noch mehr darüber erzählen? Spielt ... eine Rolle?
Abschluss		Haben wir etwas vergessen, das du gerne noch ansprechen möchtest?	

Interview: Kategorienbildung für die Analyse

Für die Analyse des Expertinneninterviews werden Kategorien verwendet. Während in einer ersten Phase das Interviewmaterial eher entlang von so genannten Hauptkategorien codiert wird, folgt in einem zweiten Schritt eine erneute Codierung anhand von ausdifferenzierteren Haupt- sowie Subkategorien (vgl. Kuckartz, 2018, S. 97). Die Bildung der Kategorien hängt stark von der Zielsetzung der Forschung, der Forschungsfrage und dem zum Thema vorhandenen Vorwissen ab (vgl. Kuckartz, 2018, S. 63). Nachfolgend werden sechs Schritte der Kategorienbildung nach Kuckartz (2018) beschrieben. Bei der Auswertung des Expertinneninterviews wurde nach diesen Schritten vorgegangen.

Kuckartz (2018) beschreibt anhand von sechs Schritten einen Leitfaden zur induktiven Kategorienbildung (vgl. S. 83). In einem ersten Schritt wird aufgrund der Forschungsfrage das Ziel der Kategorienbildung festgelegt. Bezüglich des Expertinneninterviews will mit der Kategorienbildung eine erste Übersicht über die inhaltlichen Verbindungen zwischen dem Interviewmaterial und der Forschungsfrage erreicht werden. Als zweiter Schritt steht die Kategorienart im Mittelpunkt. Für das Interview zu dieser Arbeit werden deduktiv gebildete, thematische Kategorien, welche durch induktiv gebildete, natürliche Kategorien ergänzt werden, als passend eingestuft. Anhand des dritten Schrittes wird das Ziel verfolgt, „...sich mit den Daten vertraut zu machen“ (Kuckartz, 2018, S. 84). Da das betreffende Interview von der Autorin der vorliegenden Arbeit selbst erhoben wurde, ist die Vertrautheit in diesem Falle bereits gegeben. Im vierten Schritt wird das Material Zeile um Zeile bearbeitet und kategorisiert. In der Materialanalyse des Expertinneninterviews bezeichnen die Kategorien Themen und werden als in-vivo-Codes verstanden. Kuckartz (2018) empfiehlt, die Kategorienbildung zu Beginn sehr offen zu gestalten. Im weiteren Prozess können die Textstellen zu bereits bestehenden Kategorien oder aber zu neu gebildeten Kategorien zugeordnet werden (vgl. S. 84). Beim fünften Schritt, wenn kaum noch weitere Kategorien entstehen, wird das Kategoriensystem geordnet. Kategorien, die sich ähneln, werden zusammengefasst und je nach dem zu einer allgemeineren Kategorie gebündelt. Ebenfalls können anhand eines hierarchischen Kategoriensystems Hauptkategorien und Subkategorien festgelegt werden. Mit dem sechsten und letzten Schritt wird das Kategoriensystem definitiv festgelegt. Es jedoch die Möglichkeit bestehen bleiben, weiterhin Änderungen am Kategoriensystem vorzunehmen, beispielsweise Hauptkategorien zu ergänzen oder Subkategorien zusammenzufassen (vgl. Kuckartz, 2018, S. 86).

Interview: Definition der verwendeten Kategorien für die Analyse

Tabelle 3

Definition von thematischen Kategorien zur Analyse des Interviews in Anlehnung an Kuckartz, 2018

Name der thematischen Kategorie	Inhaltliche Beschreibung	Anwendung der Kategorie	Beispiele für Anwendungen	Abgrenzung zu anderen Kategorien (die Kategorie wird nicht codiert, wenn...)
Bio	Alle Inhalte, die sich auf biologische Aspekte im PMT-Programm beziehen	Bei Nennungen über körperbezogene Interventionen, physische Aktivitäten	<i>In diesem Falle sind die älteren Menschen natürlich nicht mehr physisch super stark, das heisst die Spielaktivitäten sind etwas niederschwelliger.</i>	... sich Nennungen auf physische Aktivitäten beziehen, bei denen der Fokus der Intervention im psychischen Bereich liegt. Diese Nennungen werden der Kategorie „Psycho“ zugeordnet. ... sich Nennungen auf physische Aktivitäten beziehen, bei denen der Fokus der Intervention im sozialen Bereich liegt. Diese Nennungen werden der Kategorie „Sozial“ zugeordnet.
Psycho	Alle Inhalte, die sich auf psychische Aspekte im PMT-Programm beziehen	Bei Nennungen über Interventionen, die sich auf die psychische Gesundheit beziehen	<i>Da können wir [in der PMT] kommen um zu schauen, dass wir Aktivitäten machen, durch die wir uns körperlich ruhig fühlen können, zum Beispiel durch Mindfulness. Wir können auch inne halten bei den Gedanken: Sind sie real, sind sie unreal, können wir sie verändern durch positive Gedanken?</i>	... sich Nennungen auf Aktivitäten beziehen, welche die psychische Gesundheit ansprechen, bei denen jedoch der Fokus der Intervention im physischen Bereich liegt. Diese Nennungen werden der Kategorie „Bio“ zugeordnet. ... sich Nennungen auf Aktivitäten beziehen, welche die psychische Gesundheit ansprechen, bei denen jedoch der Fokus der Intervention im physischen Bereich liegt. Diese Nennungen werden der Kategorie „Bio“ zugeordnet.
Sozial	Alle Inhalte, die sich auf soziale Aspekte im PMT-	Nennungen über Interventionen, die sich auf soziale Fä-	<i>Ich denke, dass die Teilnehmenden eigentlich oft etwas von den anderen aufnehmen können oder den anderen etwas mitgeben können.</i>	... sich Nennungen auf Aktivitäten beziehen, welche soziale Fähigkeiten ansprechen, bei denen jedoch der Fokus der Intervention im physischen Bereich

	Programm beziehen	igkeiten oder sozialen Austausch im PMT- Programm beziehen		liegt. Diese Nennungen werden der Kategorie „Bio“ zugeordnet. ... sich Nennungen auf Aktivitä- ten beziehen, welche die sozialen Fähigkeiten ansprechen, bei de- nen jedoch der Fokus der Inter- vention im psychischen Bereich liegt. Diese Nennungen werden der Kategorie „Psycho“ zugeord- net
--	----------------------	---	--	--

Tabelle 4

Definition von in-vivo Kategorien zur Analyse des Interviews in Anlehnung an Kuckartz, 2018

Name der Kategorie – Subkatego- rien	Inhaltliche Beschreibung	Anwendung der Kategorie	Beispiele für An- wendungen	Abgrenzung zu anderen Katego- rien (die Katego- rie wird nicht codiert, wenn...)
Erfahrungsori- entierete Be- handlungs- form – Bewegung als Mittel – Transfer – Verhaltens- änderung	Die erfahrungsorientierte Behandlungsform stellt in der niederländischen PMT eine von drei Hauptstrategien der Behandlung dar (siehe Ab- schnitt 4.1.3). Als Kategorie wird die erfahrungsorientierte Behandlungsform gemäss Expertin definiert als eine Strategie, welche die Bewe- gung als Mittel einsetzt und damit Körpererfahrungen unterstützt, einen Transfer in das alltägliche Leben der Klient*innen schafft und bezüglich behandelten The- men Verhaltensänderungen evozieren kann.	Bei Inhalten, die sich auf die im PMT- Gruppenangebot angewandte erfah- rungsorientierte Behandlungsform beziehen.	<i>Es sind auch stets die erfahrungsorien- tierten Übungen. Schlussendlich pro- bieren wir mit erfah- rungsorientierten Übungen, dass sich etwas verändert im Verhalten.</i>	... sich die Haupt- aussage der Text- stelle nicht auf die erfahrungsorien- tierte Behand- lungsform be- zieht.
Methoden – Bewegungs- orientierte	Mit Methoden sind die zwei Hauptausrichtungen bei An- geboten der niederländischen PMT gemeint (siehe Ab-	Die Kategorie wird angewandt, wenn bewegungsorientier- te oder körperorien-	<i>Wir arbeiten oft auch symbolisch. Zum Beispiel ist etwas mit dem Arm</i>	... zentrale PMT- Themen des un- tersuchten Grup- penangebots ge-

Methoden – Körperorientierte Methoden	schnitt 4.1.3). Als Kategorie beziehen sich bewegungsorientierte Methoden auf niederschwellige Spielaktivitäten sowie symbolische Arbeit. Die körperorientierten Methoden beziehen sich auf Angebote zur Körperwahrnehmung, wie beispielsweise Mindfulness.	tierte Methoden thematisiert werden.	<i>passiert. Dann machen wir eine Kraftübung, zum Beispiel einen Ring packen, Klient und Therapeutin packen den Ring und dann sagt die Therapeutin: „Zieh mal!“ [...] damit der Klient dann auch erfährt, wie viel Kraft er schon hat.</i>	nannt werden, die auf bewegungsorientierten oder körperorientierten Methoden aufbauen.
Interventionen – LECS – Denken, Fühlen, Handeln – Basisemotionen	Unter Interventionen werden die von der Expertin genannten und in der niederländischen PMT vorkommenden „Werkzeuge“ im Umgang mit sowie der Beobachtung von Klient*innen verstanden. Damit gemeint sind Konzepte wie „LECS“, „Basisemotionen“ sowie „Denken, Fühlen, Handeln“. Diese Begriffe werden im theoretischen Teil dieser Arbeit genauer beschrieben (siehe Abschnitt 4.1.3). Es werden damit psychische und soziale Einflüsse, der Umgang mit körperlichen Veränderungen sowie ein Bewusstsein für Emotionen bei sich selbst und anderen unterstützt.	Die Kategorie wird angewandt, wenn durch Verwendung der genannten Konzepte beispielsweise der Umgang mit körperlicher Veränderung sowie Beobachtungen und Rückmeldungen zu Verhaltensweisen dazu thematisiert werden.	<i>Ich denke, die Bewohnenden oder die Teilnehmenden bei uns [in der PMT] können sehr viel davon profitieren, dass sie sich über Gedanken, Gefühle und Verhalten bewusst werden können.</i>	... zentrale PMT-Themen des untersuchten Gruppenangebots genannt werden, welche sich einer oder mehreren der genannten Interventionen bedienen.
Zentrale PMT-Themen – Kommunikation	Als zentrale PMT-Themen gelten von der Expertin mehrfach genannte Themen, die im Rahmen des PMT-Gruppenangebots behandelt	Wenn in Textstellen „Grenzen angeben“ oder „Kommunikation“ sowie dazugehörige Herausforde-	<i>Ich merke schon, dass ich beispielsweise beim Thema Grenzen angeben oft thematisiere: Willst</i>	... Möglichkeiten zu sozialem Austausch in Unabhängigkeit der PMT-Themen

<p>– Grenzen angeben</p>	<p>werden. Dazu zählen „Kommunikation“ sowie „Grenzen angeben“. Es geht dabei um die Beziehung zur Therapeutin, den Umgang mit plötzlicher Abhängigkeit sowie mit dem Pflegepersonal, den Umgang mit Herausforderungen und das Erkennen von Körpersignalen hinsichtlich eigener Grenzen.</p>	<p>rungen, beispielsweise plötzliche Abhängigkeit, der Umgang mit Pflege oder Lernerfahrungen wie das Erkennen von Körpersignalen genannt werden.</p>	<p><i>du nun nicht zu viel von deinem Körper? Dann halte ich da inne. Ich denke, dass ich vor allem da inne halte, weil es ein Thema ist, das häufiger vorkommt bei diesen Klienten [in Rehabilitation].</i></p>	<p>beschrieben werden</p>
<p>Soziale Kontakte</p> <p>– Klient*innen</p> <p>– Fachpersonen</p>	<p>Mit sozialen Kontakten sind der Austausch und das Verständnis in der Gruppe und mit der Fachperson gemeint.</p>	<p>Bei Textstellen, die den Austausch zwischen Klient*innen und Fachpersonen sowie Klient*innen untereinander beschreiben, aus dem beispielsweise gegenseitiges Verständnis resultiert.</p>	<p><i>In der Gruppe sind alles Menschen, die am Rehabilitieren sind, das heisst, sie können sich gegenseitig ein wenig verstehen. Ich denke, dass die Wohnge-nossen echt sehr positiv wirken können während der Rehabilitation.</i></p>	<p>... der Austausch zwischen Fachpersonen stattfindet.</p>
<p>Interdisziplinäre Zusammenarbeit</p> <p>– Unterstützung Genesung</p> <p>– Andere Arbeitsfelder</p>	<p>Unter interdisziplinärer Zusammenarbeit wird die fachliche Zusammenarbeit der PMT mit verschiedenen Arbeitsfeldern aus der gesundheitlichen, medizinischen sowie psychiatrischen Pflege an der TZH verstanden. Diese sorgt für die Berücksichtigung sozialer und psychischer Aspekte der Klient*innen.</p>	<p>Textstellen, welche die fachliche Zusammenarbeit an der TZH zum Wohl der Klient*innen beschreiben.</p>	<p><i>Hier bei Treant können wir durch die Beobachtungen, die wir [Psychomotoriktherapeutinnen] während der PMT-Behandlung machen, zum Beispiel den Pflegenden Tipps geben, wie sie mit den Älteren in Kontakt treten, um das positiv gestalten zu können.</i></p>	<p>... der soziale Austausch zwischen PMT und Klient*innen oder Klient*innen untereinander beschrieben wird.</p>

Interview: Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte, nach denen das Expertinneninterview im Rahmen der vorliegenden Arbeit analysiert wurde, genauer beschrieben. Abbildung 16 zeigt die von Kuckartz (2018) beschriebenen sieben Schritte der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse.

Abbildung 16. Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse

hängig von der Art und Weise, wie die Kategorien gebildet werden, wird empfohlen, anhand der Anwendung auf einen Teil der Daten ihre Eignung sicherzustellen. Durch die dritte Phase wird das gesamte Material in Textabschnitten den thematischen Hauptkategorien zugewiesen. Textstellen, die nicht relevant sind, werden nicht codiert. Es ist möglich, die Textabschnitte mehreren thematischen Kategorien zuzuweisen, sofern mehrere Themen angesprochen werden (vgl. Kuckartz, 2018, S. 102). In der vierten Phase werden alle Textstellen, die mit derselben Hauptkategorie codiert sind, zusammengestellt. Die fünfte Phase dient dazu, thematische Kategorien zu wählen, die weiter ausdifferenziert werden sollen. Für die ausgewählten Kategorien werden Subkategorien am Material, das heisst induktiv, gebildet. Die Subkategorien, die nachfolgend eine definitive Verwendung haben, werden definiert (vgl. Kuckartz, 2018, S. 108). Anhand der sechsten Phase wird das gesamte Material mit den ausdifferenzierten Kategorien ein zweites Mal codiert (vgl. Kuckartz, 2018, S. 110). Als Zwischenschritt wird das strukturierte Material nun thematisch zusammengefasst. Damit wird eine komprimierte Form der Daten erreicht und auf die relevanten Inhalte bezüglich der Forschungsfrage minimiert (vgl. Kuckartz, 2018, S. 111). Im siebten und letzten Schritt werden verschiedene Möglichkeiten der Auswertung genannt, wobei für die Auswertung des Expertinneninterviews im Rahmen der vorliegenden Arbeit die kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien gewählt wurde (vgl. S. 118).

In der ersten Phase werden hauptsächlich Textstellen in Form von Markierungen und Notizen festgehalten, die als besonders wichtig erscheinen. Abschliessend wird eine kurze Zusammenfassung geschrieben. Anhand der zweiten Phase wird eine Strukturierung des Inhalts nach thematischen Kategorien erreicht. Dabei gilt, dass thematische Hauptkategorien oft anhand der Forschungsfrage sowie des Interviewleitfadens abgeleitet werden können (vgl. Kuckartz, 2018, S. 101). Unab-

Anhang F

Fragebogen: Tabelle mit Rohdaten

Tabelle 5

Rohdaten zu Items des Fragebogens

Person ID		1	2	3	4	5	6
Geschlecht	1 = w / 2 = m	1	1	1	2	2	2
Alter	Jahre	81	78	88	73	84	81
Behandlungsdauer	Anz. Wochen	4	2	5	7	16	8
Frage Muskelkraft	1 = trifft gar nicht zu / 2 = trifft grösstenteils nicht zu / 3 = trifft grösstenteils zu / 4 = trifft zu	3	4	3	3	4	4
Frage Beweglichkeit	1 = trifft gar nicht zu / 2 = trifft grösstenteils nicht zu / 3 = trifft grösstenteils zu / 4 = trifft zu	3	4	3	3	4	4
Frage Gleichgewicht	1 = trifft gar nicht zu / 2 = trifft grösstenteils nicht zu / 3 = trifft grösstenteils zu / 4 = trifft zu	3	4	3	3	4	3
Frage Koordination	1 = trifft gar nicht zu / 2 = trifft grösstenteils nicht zu / 3 = trifft grösstenteils zu / 4 = trifft zu	3	4	3	3	3	3
Frage Ausdauer	1 = trifft gar nicht zu / 2 = trifft grösstenteils nicht zu / 3 = trifft grösstenteils zu / 4 = trifft zu	3	3	3	2	4	4
Frage Erfolgserlebnisse	1 = trifft gar nicht zu / 2 = trifft grösstenteils nicht zu / 3 = trifft grösstenteils zu / 4 = trifft zu	3	4	3	2	4	4
Frage Wohlbefinden	1 = trifft gar nicht zu / 2 = trifft grösstenteils nicht zu / 3 = trifft grösstenteils zu / 4 = trifft zu	3	3	3	2	4	4
Frage Ermutigung	1 = trifft gar nicht zu / 2 = trifft grösstenteils nicht zu / 3 = trifft grösstenteils zu / 4 = trifft zu	4	3	3	2	4	4
Zuversicht/ Bewältigung	1 = trifft gar nicht zu / 2 = trifft grösstenteils nicht zu / 3 = trifft grösstenteils zu / 4 = trifft zu	4	4	3	2	4	4

Frage Gruppe Wohlbefinden	1 = trifft gar nicht zu / 2 = trifft grösstenteils nicht zu / 3 = trifft grösstenteils zu / 4 = trifft zu	4	4	3	3	4	4
Frage Gruppe Austausch	1 = trifft gar nicht zu / 2 = trifft grösstenteils nicht zu / 3 = trifft grösstenteils zu / 4 = trifft zu	4	4	3	3	4	4
Frage Gruppe Einbringen	1 = trifft gar nicht zu / 2 = trifft grösstenteils nicht zu / 3 = trifft grösstenteils zu / 4 = trifft zu	4	3	3	3	3	2
Frage Gruppe Kontakte	1 = trifft gar nicht zu / 2 = trifft grösstenteils nicht zu / 3 = trifft grösstenteils zu / 4 = trifft zu	3	3	3	3	3	3
offene Frage Vorlieben	Transskript	Muskel- übungen machen	Die Übungen gehen alle leichter mit Musik	Alle Be- we-gungs- übungen	Musik und Spie- le	Zur Mu- sik bewe- gen	Ballspiele
offene Frage Umsetzung in Alltag	Transskript	In Bewe- gung zu sein	Die Be- wegungen werden einfacher	Alles denkt mit	Mich zu bewegen	Vor allem beim Bewegen	Bei allem
offene Frage Weiteres	Transskript	Es ist gut hier	Es ist sehr gesellig	keine	Es ist gesellig miteinan- der	Vor allem mit den Alten weiter- machen	keine
offene Frage Grund der Teilnahme	Transskript	Um wie- der gut in Bewe- gung zu kommen	Um nach der Ope- ration wieder gut in Bewe- gung zu kommen	Um fit zu bleiben	Es ist auf derselben Abtei- lung, ich finde es gesellig	Um fitter zu werden	Weil jede Bewe- gung für die Reha- bilitation hilft

Fragebogen: Umrechnungstabellen zur Auswertung

Mittelwerte und Standardabweichungen der Stichprobe zu den einzelnen Fragen

Tabelle 6

Umrechnungstabelle der einzelnen Items des Fragebogens zu Mittelwerten und Standardabweichungen

Person ID	1	2	3	4	5	6	MW	STABW
BIO								
Muskelkraft	3	4	3	3	4	4	3.50	0.54
Beweglichkeit	3	4	3	3	4	4	3.50	0.54
Gleichgewicht	3	4	3	3	4	3	3.33	0.51
Koordination	3	4	3	3	3	3	3.16	0.40
Ausdauer	3	3	3	2	4	4	3.16	0.75
PSYCHO								
Erfolgslebnisse	3	4	3	2	4	4	3.33	0.81
Wohlbefinden	3	3	3	2	4	4	3.16	0.75
Ermutigung	4	3	3	2	4	4	3.33	0.81
Zuversicht/ Bewältigung	4	4	3	2	4	4	3.50	0.83
SOZIAL								
Gruppe Wohlbefinden	4	4	3	3	4	4	3.66	0.51
Gruppe Austausch	4	4	3	3	4	4	3.66	0.51
Gruppe Einbringen	4	3	3	3	3	2	3.00	0.63
Gruppe Kontakte	3	3	3	3	3	3	3.00	0

Mittelwerte und Standardabweichungen der Stichprobe nach biologischen, psychischen und sozialen Aspekten

Tabelle 7

Umrechnungstabelle der drei Kategorien des Fragebogens zu Mittelwerten und Standardabweichungen

Person ID	1	2	3	4	5	6	MAX	MW	STABW
BIO	3	3.8	3	2.8	3.8	3.6	4	3.33	0.45
PSYCHO	3.5	3.5	3	2	4	4	4	3.33	0.75
SOZIAL	3.75	3.5	3	3	3.5	3.25	4	3.33	0.30

Anhang G

Fragebogen: Deskriptive Datenanalyse – personenbezogen

Nachfolgend werden die subjektiven Antworten der einzelnen Teilnehmenden bezogen auf die biologischen, psychischen und sozialen Aspekte näher betrachtet. Auch werden die von den Befragten als wichtig und unterstützend erlebten Faktoren des Interventionsprogramms erfasst und zusammengetragen. Anhand der Diagramme wird jeweils dargestellt, wie hoch die wahrgenommene Verbesserung der ausgewählten biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot ist. In runden Klammern wird jeweils der Grad der Zustimmung entsprechend der im Fragebogen verwendeten Skala – 1 = trifft nicht zu; 2 = trifft grösstenteils nicht zu; 3 = trifft grösstenteils zu; 4 = trifft zu – angegeben. In Anführungszeichen wird jeweils die von der Autorin aus dem Niederländischen übersetzte Antwort der Teilnehmer*innengenannt.

Person 1 w, 81 J. , Teilnahmedauer 4 Wochen

In Abbildung 17 wird ersichtlich, dass Person 1 gemäss Fragebogen angibt, primär über den sozialen Bereich (3.75) eine Verbesserung der ausgewählten Teilaspekte zu erleben. Der psychische Bereich (3.5) zeichnet sich bei der Befragten als zweitgrösster Verbesserungsbereich ab, worauf der biologische Bereich (3) folgt.

Abbildung 17. Person 1 – Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Bei der genaueren Betrachtung der einzelnen Items in Abbildung 18 wird ersichtlich, dass diese im biologischen Bereich alle gleich gewichtet werden (3). Im sozialen Bereich nimmt Person 1 eine grössere Verbesserung hinsichtlich den Teilaspekten *Ermutigung* (4) und *Zuversicht / Bewältigung* (4) und bei den Teilaspekten *Erfolgserlebnisse* (3) und *Wohlbefinden* (3) eine geringere Verbesserung wahr. Für Person 1 verbessern sich im psychischen Bereich die Teilaspekte *Gruppe Wohlbefinden* (4), *Gruppe Austausch* (4) und *Gruppe Einbringen* (4) mehr als das Item *Gruppe Kontakte* (3).

Abbildung 18. Person 1 – Verbesserung einzelner Items der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Person 1 gibt an, dass sie am Interventionsprogramm teilnimmt, „um wieder gut in Bewegung zu kommen“.

Als Vorliebe nennt Person 1 „Muskelübungen machen“.

Besonders hilft Person 1 das Interventionsprogramm im Alltag dabei, „in Bewegung zu sein“.

Weiter nennt Person 1 „Es ist gut hier“.

Person 2 w., 87 J., Teilnahmedauer 2 Wochen

Gemäss den Antworten im Fragebogen wird ersichtlich, dass Person 2 primär im biologischen Bereich (3.8) eine Verbesserung der ausgewählten Teilaspekte erlebt. Der psychische Bereich (3.5) zeichnet sich zusammen mit dem sozialen Bereich (3.5) als zweitgrösster Verbesserungsbereich ab. Die subjektiven Bewertungen von Person 2 werden in Abbildung 19 dargestellt.

Abbildung 19. Person 2 – Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Bei der genaueren Betrachtung der einzelnen Items in Abbildung 20 wird ersichtlich, dass Person 2 im biologischen Bereich eine grössere Verbesserung bei den Teilaspekten *Muskelkraft* (4), *Beweglichkeit* (4), *Gleichgewicht* (4) und *Koordination* (4) wahrnimmt als beim Teilaspekt *Ausdauer* (3). Im sozialen Bereich nimmt Person 2 vor allem hinsichtlich den Teilaspekten *Erfolgserlebnisse* (4) und *Zuversicht /*

Bewältigung (4) eine Verbesserung wahr. Im psychischen Bereich verbessern sich für Person 2 die Teilaspekte *Gruppe Wohlbefinden* (4), *Gruppe Austausch* (4) mehr als die Teilaspekte *Gruppe Einbringen* (3) und *Gruppe Kontakte* (3).

Abbildung 20. Person 2 – Verbesserung einzelner Items der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Person 2 gibt an, dass sie am Interventionsprogramm teilnimmt, „um nach der Operation wieder gut in Bewegung zu kommen“.

Als Vorliebe nennt Person 2 „die Übungen gehen alle leichter mit Musik“.

Durch das Interventionsprogramm merkt Person 2 im Alltag „die Bewegungen werden einfacher“.

Weiter nennt Person 2 „Es ist sehr gesellig“.

Person 3 w., 88 J., Teilnahmedauer 5 Wochen

Wie in Abbildung 21 ersichtlich, gibt Person 3 gemäss ihren Antworten im Fragebogen an, gleichermaßen über den biologischen (3), psychischen (3) und sozialen Bereich (3) eine Verbesserung der ausgewählten Teilaspekte zu erleben.

Abbildung 21. Person 3 – Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Auch die genauere Betrachtung der einzelnen Items in Abbildung 22 zeigt, dass Person 3 bei sämtlichen Teilaspekten im biologischen, psychischen und sozialen Bereich eine gleich grosse Verbesserung seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsprogramm wahrnimmt (3).

Abbildung 22. Person 3 – Verbesserung einzelner Items der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Person 3 gibt an, dass sie am Interventionsprogramm teilnimmt, „um fit zu bleiben“.

Durch das Interventionsprogramm merkt Person 3 im Alltag „alles denkt mit“.

Person 4 m., 73 J., Teilnahmedauer 7 Wochen

Abbildung 23 zeigt, dass Person 4 gemäss Fragebogen angibt, primär über den sozialen Bereich (3) eine Verbesserung der ausgewählten Teilaspekte zu erleben. Der biologische Bereich (2.8) zeichnet sich als zweitgrösster Verbesserungsbereich ab, worauf der psychische Bereich (2) folgt.

Abbildung 23. Person 4 – Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Bei der genaueren Betrachtung der einzelnen Items in Abbildung 24 wird ersichtlich, dass Person 4 im biologischen Bereich eine grössere Verbesserung bei den Teilaspekten *Muskelkraft* (3), *Beweglichkeit* (3), *Gleichgewicht* (3) und *Koordination* (3) wahrnimmt als beim Teilaspekt *Ausdauer* (2). Im sozialen Bereich nimmt Person 4 bei allen Teilaspekten eine gleichermassen geringe Verbesserung wahr (2). Im psychischen Bereich verbessern sich für Person 4 sämtliche Teilaspekte gleich stark (3).

Abbildung 24. Person 4 – Verbesserung einzelner Items der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Person 4 gibt als Grund für die Teilnahme an: „Es ist auf derselben Abteilung, ich finde es gesellig“.

Als Vorlieben nennt Person 4 „Musik und Spiele“.

Im Alltag besonders unterstützt fühlt sich Person 4 darin „mich zu bewegen“.

Weiter nennt Person 4: „Es ist gesellig miteinander“.

Person 5 m., 84 J. Teilnahmedauer 16 Wochen

Die Abbildung 25 dokumentiert, dass Person 5 gemäss Fragebogen angibt, primär über den psychischen Bereich (4) eine Verbesserung der ausgewählten Teilaspekte zu erleben. Der biologische Bereich (3.8) zeichnet sich als zweitgrösster Verbesserungsbereich ab, worauf der soziale Bereich (3.5) folgt.

Abbildung 25. Person 5 – Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Bei der genaueren Betrachtung der einzelnen Items in Abbildung 26 wird ersichtlich, dass Person 5 im biologischen Bereich eine grössere Verbesserung bei den Teilaspekten *Muskelkraft* (4), *Beweglichkeit* (4), *Gleichgewicht* (4) und *Ausdauer* (4) wahrnimmt als beim Teilaspekt *Koordination* (3). Im sozialen Bereich nimmt Person 5 hinsichtlich aller Teilaspekte eine gleich grosse Verbesserung wahr (4). Im psychischen Bereich verbessern sich für Person 2 die Teilaspekte *Gruppe Wohlbefinden* (4) und *Gruppe Austausch* (4) mehr als die Teilaspekte *Gruppe Einbringen* (3) und *Gruppe Kontakte* (3).

Abbildung 26. Person 5 – Verbesserung einzelner Items der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Person 5 gibt an, dass sie am Interventionsprogramm teilnimmt, „um fitter zu werden“.

Als Vorliebe nennt Person 5 „zur Musik bewegen“.

Im Alltag besonders unterstützt fühlt sich Person 5 „vor allem beim Bewegen“.

Weiter nennt Person 5: „Vor allem mit den Alten weitermachen“.

Person 6 m., 81 J., Teilnahmedauer 8 Wochen

Es wird gemäss Abbildung 27 ersichtlich, dass Person 6 gemäss Fragebogen angibt, primär über den psychischen Bereich (4) eine Verbesserung der ausgewählten Teilaspekte zu erleben. Der biologische Bereich (3.6) zeichnet sich als zweitgrösster Verbesserungsbereich ab, worauf der soziale Bereich (3.25) folgt.

Abbildung 27. Person 6 – Verbesserung der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Bei der genaueren Betrachtung der einzelnen Items in Abbildung 28 wird ersichtlich, dass Person 6 im biologischen Bereich eine grössere Verbesserung bei den Teilaspekten *Muskelkraft* (4), *Beweglichkeit* (4) und *Ausdauer* (4) wahrnimmt als bei den Teilaspekten *Gleichgewicht* (3) und *Koordination* (3). Im sozialen Bereich nimmt Person 6 bei allen Teilaspekten eine gleich grosse Verbesserung wahr (4). Im psychischen Bereich verbessern sich für Person 2 die Teilaspekte *Gruppe Wohlbefinden* (4), *Gruppe*

Austausch (4) mehr als der Teilaspekt *Gruppe Kontakte* (3). Beim Teilaspekt *Gruppe Einbringen* (2) nimmt Person 6 die geringste Verbesserung wahr.

Abbildung 28. Person 6 – Verbesserung einzelner Items der biologischen, psychischen und sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Person 6 gibt an, dass sie am Interventionsprogramm teilnimmt, „weil jede Bewegung für die Rehabilitation hilft“.

Als Vorliebe nennt Person 6 „Ballspiele“.

Im Alltag besonders unterstützt fühlt sich Person 6 „bei allem“.

Fragebogen: Grafiken zur deskriptiven Datenanalyse – aspektbezogen und bereichsspezifisch

Abbildung 29. Verbesserung der biologischen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Abbildung 30. Verbesserung der psychischen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Abbildung 31. Verbesserung der sozialen Aspekte seit der Teilnahme am PMT-Bewegungsangebot

Anhang H

Interview: Zusammengefasste Transkription

Expertinneninterview vom 2. Juli 2020

I = Interviewerin E = Expertin [in eckigen Klammern] = Anmerkung der Interviewerin zum
5 Verständnis *Kursiv* = äussere Umstände

I: Das PMT-Bewegungsprogramm der Treant Zorggroep ist ein Angebot für ältere Menschen, die zur
Rehabilitation gepflegt werden. Kannst du Eigenschaften des Programms nennen, beispielsweise was
Alleinstellungsmerkmale des Programms sind im Vergleich zu den anderen Angeboten der Rehabilita-
10 tion? #00:00:43#

E: In PMT wird Bewegen als Mittel eingesetzt, das helfen kann bei psychischen und sozialen Proble-
men. Physiotherapie beschäftigt sich damit, um den Körper zu aktivieren, das heisst, es wird nicht
weiter geschaut. Die Bewegungsagogen setzen die Bewegung als Ziel ein. Wir [in der PMT] verwen-
den Bewegung als einzige als ein Mittel. Wir sind [die PMT ist] eine erfahrungsorientierte Behand-
15 lungsform. Die Menschen [Teilnehmenden] werden in die Situation einer Erfahrung versetzt. Während
wir bewegen, reden wir auch noch etwas, wir sorgen dann dafür, dass durch das Erfahren und das Be-
sprechen die Menschen beim Thema, das wir behandeln, dahinter kommen, was das mit ihnen tut.
#00:01:40#

I: Kannst du noch mehr über die erfahrungsorientierte Behandlungsform erzählen? #00:01:46#

E: Bei uns in der PMT heisst erfahrungsorientiert, wenn die Übersetzung, die Verbindung gemacht
wird von Pflegesituation nach alltäglichem Leben. Wenn ich [als Teilnehmende] etwas in der PMT
erlebe, dann ist es nicht allein in diesem Moment, sondern dann machen wir auch die Übersetzung in
das tägliche Leben, um zu schauen ob es sich da ebenfalls zeigt. Oder es werden Erfahrungen auch im
Körper wahrgenommen und wir halten bei Körpersignalen und Gefühlen inne. #00:02:19#

I: Gibt es Situationen, in denen Bewegung eine andere Rolle als das Mittel einnimmt? #00:02:28#

E: Wenn Bewegen [Bewegung als solches] ein Ziel ist, dann ist es für die Bewegungsagogen, dann ist
es nicht mehr für uns, weil wir [in der PMT] sind für den psycho-sozialen Teil zuständig. Natürlich
kann es sein, dass jemand ein grenzwärtiges Verhalten zeigt, zum Beispiel bei Aggressionen können
wir schauen, wie wir diejenigen [Klient*innen] dabei begleiten können, aber das geht dann bis da.
30 Und wenn es dann allein darum geht, die Person Runden rennen zu lassen, dann übernimmt das ein
Bewegungsaagoge. #00:02:59#

I: Wovon können die Teilnehmer*innenaus deiner Sicht hauptsächlich profitieren bei dem Interventi-
onsprogramm? #00:03:19#

E: Bei unseren Teilnehmenden sind wir echt bei Gedanken, Gefühlen und Verhalten am Arbeiten.
35 #00:03:26#

I: Kannst du das noch etwas genauer beschreiben? #00:03:31#

E: Ich denke, Menschen, die hier sind, haben weniger Selbstvertrauen, vor allem in Gedanken. Um
vielleicht noch ein besseres Bild zu geben: Sie fühlen sich nicht wohl, unruhig, machen sich viele Ge-

danken und machen sich mit Gedanken sehr unruhig. Da können wir [in der PMT] kommen um zu
40 schauen, dass wir Aktivitäten machen, durch die wir uns körperlich ruhig fühlen können, zum Beispiel
durch Mindfulness. Wir können auch inne halten bei den Gedanken: Sind sie real, sind sie unreal,
können wir sie verändern durch positive Gedanken? Beim Gefühl können wir [in der PMT] inne hal-
ten bei der Körper-Erfahrung: Was tut jetzt eine bestimmte Aktivität mit dir? Halte inne beim Gefühl.
45 Das Verhalten ist denke ich auch ein sehr wichtiger Teil. Wir [in der PMT] machen natürlich stets die
Übersetzung zum täglichen Leben, was ich eben erwähnt habe. Ihnen [den Teilnehmenden] wird eine
Erfahrung ermöglicht und dann machen wir [in der PMT] die Übersetzung, wodurch sie [die Teilneh-
menden] wahrscheinlich im täglichen Leben anders handeln können. #00:05:18#

I: Gibt es noch andere Punkte, von denen die Teilnehmenden aus deiner Sicht profitieren können?
#00:05:35#

50 E: Ich denke, die Bewohnenden oder die Teilnehmenden bei uns [in der PMT] können sehr viel davon
profitieren, dass sie sich über Gedanken, Gefühle und Verhalten bewusst werden können. Daneben
schauen wir als PMT'er natürlich auch noch auf LECS. Dabei halten wir stets inne, entweder um das
ihnen [den Teilnehmenden] zurückzumelden oder für unsere eigenen Beobachtungen bei Rapporten.
Bei LECS sind das dann körperliche, emotionale, kognitive und psychosoziale [Beobachtungen]. Hier
55 bei Treant können wir durch die Beobachtungen, die wir [Psychomotoriktherapeutinnen] während der
PMT-Behandlung machen, zum Beispiel den Pflegenden Tipps geben, wie sie mit den Älteren in Kon-
takt treten, um das positiv gestalten zu können. Das ist bei uns echt wichtig, dass wir echt zusammen
mit verschiedenen Disziplinen arbeiten. #00:06:52#

I: Was denkst du, wird von den Teilnehmenden am Gruppenprogramm am meisten geschätzt?
60 #00:07:10#

E: Ich denke, das Erfahren. Dass du [als Teilnehmender] zugleich eine Erfahrung machen kannst. Ich
denke, dass das dafür sorgt, dass sehr viele Menschen einen guten Zugang zur PMT finden. Personen
müssen nicht viel mit Sport zu tun haben, aber mit einer Affinität für Sport wird man natürlich schon
mehr mitgenommen. #00:07:52#

65 *Unterbruch aufgrund technischer Probleme* #00:08:51#

I: Könntest du die letzte Aussage nochmals wiederholen? #00:09:12#

E: Wenn jemand eine Affinität zu Sport hat, zum Beispiel früher Sport gemacht hat, denke ich, dass
derjenige einen schnelleren Anschluss finden kann [an das Programm]. Das muss nicht zwingend so
sein. Auch bei Menschen, die nicht viel von Sport halten, funktioniert das prima, aber der Anschluss
70 kann schon schneller gefunden werden, denke ich. Es ist auch nicht so, dass sie [die Teilnehmenden]
bei uns Topsport tun müssen, aber es ist schon ein Vorteil. #00:09:56#

I: Wie wird das Programm an die Teilnehmenden herangetragen? #00:10:17#

E: In der Rehabilitation ist das einfach die PMT-Gruppe. Ich frage, ob sie bewegen kommen wollen in
der PMT-Gruppe. #00:10:28#

75 I: Gibt es noch andere Merkmale des Programms, die wichtig zu nennen sind? #00:10:35#

E: Ja, ich denke dass das Erfahrungsorientierte sehr wichtig bei der PMT ist. Bewegen wird als Mittel
eingesetzt, nicht als Ziel. Bei der PMT beschäftigen wir uns mit Gedanken, Gefühlen und Verhalten,

wir beobachten nach LECS, und dass wir bewegungsgerichtete und körpergerichtete Interventionen haben. Und dass die Behandlung Einsicht kreieren kann in Gedanken, Gefühle und Verhalten, das ist
80 auch wichtig. Das ist es eigentlich. #00:11:43#

I: Bewegungs- und körpergerichtete Interventionen sind Grundlagen der niederländischen PMT, das findet sich nicht nur in dem PMT-Programm. Habe ich das richtig verstanden? #00:12:14#

E: Die bewegungs- und körperorientierten Interventionen findet man, denke ich, überall. #00:12:26#

I: Dann kommen wir zum zweiten Hauptthema. Interventionen und Arbeitsformen des PMT-
85 Programms. Mich interessieren vor allem Angebote und Situationen, die auf den körperlichen, den psychischen und den sozialen Bereich ansprechen. Kannst du Beispiele nennen, mit welchen Angeboten die älteren Menschen auf der körperlichen Ebene angesprochen werden? #00:13:23#

E: Ich denke bei der körperlichen Ebene an Aufgaben wie Grenzen angeben, und Grenzen nicht nur angeben sondern auch wahrnehmen, sicher bei der Rehabilitations-Gruppe. Die Menschen müssen
90 eigentlich ihren Körper neu kennenlernen, natürlich nicht in jedem Fall, aber einige, zum Beispiel mit Amputationen, müssen dann ihren Körper wieder neu kennenlernen. Grenzen angeben ist, denke ich, ein Thema, das viel vorkommt. Auch bei Menschen, die lieber heute rehabilitieren wollen als morgen. Dadurch überschreiten sie ihre Grenzen und das ist dann ein Thema, das ich oft anspreche. Das kann dann ein Spiel sein auf der physischen Ebene, das gilt eigentlich für alle Ziele. In diesem Falle sind die
95 älteren Menschen natürlich nicht mehr physisch super stark, das heisst die Spielaktivitäten sind etwas niederschwelliger. Zum Beispiel spielen wir Badminton. Wir sind dann am Badmintonspielen, aber eigentlich sehe ich da zum Beispiel auch: Die Dame ist nach meinem Eindruck schon sehr lange müde, ihre Atmung geht schneller, ich sehe ihren Kopf rot werden, Schweißstropfen liegen auf ihrer Stirn. Dann kann ich intervenieren: Hey, wo sind Sie jetzt eigentlich? Ich kann ihr den Moment bewusst
100 machen: Fühlen Sie eben mal Ihren Körper, ist es jetzt schon zu weit? Auf diese Art arbeiten wir auf der körperlichen Ebene. Ich lasse den Teilnehmenden sich bewusst werden darüber wie er etwas tut. Geht er jetzt nicht über seine Grenzen? Wäre es nicht angenehmer gewesen, um schon vor zwei Durchgängen gesagt zu haben „ich brauche eine Pause“, die Grenze anzugeben und okay, dann machen wir nach der Pause weiter. #00:15:44#

I: Was für Situationen oder Angebote kommen dir in den Sinn, in denen die Teilnehmenden auf der psychischen Ebene angesprochen werden? #00:16:09#

E: Da denke ich an Reue, Akzeptanz, Verlust, Reue ist natürlich zum Beispiel nach dem Verlust eines Unterbeines. Akzeptanz, dass der Körper jetzt anders ist, Entdecken des neuen Ichs. Ich denke, dass hier der Teil Körperbelebung bearbeitet werden kann. #00:16:32#

I: Kannst du noch mehr zur Akzeptanz des neuen Körpers und möglicherweise Interventionen erzählen? #00:16:57#

E: Zum Beispiel sehen die Menschen [die Teilnehmenden] einen Körperteil nicht mehr als ihren Teil. Ich denke, dass sowieso ein guter Kontakt sein muss zwischen der Therapeutin und dem Klienten. Wenn wir dann nachfolgend sagen, da ist etwas passiert, das sieht man auch häufig nach einem
115 Schlaganfall. Und wenn sie das [ein Körperteil] nicht erkennen, dann sage ich: Mach mal, lege deine Hand darauf, das ist dein eigener Arm, das ist auch dein Unterarm. Oder was auch ist, sie [die Kli-

ent*innen] müssen ein neues Ich finden ... Wir arbeiten oft auch symbolisch. Zum Beispiel ist etwas mit dem Arm passiert. Dann machen wir eine Kraftübung, zum Beispiel einen Ring packen, Klient und Therapeutin packen den Ring und dann sagt die Therapeutin: „Zieh mal!“. Dann gibt die Therapeutin einen Ausweis und sagt: Wie ich das sehe, kannst du für den anderen Arm auch einen Ausweis kriegen. Und probiert es dann auch mit dem Arm, damit der Klient dann auch erfährt, wie viel Kraft er schon hat. #00:18:41#

I: Wie gehst du in Aktivitäten damit um, wenn das Thema Verlust sehr präsent ist bei den Klienten? #00:18:56#

125 E: Es kommt mir so schnell gerade nichts in den Sinn. Es gibt auch manchmal die Aktivität, dass es einen Korb gibt, und der Tennisball muss hüpfend in den Korb. Da siehst du dann die einen [Teilnehmenden], bei denen es zweimal nacheinander nicht gelingt, und dann sagen die egal. Dann kann ich mich auf das, was ich sehe, beziehen, das was ich sehe auf das tägliche Leben beziehen: Wenn dir das nicht gelingt, bist du dann öfters so, dass du sagst „ist mir egal?“ Oder es gibt jemanden, der nach dem zehnten Ball sagt, noch einen elften, es gelingt mir sicher noch einmal. Da fällt auf: Okay, du machst lange weiter. Dies kann man dann zurückmelden. Ich probiere es, positiv zurückzumelden, da ich den positiven Ansatz mag. Dann sage ich: Hey, ich sehe wirklich, dass du ausdauernd bist, du setzt dich wirklich ein, das ist eine Qualität. So zum Beispiel. Wir arbeiten auch mit Emotionen. Wir arbeiten auch mit Emotionen. Wir brauchen oft die vier Basisemotionen: fröhlich, traurig, böse und ängstlich. 130 Damit machen wir auch Aktivitäten. Zum Beispiel bekommen die Teilnehmenden zehn Traubenkernsäckchen, da vorne in den Ringen liegen vier Basisemotionen. Wo sind deine Emotionen am meisten verteilt? Dann erhält man schnell einen Eindruck, ob die Klientin im Moment noch zum Beispiel mit Verlust und Akzeptanz beschäftigt ist. Sind neun von zehn Säckchen auf ‚Böse‘ und nur eines bei ‚Traurig‘ und wo ist das ‚Fröhlich‘ dann? Da kann man [als Therapeutin] auch viele Einsichten erhalten. #00:20:34# 140

I: Was kommen dir für Situationen in den Sinn, in denen die Teilnehmenden auf der sozialen Ebene angesprochen werden? #00:21:19#

E: Wir sind hier im sozialen Bereich sehr beschäftigt mit Kommunizieren. Derjenige, der rehabilitiert, der wohnte manchmal noch selbstständig, und dann kommt der zu uns und hat auf einmal Pflege. 145 Pflegepersonen, die ihm aus dem Bett helfen, ihn zur Toilette bringen, und dann ist man [als Klient*in] auf einmal total abhängig von ihnen [den Pflegepersonen]. Und manchmal kann das schon noch ein Thema sein, dass die Klienten auf ein Mal so abhängig sind. Kommunizieren ist dann noch ein Thema. #00:21:48#

I: Wie gehst du denn im Gruppenangebot auf das Thema Kommunizieren ein? #00:22:01#

150 E: Eine Aktivität die ich dann mache, ist zum Beispiel das Turmbauen. Zwischen der Klientin und mir ist ein Kasten, der die Sicht versperrt. Wir haben beide dieselben Materialien vor uns und die Klientin baut dann einen Turm. Sie soll mir dann sagen, wie der Turm gebaut ist, damit ich diesen nachbauen kann. Bei uns ist dann der Ansatz: Ist der Turm gelungen? Und was ist in der Kommunikation gelungen? Ich kann auch angeben, was ich angenehm und unangenehm fand an ihrer Art zu kommunizieren. Wenn der Turm nicht gelungen ist, ist die Klientin dann sehr schnell irritiert davon, wenn ich zum 155

Beispiel nachfrage, wie ein Teil genau positioniert ist? Ist das dann auch die Art und Weise, wie sie sich gegenüber den Pflegenden verhält? Kommunikation ist echt ein Thema, das öfters vorkommt, das kann ich auch sehr gut verstehen, wenn ich eine selbstständige ältere Person bin und dann hierhin komme, und jemand muss mich aufs WC bringen, da komme ich auch zum Nachdenken, da ist man auf einmal so abhängig und ja, das muss man auch erst Mal akzeptieren. Das sehe ich überall natürlich, dass Dinge, die sich verändert haben, akzeptiert werden müssen. Manchmal sieht man auch Fehler in der Kontaktaufnahme bei den Pflegenden. Wir probieren da eine Einsicht zu vermitteln, was können die Pflegenden besser tun können bei einer Behandlung. Und auch anders herum, was passiert beim Klienten [bei der Kontaktaufnahme mit dem Pflegepersonal – so kann für Klient*innen ebenfalls Einsicht vermittelt werden]. #00:24:36#

I: Wenn eine bisher Selbständige ältere Person zur TZH kommt – wie sieht es aus mit Möglichkeiten für die älteren Menschen, um untereinander soziale Kontakte zu knüpfen? #00:24:46#

E: Wenn ein älterer Mensch selbständig, alleine wohnt, dann kommen die auf einmal hierhin und haben sehr viele Menschen um sich herum. Manchmal sagen Klienten, ich möchte auf meinem eigenen Zimmer essen. In den Wohnzimmern haben sie die Möglichkeit zusammenzufinden. Da finden sie Mitbewohnende, Ältere, mit denen sie einfach gemütlich eine Tasse Kaffee trinken können. Die Bedürfnisse sind verschieden. Es gibt solche, die ständig im Wohnzimmer sind, um zu reden, und andere, die das nicht tun. #00:25:41#

I: Inwiefern wird Kommunikation zwischen den verschiedenen Teilnehmenden der PMT-Gruppe thematisiert? #00:26:01#

E: Es gibt keine feste Gruppe. Ich gehe jeweils eine Runde drehen (in dem Wohnzimmer) und frage, willst du mit, willst du nicht mit? Es ist schon ein fester Bestandteil, aber nicht jeder ist geeignet. In der Gruppe sind alles Menschen, die am Rehabilitieren sind, das heisst, sie können sich gegenseitig ein wenig verstehen. Ich denke, dass die Wohngenossen echt sehr positiv wirken können während der Rehabilitation. Ich bespreche bestimmte Themen, mache die Übungen, wir bewegen uns auch zu Musik, um gut in Bewegung zu sein, wir sprechen miteinander. Wenn die Person echt eine Hilfsfrage hat, oder wenn die Pflegenden eine Hilfsfrage für die Person hat, dann arbeiten wir individuell. Natürlich führen wir Gespräche, und die einen Personen sagen manchmal etwas mehr als die anderen, und das ist auch in Ordnung in der Gruppe. Es ist eine wechselnde Gruppe, nicht jeder Rehabilitierende ist genau am Ende des Monats fertig. Die Gruppe wechselt soo schnell. Wenn es echt eine Hilfsfrage gibt, dann werden wir individuell daran arbeiten. #00:27:12#

I: Okay. Dann sind wir nun beim letzten Thema, es geht um den Aufbau und die Methoden des Programms. Was für eine Funktion hat das PMT-Programm aus deiner Sicht? #00:27:50#

E: Ich denke, dass die PMT ein sehr wichtiger Beitrag ist neben den anderen Disziplinen. Ich glaube einfach nicht, dass ein Mensch in Rehabilitation, der zum Beispiel eine neue Hüfte hat, dann nur körperlich etwas zu tun hat. Es hat einen Einfluss auf biologische, psychische und soziale Aspekte. Wenn wir nach LECS schauen, hat das untereinander auch einen Zusammenhang. Es ist nicht so, dass wenn jemand ein Bein amputiert bekommen hat, dass wir es dann verpassen, den Einfluss auf dem psychischem oder sozialem Gebiet zu beachten. Darum glaube ich, dass wir da einen Beitrag leisten können,

195 damit die Physio sich mit der Rehabilitation in Bezug auf die körperlichen Ebene beschäftigen kann und sie [die Klient*innen durch die PMT] auch unterstützt werden im psychischen und sozialen Teil. Und natürlich haben wir hier auch einen Psychologen, der da [bezüglich Massnahmen zur Verhaltensänderung] noch viel weiter entwickelte Vorgehensweisen hat. Ich glaube, dass ich selber schneller zum Sprechen komme durch die Erfahrung, beispielsweise bei einer Bewegung oder einer körperge-
200 richteten Übung, als wenn ich beim Psychologen einfach in einem Stuhl sitze und in einem Einzelgespräch bin. #00:29:08#

I: Bei der Planung des Programms, beziehst du da das bio-psycho-soziale Modell bewusst mit ein? Wie planst du die Interventionen? #00:30:35#

E: Ich denke, dass wir immer an allen drei Ebenen arbeiten, weil sie ja alle drei auch zusammen hängen. Ich entscheide mich manchmal schon bewusst für eine Ebene. In der Rehabilitation sehe ich eigentlich zwei Typen Menschen. Die einen wollen lieber heute statt morgen rehabilitieren, die verlangen also viel zu viel von sich. Und die anderen sind sehr passiv und meinen, das müsse alles nicht mehr sein. Ich merke schon, dass ich beispielsweise beim Thema Grenzen angeben oft thematisiere: Willst du nun nicht zu viel von deinem Körper? Dann halte ich da inne. Ich denke, dass ich vor allem
210 da inne halte, weil es ein Thema ist, das häufiger vorkommt bei diesen Klienten [in Rehabilitation]. Je nach dem behandle ich das Thema auch individuell. Die Interventionen sind dann oft im körperlichen Gebiet, da die Rehabilitierenden auch häufig einen körperlichen Eingriff haben, körperlich ist etwas passiert. Sie hatten entweder eine Amputation oder ein neues Knie oder eine neue Hüfte, also körperlich ist etwas passiert. #00:31:37#

I: Kannst du genauer darauf eingehen, inwiefern das BPS Modell in deiner Planung berücksichtigt wird? #00:32:23#

E: Ich denke nicht, dass ich das im Vorhinein festlege. Ich schaue auch, was im Moment passiert, was da noch mitspielt. Es ist nicht so, dass ich alle Interventionen im Vorhinein festlege, vor allem weil die Gruppe sehr wechselnd ist. Es kommt darauf an, wen ich vor mir habe und ob ich eine Gruppe von
220 zehn Personen oder drei. #00:32:48#

I: Auf welche Dinge schaust du denn, wenn du spontan auf etwas eingehst? #00:32:59#

E: Ich denke, dass ich selbst sehr oft Rückmeldungen gebe via LECS. Diese vier Punkte halte ich stets im Hintergrund, und da mache ich Interventionen je nach den Beobachtungen die ich mache, so kann ich darauf reagieren. #00:33:21#

I: Was sind in deinen Augen fördernde Faktoren des Gruppenangebots für die soziale Teilhabe der älteren Menschen? #00:34:01#

E: Es kann etwas in Gang gesetzt werden bei Menschen, die etwas feststecken in der Rehabilitation, da können wir schauen, dass es wieder weiter geht. Es sind auch stets die erfahrungsausgerichteten Übungen. Schlussendlich probieren wir mit erfahrungsausgerichteten Übungen, dass sich etwas verändert im Verhalten. Ich denke, dass sie bei der Rehabilitation [in dem Gruppenangebot] auch lernen, ihren Körper besser zu spüren, um ihre Grenzen besser angeben zu können. Darüber werden sie – hoffe ich – nicht nur in der Rehabilitation, sondern auch zu Hause mehr nachdenken. Zum Beispiel wenn
230 sie die Signale wahrnehmen, dass sie dann auch ihre Grenzen angeben. Oder das habe ich zwar nicht

speziell in der Gruppe, doch manchmal kommt es auch vor, dass Menschen zurückkommen und sagen,
235 ich denke noch sehr oft an die eine Übung. In der Gruppe hat natürlich nicht jeder eine Hilfsfrage.
Darum ist es schwer zu sagen, was jetzt beim einen etwas verändert hat und was beim anderen etwas
verändert hat. Ich denke, dass die Teilnehmenden eigentlich oft etwas von den anderen aufnehmen
können oder den anderen etwas mitgeben können. Wenn es echt eine Hilfsfrage gibt, dann arbeiten wir
individuell. Es gibt hier sehr viele Gruppentherapien. Bei uns ist diese etwas oberflächlicher, weil alle
240 mitmachen können. Es ist nicht so, dass wir die und die auswählen, weil sie dasselbe Problem haben.
In anderen Abteilungen ist das schon so, jedoch ist es in der Rehabilitation sowieso so, dass die Klienten
mehr Bewegung bekommen. Die Physiotherapie kann das nicht immer anbieten, dann sitzen sie
[die Klient*innen] da viele Tage und deshalb ist es so, dass wir manchmal zuerst mit Musik bewegen,
das ist dann mehr der Physio-Teil, wo viel Bewegung ist. Um dann noch PMT zu machen, gibt es im
245 Anschluss eine Übung zu einem PMT-Thema. #00:37:03#

I: Wie siehst du das, ist das Grenzen angeben etwas, das den Teilnehmenden helfen kann, um ihre
soziale Teilhabe zu verstärken? #00:37:37#

E: Ich denke, dass sie da schon etwas mitnehmen und sich vielleicht auch mehr anderen Menschen
annehmen. #00:37:45#

Interview: Zuordnung des Interviewmaterials zu Kategorien

Tabelle 8

Interviewmaterial in Zuordnung zu Haupt- und Subkategorien

Thematische Kategorie	Hauptkategorie	Subkategorie	Aussage
Bio Psycho	erfahrungsorientierte Behandlungsform	Bewegung als Mittel	Wir sind [die PMT ist] eine erfahrungsorientierte Behandlungsform. Die Menschen [Teilnehmenden] werden in die Situation einer Erfahrung versetzt. Während wir bewegen, reden wir auch noch etwas, wir sorgen dann dafür, dass durch das Erfahren und das Besprechen die Menschen beim Thema, das wir behandeln, dahinter kommen, was das mit ihnen tut.
Bio	erfahrungsorientierte Behandlungsform	Bewegung als Mittel	Wir [in der PMT] verwenden Bewegung als einzige als ein Mittel.
Bio	erfahrungsorientierte Behandlungsform	Bewegung als Mittel	Ich denke, das Erfahren. Dass du [als Teilnehmender] zugleich eine Erfahrung machen kannst. Ich denke, dass das dafür sorgt, dass sehr viele Menschen einen guten Zugang zur PMT finden.
Bio	erfahrungsorientierte Behandlungsform	Bewegung als Mittel	Wenn jemand eine Affinität zu Sport hat, zum Beispiel früher Sport gemacht hat, denke ich, dass derjenige einen schnelleren Anschluss finden kann [an das Programm]. Das muss nicht zwingend so sein. Auch bei Menschen, die nicht viel von Sport halten, funktioniert das prima, aber der Anschluss kann schon schneller gefunden werden, denke ich. Es ist auch nicht so, dass sie [die Teilnehmenden] bei uns Topsport tun müssen, aber es ist schon ein Vorteil.
Bio Psycho Sozial	erfahrungsorientierte Behandlungsform	Bewegung als Mittel	In PMT wird Bewegen als Mittel eingesetzt, das helfen kann bei psychischen und sozialen Problemen.
Bio Psycho	erfahrungsorientierte Behandlungsform	Bewegung als Mittel	Und natürlich haben wir hier auch einen Psychologen, der da [bezüglich Massnahmen zur Verhaltensänderung] noch viel weiter entwickelte Vorgehensweisen hat. Ich glaube, dass ich selber schneller zum Sprechen komme durch die Erfahrung, beispielsweise bei einer Bewegung oder einer körperausgerichteten Übung, als wenn ich beim Psychologen einfach in einem Stuhl sitze und in einem Einzelgespräch bin.
Psycho	erfahrungs-	Bewegung	<i>Frage: Kannst du noch mehr über die erfahrungsorientierte Behand-</i>

Sozial	orientierte Behand- lungsform	als Mittel Transfer	<i>lungsform erzählen?</i> Bei uns in der PMT heisst erfahrungsorientiert, wenn die Übersetzung, die Verbindung gemacht wird von Pflegesituation nach alltäglichem Leben. Wenn ich [als Teilnehmende] etwas in der PMT erlebe, dann ist es nicht allein in diesem Moment, sondern dann machen wir auch die Übersetzung in das tägliche Leben, um zu schauen ob es sich da ebenfalls zeigt. Oder es werden Erfahrungen auch im Körper wahrgenommen und wir halten bei Körpersignalen und Gefühlen inne.
Psycho	erfahrungs- orientierte Behand- lungsform	Transfer	Das Verhalten ist denke ich auch ein sehr wichtiger Teil. Wir [in der PMT] machen natürlich stets die Übersetzung zum täglichen Leben, was ich eben erwähnt habe. Ihnen [den Teilnehmenden] wird eine Erfahrung ermöglicht und dann machen wir [in der PMT] die Übersetzung, wodurch sie [die Teilnehmenden] wahrscheinlich im täglichen Leben anders handeln können.
Psycho	erfahrungs- orientierte Behand- lungsform	Verhaltens- änderung	Es sind auch stets die erfahrungsorientierten Übungen. Schlussendlich probieren wir mit erfahrungsorientierten Übungen, dass sich etwas verändert im Verhalten.
Bio Psycho	erfahrungs- orientierte Behand- lungsform Interven- tionen Methoden	erfahrungs- orientierte Behand- lungsform LECS Körperori- enterte und Bewe- gungsorien- tierte Me- thoden	<i>Frage: Gibt es noch andere Merkmale des Programms, die wichtig zu nennen sind?</i> Ja, ich denke dass das Erfahrungsorientierte sehr wichtig bei der PMT ist. Bewegen wird als Mittel eingesetzt, nicht als Ziel. Bei der PMT beschäftigen wir uns mit Gedanken, Gefühlen und Verhalten, wir beobachten nach LECS, und dass wir bewegungsgerichtete und körpergerichtete Interventionen haben. Und dass die Behandlung Einsicht kreieren kann in Gedanken, Gefühle und Verhalten, das ist auch wichtig. Das ist es eigentlich.
Bio	Methoden	Bewe- gungsorien- tierte Me- thoden	In diesem Falle sind die älteren Menschen natürlich nicht mehr physisch super stark, das heisst die Spielaktivitäten sind etwas niederschwelliger.
Bio	Methoden	Körperori- enterte Methoden	Wenn wir dann nachfolgend sagen, da ist etwas passiert, das sieht man auch häufig nach einem Schlaganfall. Und wenn sie das [ein Körperteil] nicht erkennen, dann sage ich: Mach mal, lege deine Hand darauf, das ist dein eigener Arm, das ist auch dein Unterarm.

Bio	Methoden	Körperorientierte Methoden	Die Interventionen sind dann oft im körperlichen Gebiet, da die Rehabilitierenden auch häufig einen körperlichen Eingriff haben, körperlich ist etwas passiert. Sie hatten entweder eine Amputation oder ein neues Knie oder eine neue Hüfte, also körperlich ist etwas passiert.
Psycho	Methoden	Körperorientierte Methoden	Da können wir [in der PMT] kommen um zu schauen, dass wir Aktivitäten machen, durch die wir uns körperlich ruhig fühlen können, zum Beispiel durch Mindfulness. Wir können auch inne halten bei den Gedanken: Sind sie real, sind sie unreal, können wir sie verändern durch positive Gedanken?
Bio Psycho	Methoden	Bewegungsorientierte Methoden	Wir arbeiten oft auch symbolisch. Zum Beispiel ist etwas mit dem Arm passiert. Dann machen wir eine Kraftübung, zum Beispiel einen Ring packen, Klient und Therapeutin packen den Ring und dann sagt die Therapeutin: „Zieh mal!“. Dann gibt die Therapeutin einen Ausweis und sagt: Wie ich das sehe, kannst du für den anderen Arm auch einen Ausweis kriegen. Und probiert es dann auch mit dem Arm, damit der Klient dann auch erfährt, wie viel Kraft er schon hat.
Bio Psycho	Methoden Interventionen	Bewegungsorientierte Methoden Basisemotionen	Es gibt auch manchmal die Aktivität, dass es einen Korb gibt, und der Tennisball muss hüpfend in den Korb. Da siehst du dann die einen [Teilnehmenden], bei denen es zweimal nacheinander nicht gelingt, und dann sagen die egal. Dann kann ich mich auf das, was ich sehe, beziehen, das was ich sehe auf das tägliche Leben beziehen: Wenn dir das nicht gelingt, bist du dann öfters so, dass du sagst „ist mir egal?“ Oder es gibt jemanden, der nach dem zehnten Ball sagt, noch einen elften, es gelingt mir sicher noch einmal. Da fällt auf: Okay, du machst lange weiter. Dies kann man dann zurückmelden. Ich probiere es, positiv zurückzumelden, da ich den positiven Ansatz mag. Dann sage ich: Hey, ich sehe wirklich, dass du ausdauernd bist, du setzt dich wirklich ein, das ist eine Qualität. So zum Beispiel.
Psycho	Interventionen	Denken Fühlen Handeln	Bei unseren Teilnehmenden sind wir echt bei Gedanken, Gefühlen und Verhalten am Arbeiten.
Psycho	Interventionen	Denken Fühlen Handeln	<i>Frage: Gibt es noch andere Punkte, von denen die Teilnehmenden aus deiner Sicht profitieren können?</i> Ich denke, die Bewohnenden oder die Teilnehmenden bei uns [in der PMT] können sehr viel davon profitieren, dass sie sich über Gedanken, Gefühle und Verhalten bewusst werden können.
Psycho	Interventionen	Denken Fühlen Handeln	Beim Gefühl können wir [in der PMT] inne halten bei der Körper-Erfahrung: Was tut jetzt eine bestimmte Aktivität mit dir? Halte inne beim Gefühl.

Psycho	Interventionen	Denken Fühlen Handeln	<i>Frage: Kannst du das noch etwas genauer beschreiben?</i> Ich denke, Menschen, die hier sind, haben weniger Selbstvertrauen, vor allem in Gedanken. Um vielleicht noch ein besseres Bild zu geben: Sie fühlen sich nicht wohl, unruhig, machen sich viele Gedanken und machen sich mit Gedanken sehr unruhig.
Bio Psycho Sozial	Interventionen	LECS	Daneben schauen wir als PMT'er natürlich auch noch auf LECS. Dabei halten wir stets inne, entweder um das ihnen [den Teilnehmenden] zurückzumelden oder für unsere eigenen Beobachtungen bei Rapporten. Bei LECS sind das dann körperliche, emotionale, kognitive und psychosoziale [Beobachtungen].
Bio Psycho Sozial	Interventionen	LECS	<i>Frage: Auf welche Dinge schaust du denn, wenn du spontan auf etwas eingehst?</i> Ich denke, dass ich selbst sehr oft Rückmeldungen gebe via LECS. Diese vier Punkte halte ich stets im Hintergrund, und da mache ich Interventionen je nach den Beobachtungen die ich mache, so kann ich darauf reagieren.
Psycho	Interventionen	Basisemotionen	Oder was auch ist, sie [die Klient*innen] müssen ein neues Ich finden ...
Psycho	Interventionen	Basisemotionen	Da denke ich an Reue, Akzeptanz, Verlust, Reue ist natürlich zum Beispiel nach dem Verlust eines Unterbeines. Akzeptanz, dass der Körper jetzt anders ist, Entdecken des neuen Ichs ...
Psycho	Interventionen	Basisemotionen	Wir arbeiten auch mit Emotionen. Wir brauchen oft die vier Basisemotionen: fröhlich, traurig, böse und ängstlich. Damit machen wir auch Aktivitäten. Zum Beispiel bekommen die Teilnehmenden zehn Traubensäckchen, da vorne in den Ringen liegen vier Basisemotionen. Wo sind deine Emotionen am meisten verteilt? Dann erhält man schnell einen Eindruck, ob die Klientin im Moment noch zum Beispiel mit Verlust und Akzeptanz beschäftigt ist. Sind neun von zehn Säckchen auf ‚Böse‘ und nur eines bei ‚Traurig‘ und wo ist das ‚Fröhlich‘ dann? Da kann man [als Therapeutin] auch viele Einsichten erhalten.
Psycho	Interventionen Zentrale PMT-Themen	Basisemotionen Grenzen angeben	In der Rehabilitation sehe ich eigentlich zwei Typen Menschen. Die einen wollen lieber heute statt morgen rehabilitieren, die verlangen also viel zu viel von sich. Und die anderen sind sehr passiv und meinen, das müsse alles nicht mehr sein.
Bio Psycho	Methoden Zentrale	Körperorientierte Methoden	Ich lasse den Teilnehmenden sich bewusst werden darüber wie er etwas tut. Geht er jetzt nicht über seine Grenzen? Wäre es nicht angenehmer gewesen, um schon vor zwei Durchgängen gesagt zu haben

	PMT-Themen	Grenzen angeben	„ich brauche eine Pause“, die Grenze anzugeben und okay, dann machen wir nach der Pause weiter.
Bio	Methoden Zentrale PMT-Themen	Bewegungsorientierte Methoden Grenzen angeben	Zum Beispiel spielen wir Badminton. Wir sind dann am Badmintonspielen, aber eigentlich sehe ich da zum Beispiel auch: Die Dame ist nach meinem Eindruck schon sehr lange müde, ihre Atmung geht schneller, ich sehe ihren Kopf rot werden, Schweißstropfen liegen auf ihrer Stirn. Dann kann ich intervenieren: Hey, wo sind Sie jetzt eigentlich? Ich kann ihr den Moment bewusst machen: Fühlen Sie eben mal Ihren Körper, ist es jetzt schon zu weit? Auf diese Art arbeiten wir auf der körperlichen Ebene.
Bio Psycho	Zentrale PMT-Themen Interventionen	Grenzen angeben Basisemotionen	Grenzen angeben ist, denke ich, ein Thema, das viel vorkommt. Auch bei Menschen, die lieber heute rehabilitieren wollen als morgen. Dadurch überschreiten sie ihre Grenzen und das ist dann ein Thema, das ich oft anspreche. Das kann dann ein Spiel sein auf der physischen Ebene, das gilt eigentlich für alle Ziele.
Psycho	Zentrale PMT-Themen Interventionen	Grenzen angeben Basisemotionen	Ich denke bei der körperlichen Ebene an Aufgaben wie Grenzen angeben, und Grenzen nicht nur angeben sondern auch wahrnehmen, sicher bei der Rehabilitations-Gruppe. Die Menschen müssen eigentlich ihren Körper neu kennenlernen, natürlich nicht in jedem Fall, aber einige, zum Beispiel mit Amputationen, müssen dann ihren Körper wieder neu kennenlernen.
Bio Psycho	Zentrale PMT-Themen	Grenzen angeben	Ich merke schon, dass ich beispielsweise beim Thema Grenzen angeben oft thematisiere: Willst du nun nicht zu viel von deinem Körper? Dann halte ich da inne. Ich denke, dass ich vor allem da inne halte, weil es ein Thema ist, das häufiger vorkommt bei diesen Klienten [in Rehabilitation]. Je nach dem behandle ich das Thema auch individuell.
Bio Psycho	Zentrale PMT-Themen	Grenzen angeben	Ich denke, dass sie bei der Rehabilitation [in dem Gruppenangebot] auch lernen, ihren Körper besser zu spüren, um ihre Grenzen besser angeben zu können. Darüber werden sie – hoffe ich – nicht nur in der Rehabilitation, sondern auch zu Hause mehr nachdenken. Zum Beispiel wenn sie die Signale wahrnehmen, dass sie dann auch ihre Grenzen angeben.
Bio Psycho	Zentrale PMT-Themen	Kommunikation	Kommunikation ist echt ein Thema, das öfters vorkommt, das kann ich auch sehr gut verstehen, wenn ich eine selbstständige ältere Person bin und dann hierhin komme, und jemand muss mich aufs WC bringen, da komme ich auch zum Nachdenken, da ist man auf einmal so abhängig und ja, das muss man auch erst Mal akzeptieren. Das sehe ich überall

			<p>natürlich, dass Dinge, die sich verändert haben, akzeptiert werden müssen.</p>
Psycho Sozial	Zentrale PMT- Themen	Kommuni- kation	<p><i>Frage: Wie gehst du denn im Gruppenangebot auf das Thema Kommunizieren ein?</i></p> <p>Eine Aktivität die ich dann mache, ist zum Beispiel das Turmbauen. Zwischen der Klientin und mir ist ein Kasten, der die Sicht versperrt. Wir haben beide dieselben Materialien vor uns und die Klientin baut dann einen Turm. Sie soll mir dann sagen, wie der Turm gebaut ist, damit ich diesen nachbauen kann. Bei uns ist dann der Ansatz: Ist der Turm gelungen? Und was ist in der Kommunikation gelungen? Ich kann auch angeben, was ich angenehm und unangenehm fand an ihrer Art zu kommunizieren. Wenn der Turm nicht gelungen ist, ist die Klientin dann sehr schnell irritiert davon, wenn ich zum Beispiel nachfrage, wie ein Teil genau positioniert ist? Ist das dann auch die Art und Weise, wie sie sich gegenüber den Pflegenden verhält?</p>
Bio Psycho Sozial	Zentrale PMT- Themen	Kommuni- kation	<p>Wir sind hier im sozialen Bereich sehr beschäftigt mit Kommunizieren. Derjenige, der rehabilitiert, der wohnte manchmal noch selbstständig, und dann kommt der zu uns und hat auf einmal Pflege. Pflegepersonen, die ihm aus dem Bett helfen, ihn zur Toilette bringen, und dann ist man [als Klient*in] auf einmal total abhängig von ihnen [den Pflegepersonen]. Und manchmal kann das schon noch ein Thema sein, dass die Klienten auf ein Mal so abhängig sind. Kommunizieren ist dann noch ein Thema.</p>
Sozial	Soziale Kontakte	Fachperso- nen	<p>Ich bespreche bestimmte Themen, mache die Übungen, wir bewegen uns auch zu Musik, um gut in Bewegung zu sein, wir sprechen miteinander.</p>
Sozial	Soziale Kont	Fachpersone:	<p>Ich denke, dass sowieso ein guter Kontakt sein muss zwischen der Therapeutin und dem Klienten.</p>
Sozial	Soziale Kontakte	Kli- ent*innen	<p>In der Gruppe sind alle Menschen, die am Rehabilitieren sind, das heißt, sie können sich gegenseitig ein wenig verstehen. Ich denke, dass die Wohngenossen echt sehr positiv wirken können während der Rehabilitation.</p>
Sozial	Soziale Kontakte	Kli- ent*innen	<p><i>Frage: Wenn eine bisher Selbständige ältere Person zur TZH kommt – wie sieht es aus mit Möglichkeiten für die älteren Menschen untereinander soziale Kontakte zu knüpfen?</i></p> <p>Wenn ein älterer Mensch selbständig, alleine wohnt, dann kommen die auf einmal hierhin und haben sehr viele Menschen um sich herum. Manchmal sagen Klienten, ich möchte auf meinem eigenen Zimmer essen. In den Wohnzimmern haben sie die Möglichkeit zusammenzu-</p>

			finden. Da finden sie Mitbewohnende, Ältere, mit denen sie einfach gemütlich eine Tasse Kaffee trinken können. Die Bedürfnisse sind verschieden. Es gibt solche, die ständig im Wohnzimmer sind, um zu reden, und andere, die das nicht tun.
Sozial	Soziale Kontakte	Klient*innen	Natürlich führen wir Gespräche, und die einen Personen sagen manchmal etwas mehr als die anderen, und das ist auch in Ordnung in der Gruppe.
Sozial	Soziale Kontakte	Klient*innen	<i>Frage: Wie siehst du das, ist das Grenzen angeben etwas, das den Teilnehmenden helfen kann, um ihre soziale Teilhabe zu verstärken?</i> Ich denke, dass sie da schon etwas mitnehmen und sich vielleicht auch mehr anderen Menschen annehmen.
Sozial	Soziale Kontakte	Klient*innen	Ich denke, dass die Teilnehmenden eigentlich oft etwas von den anderen aufnehmen können oder den anderen etwas mitgeben können.
Sozial	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Andere Arbeitsfelder	Manchmal sieht man auch Fehler in der Kontaktaufnahme bei den Pflegenden. Wir probieren da eine Einsicht zu vermitteln, was können die Pflegenden besser tun können bei einer Behandlung. Und auch anders herum, was passiert beim Klienten [bei der Kontaktaufnahme mit dem Pflegepersonal – so kann für Klient*innen ebenfalls Einsicht vermittelt werden].
Bio Psycho Sozial	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Andere Arbeitsfelder	Hier bei Treant können wir durch die Beobachtungen, die wir [Psychomotoriktherapeutinnen] während der PMT-Behandlung machen, zum Beispiel den Pflegenden Tipps geben, wie sie mit den Älteren in Kontakt treten, um das positiv gestalten zu können.
Bio Psycho Sozial	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Andere Arbeitsfelder	Es gibt hier sehr viele Gruppentherapien. Bei uns ist diese etwas oberflächlicher, weil alle mitmachen können. Es ist nicht so, dass wir die und die auswählen, weil sie dasselbe Problem haben. In anderen Abteilungen ist das schon so, jedoch ist es in der Rehabilitation sowieso so, dass die Klienten mehr Bewegung bekommen. Die Physiotherapie kann das nicht immer anbieten, dann sitzen sie [die Klient*innen] da viele Tage und deshalb ist es so, dass wir manchmal zuerst mit Musik bewegen, das ist dann mehr der Physio-Teil, wo viel Bewegung ist. Um dann noch PMT zu machen, gibt es im Anschluss eine Übung zu einem PMT-Thema.
Bio Psycho Sozial	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Unterstützung bei der Genesung	Ich glaube einfach nicht, dass ein Mensch in Rehabilitation, der zum Beispiel eine neue Hüfte hat, dann nur körperlich etwas zu tun hat. Es hat einen Einfluss auf biologische, psychische und soziale Aspekte.
Bio Psycho	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Unterstützung bei der	Ich denke, dass die PMT ein sehr wichtiger Beitrag ist neben den anderen Disziplinen.

Sozial	sammenarbeit	Genesung	
Bio Psycho Sozial	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Unterstützung bei der Genesung	Es kann etwas in Gang gesetzt werden bei Menschen, die etwas feststellen in der Rehabilitation, da können wir schauen, dass es wieder weiter geht.
Bio Psycho Sozial	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Unterstützung bei der Genesung	Wenn wir nach LECS schauen, hat das untereinander auch einen Zusammenhang. Es ist nicht so, dass wenn jemand ein Bein amputiert bekommen hat, dass wir es dann verpassen, den Einfluss auf dem psychischem oder sozialem Gebiet zu beachten. Darum glaube ich, dass wir da einen Beitrag leisten können, damit die Physio sich mit der Rehabilitation in Bezug auf die körperlichen Ebene beschäftigen kann und sie [die Klient*innen durch die PMT] auch unterstützt werden im psychischen und sozialen Teil.